

Abschlussbericht

Fernerkundung für innovative Verfahren des Waldstrukturmonitorings - FiVe3D

Aktenzeichen	37681/01
Verfasser	Prof. Dr. Peter Krzystek ¹ , Sebastian Dersch ^{1,2} , Eva Kranefeld ³ , Lars Rathmann ² , Frederik Kammel ² , Christian Haas ¹ , Prof. Dr. Alexander Reiterer ² , Dr. Petra Adler ³
Firma / Institution	(1) Hochschule München, (2) Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, (3) Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Kooperationspartner	Hochschule München, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Projektbeginn	01.07.2022
Laufzeit des Vorhabens	01.07.2022 - 30.04.2024
Berichtszeitraum	01.07.2022 - 30.04.2024
Ort	München, Freiburg
Jahr	2023

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zu Abkürzungen	IV
1 Kurze Darstellung	1
1.1 Zusammenfassung	1
1.2 Anlass und Zielsetzung des Projektes	2
1.3 Voraussetzungen	2
1.4 Planung und Ablauf	3
1.5 Wissenschaftlicher und technischer Stand bei Projektbeginn	8
1.5.1 Verfahren eines verbesserten Waldstrukturmonitorings (FVA)	8
1.5.2 Sensorentwicklung (INA)	8
1.5.3 Datenverarbeitung (Hochschule München)	9
1.5.4 Forschungsziele	11
1.5.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen	12
2 Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden	13
2.1 Überblick	13
2.2 AP 1: Verfahrensdefinition und Bewertung	13
2.2.1 AP 1.1: Verfahrensdefinition	13
2.2.2 AP 1.2: Verfahrensbewertung	14
2.3 AP 2: Sensorfusion	15
2.3.1 AP 2.1: Sensorfusion	15
2.3.2 AP 2.2: Sensorkalibrierung	15
2.3.3 AP 2.3: Datenaufbereitung	17
2.3.4 AP 2.4: Sensorevaluierung	17
2.4 AP 3: Erhebung von Referenz- und Testdaten	18
2.4.1 AP 3.1: Definition und Lokalisierung der Untersuchungsgebiete und Referenzplots	18
2.4.2 AP 3.2: Lagegenaue Verortung der terrestrischen Referenzplots	18
2.4.3 AP 3.3: Terrestrische Aufnahme der Referenzplots und Datenaufbereitung	18
2.5 AP 4: Datenverarbeitung	20
2.5.1 AP 4.1: Datenaufbereitung	20
2.5.2 AP 4.2: Manuelles Labeln von Vergleichsdaten	22
2.5.3 AP 4.3: Baumsegmentierung	23
2.5.4 AP 4.4/4.5: Baumartenklassifikation (integriert)	25
2.6 Experimenteller Aufbau	27
2.6.1 Workflow	27
2.6.2 Wahl der Parameter	27
2.6.3 Kanalkombinationen	28
2.6.4 Evaluierung und Genauigkeitsuntersuchungen	29
2.6.5 Modellierung der Biomasse und des Stammvolumens	30
3 Ergebnisse	32
3.1 AP 1: Verfahrensdefinition und Bewertung	32
3.1.1 AP 1.1: Verfahrensdefinition	32

3.1.2	AP 1.2: Verfahrensbewertung	32
3.2	AP2: Sensorfusion	34
3.2.1	AP 2.1: Sensorfusion	34
3.2.2	AP 2.2: Sensorkalibrierung	34
3.2.3	AP 2.3: Datenaufbereitung	36
3.2.4	AP 2.4: Sensorevaluierung	36
3.3	AP 3: Erhebung von Referenz- und Testdaten	38
3.3.1	AP 3.1: Definition und Lokalisierung der Untersuchungsgebiete und Referenzplots	38
3.3.2	AP 3.2: Lagegenaue Verortung der terrestrischen Referenzplots	47
3.3.3	AP 3.3: Terrestrische Aufnahme der Referenzplots und Datenaufbereitung . .	47
3.4	AP 4: Datenverarbeitung	52
3.4.1	AP 4.1/2 Datenaufbereitung und manuelles Labeln von Vergleichsdaten	52
3.4.2	AP 4.3 Segmentierungsergebnisse	53
3.4.3	AP 4.4/5 Baumartenklassifikation (integriert)	65
3.4.4	Datenerfassung mit terrestrischen Laserscanner BLK2Go	66
3.4.5	Auswertung auf Einzelbaumebene	67
4	Diskussion der Ergebnisse	75
4.1	AP 1: Verfahrensdefinition und Bewertung	75
4.2	AP 2: Sensorfusion	77
4.3	AP 3: Erhebung von Referenz- und Testdaten	77
4.4	AP 4: Datenverarbeitung	78
4.4.1	Datenaufbereitung und manuelles Labeln von Vergleichsdaten	78
4.4.2	Baumsegmentierung mit Mask R-CNN	79
4.4.3	Biomasse- und Stammvolumenmodellierung	80
4.4.4	SLAM BLK2Go	81
5	Beiträge der Projektpartner	82
5.1	Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse	82
5.1.1	AP 5.2: Bekanntmachungen	82
5.1.2	Teilprojekt INA	82
5.1.3	Teilprojekt FVA	83
5.1.4	Teilprojekt HM	84
5.2	Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit	85
5.2.1	Teilprojekt INA	85
5.2.2	Teilprojekt FVA	86
5.2.3	Teilprojekt HM	86
5.3	Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit des Ergebnisses	87
5.3.1	Technisch-wissenschaftliche Verwertungsmöglichkeiten	87
5.3.2	Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit	88
5.4	Fortschritt bei anderen Stellen	88
5.4.1	Teilprojekt INA	88
5.4.2	Teilprojekt FVA	88
5.4.3	Teilprojekt HM	89

5.5	Erfolgte und geplante Veröffentlichungen	89
5.5.1	Teilprojekt FVA	89
5.5.2	Teilprojekt INA	89
5.5.3	Teilprojekt HM	89
5.6	Vorträge und Posterpräsentationen auf wissenschaftlichen Konferenzen	90
5.6.1	Teilprojekt FVA	90
5.6.2	Teilprojekt INA	90
5.6.3	Teilprojekt HM	90
5.7	Abschlussarbeiten	91
5.7.1	Teilprojekt HM	91
5.8	Dissertationen	91
5.8.1	Teilprojekt HM	91
6	Öffentlichkeitsarbeit	92
7	Danksagung	92
	Literaturangaben	93
	Anlagen/Anhang	96

Erläuterungen zu Abkürzungen

ALS Airborne Laser Scanner

AP Arbeitspaket

BDAT Sorten- und Volumenprogramm der FVA

BHD Stammdurchmesser auf Brusthöhe

BI Betriebsinventur

BITBW Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg

BLK2Go Mobiler Laserscanner der Black-Series von Leica

CAD Computer-aided design

CHM Canopy Height Model

CIR Color-Infrarot

CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor

CNN Convolutional Neural Network

DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt

DGM Digitales Geländemodell

DL Deep Learning

DSM Digital Surface Model

FN False Negative

FP False Positive

FPGA Field Programmable Gate Array

FPS Frames/Bilder pro Sekunde

FVA Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Arbeitsbereich Fernerkundung

GAM Generalized Additive Model

GIS Geographisches Informationssystem

GLM Generalized Linear Model

GNSS Global Navigation Satellite System

GPS Global Positioning System

GSD Ground Sample Distance

HM Hochschule für Angewandte Wissenschaften München, Fakultät für Geoinformatik

IMU Inertial Measurement Unit

INA Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Nachhaltige Technische Systeme

INS Inertial Navigation System

IoU Intersection over Union

IPM Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik

IR Infrarot

KI Künstliche Intelligenz

LAP Lightweight Airborne Profiler

Li Baumsegmentierung nach W. Li et al., 2012

LiDAR Light detection and ranging

MSH Mittelsteighütte

NCut Baumsegmentierung mit Hilfe von Normalized Cut nach Reitberger et al., 2009

NDVI Normalized Difference Vegetation Index

NIR Nahes Infrarot

NLP Nationalpark

OA Overall Accuracy

QSeg Segmentierungsqualität

rBDAT Anwendung des Programms BDAT in R

RE Red Edge

RGB Rot, Grün, Blau

RMSE Root Mean Square Error

ROI Region of Interest

RPN Region Proposal Network

SAPOS Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung

SDI Stand Density Index

Silva Baumsegmentierung nach Silva et al., 2016

SLAM Simultaneous Localization and Mapping

SPB Spitzberg

STP Stichprobenpunkt

TP True Positive

UAV Unmanned Aerial Vehicle

WS Baumsegmentierung mit Hilfe von Wasserscheidentransformation nach Roussel und Auty, 2022

ZN Zufällige Nutzungen

1 Kurze Darstellung

1.1 Zusammenfassung

Erfolgreiches Waldmanagement und Forschen im Wald setzt ein detailliertes Wissen über den Ist-Zustand des Waldes und seine Veränderung voraus. Die Erfassung des Ist-Zustandes des Waldes ist das Hauptziel des Waldstrukturmonitorings. Es werden dazu üblicherweise Informationen über die Baumbestockung wie **Baumartenzusammensetzung, Baumhöhen, Durchmesser und deren Verteilung, Schäden und Totholzvorkommen** erfasst. Daraus lassen sich unter anderem Informationen über den Holzvorrat, die entsprechende Biomasse oder den Kohlenstoffspeicher des Waldes ableiten.

Eine Alternative zur klassischen, sehr aufwändigen, manuellen Stichprobeninventur bieten Fernerkundungsmethoden, die Daten von multispektralen Sensoren und Airborne Laser Scannern (ALS) einsetzen. Für die Auswertung der Fernerkundungsdaten bietet sich eine Automatisierung mittels Methoden des Deep Learnings (DL) an. Diese versprechen insbesondere bei der Auswertung von Multispektraldaten kombiniert mit LiDAR-Daten (Light detection and ranging) eine gesteigerte Genauigkeit bei der Bestimmung relevanter Zielparame-ter des Waldmonitorings.

Das Projekt zielt darauf ab, das Waldmonitoring allgemein, speziell das Waldstrukturmonitoring und die damit verbundenen Waldinventuren mit neuen fernerkundungsbasierten Technologien unter kombiniertem Einsatz von Laser- und Multispektralsensoren zu verbessern.

Das in diesem Projekt auf den Praxiseinsatz hin weiter zu entwickelnde fernerkundungsbasierte Waldstrukturmonitoring-Verfahren erlaubt, mittels einer präzisen und einzelbaumweisen Erfassung des aktuellen Zustandes die **Verfügbarkeit der Ressourcen Holz und Biomasse sowie der CO₂-Speicherung darzustellen und auch deren zukünftige Verfügbarkeit besser abzuschätzen**. Die präzise Erfassung der Waldstruktur ermöglicht zusätzlich ein Monitoring der strukturellen Vielfalt der Wälder und somit der für die Biodiversität förderlichen Strukturen. Ein Monitoring setzt die wiederholte und standardisierte Erfassung der Waldstruktur voraus. So können Veränderungen erfasst werden, welche einerseits durch Wachstumsprozesse entstehen und andererseits durch die planmäßige Waldbewirtschaftung oder Störungsereignisse, wie z. B. Stürme, Insektenbefall, Überschwemmungen, beeinflusst werden.

Das konkrete Ziel dieses Pilotprojektes ist zum einen die **Fusion eines Laserscanners und Multispektralsensors zu einem Messsystem, welches luftgetragen (Unmanned Aerial Vehicle (UAV) oder Leichtflugzeuge) zuverlässig Daten liefert**. Zum anderen wird eine bestehende, **innovative und DL-basierte Lösung zur hochgenauen Baumdetektion und Baumartenklassifikation** in die Praxis umgesetzt, die es erlaubt, die **Informationen über die Baumbestockung zu berechnen**. Der Sensor und die Weiterentwicklung einer Softwarelösung sollen im Rahmen des Projektes auf verschiedenen Flächen getestet werden, um so die Zuverlässigkeit und Flexibilität zu steigern. Testflächen stehen in zwei Nationalparks und bei zwei Forstbetrieben zur Verfügung. Dadurch soll gezeigt werden, dass das neue hochauflösende Verfahren für ein Waldstrukturmonitoring überall eingesetzt werden kann, wo Wälder aktiv geschützt, Biodiversität wissenschaftlich erforscht oder Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden.

1.2 Anlass und Zielsetzung des Projektes

Bei Betriebsinventuren sowie der Forsteinrichtung werden in langen zeitlichen Abständen (circa alle zehn Jahre) mittels Schätzungen und Hochrechnungen Daten über die Waldstruktur erhoben. Diese Daten sind eine wichtige Grundlage für das Monitoring der Waldentwicklung und der Diversität des Waldes. Die bei Betriebsinventuren verwendeten Aufnahmetechniken sind sehr zeitaufwändig und erlauben nur eine stichprobenartige Datenerhebung. Das Pilotprojekt FiVe3D zielt darauf ab, mit neuen, innovativen, fernerkundungsbasierten Technologien unter Einsatz von Laser- und Multispektralsensoren die Datenaufnahme für das Monitoring der Waldstruktur zu verbessern.

Die gewonnenen Daten über mehrere Hektar Waldfläche werden mit DL-Methoden automatisiert ausgewertet. Hierfür wird das gefaltete neuronale Netzwerk Mask R-CNN¹ mit den in dem Projekt aufgenommenen Daten darauf trainiert, aus Laserpunktwolken Einzelbaumsegmente zu erstellen und mittels der spektralen Informationen die Baumart zu bestimmen.

Ziel des Projektes ist die Einführung einer kostengünstigen, flächendeckenden und detaillierten Erfassung der Waldstruktur, die ergänzend zu den terrestrischen Aufnahmen einer Waldinventur erfolgen soll und sich hinsichtlich der Datenqualität stark von herkömmlichen Verfahren abhebt.

1.3 Voraussetzungen

Methodische Ausgangsbasis waren verschiedene Forschungsprojekte, die in den zurückliegenden Jahren im Labor für Photogrammetrie und Fernerkundung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften München, Fakultät für Geoinformatik (HM) durchgeführt wurden (u.a. „Erzeugung digitaler Geländemodelle aus Laserscanningdaten mit Hilfe finiter Elemente“ (BMBF, FKZ 1702403); „Erfassung und Analyse von Waldstrukturen mit Hilfe von Echoprofilen (= Waveforms)“ (BMBF, FKZ 1731B04); „3D_CO2-Forest“ (BLE, FKZ 28W-B-4-085-01; „GeoFlyer“ (BMBF, FKZ 13FH004IX6)). Des Weiteren standen Laserscanningdaten zur Verfügung, die aus laufenden Projekten verwendet wurden.

Die Projektarbeiten des Teilprojekts HM wurden im Labor für Photogrammetrie und Fernerkundung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften München, Fakultät für Geoinformatik (HM) durchgeführt. Dabei konnte die sehr gute Hardware- und Softwareausstattung des Labors erfolgreich genutzt werden.

Die Projektarbeiten des Teilprojekts INA wurden im Labor des Fraunhofer Instituts für Physikalische Messtechnik (IPM) durchgeführt. Hierfür konnten bisher am IPM entwickelte Laserscanner und Kameras genutzt und in den in diesem Projekt entwickelten Workflow integriert werden.

¹Convolutional Neural Network (CNN)

1.4 Planung und Ablauf

Das Projekt wurde von den folgenden Projektpartnern durchgeführt:

- Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Arbeitsbereich Fernerkundung (FVA)
- Hochschule für Angewandte Wissenschaften München, Fakultät für Geoinformatik (HM)
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Nachhaltige Technische Systeme (INA)

Ursprünglich war noch die Firma unique land use GmbH an der Antragstellung beteiligt, die sich aber aus geschäftlichen Gründen aus dem Projekt zurückzog. Die Aufgaben wurden in Absprache mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) von dem Projektpartner FVA übernommen.

Der Arbeitsplan des Vorhabens hatte im Berichtszeitraum des Projektes die folgenden Arbeitspakete vorgesehen:

- AP 1)** Verfahrensdefinition
- AP 2)** Sensoranpassung
- AP 3)** Erhebung von Referenz- und Testdaten
- AP 4)** Datenaufbereitung
- AP 5)** Projektkoordination und Bekanntmachung

Die Projektpartner hatten ihre Arbeitsschwerpunkte in den verschiedenen Arbeitspaketen. Es arbeiteten jedoch sehr oft mehrere Projektpartner in einem Arbeitspaket zusammen. Abbildung 1 gibt eine Übersicht über die Verknüpfung der einzelnen Arbeitspakete im Umfang des Projekts FiVe3D.

Im Folgenden werden zunächst die Inhalte und die Verteilung der Aufgaben der jeweiligen Arbeitspakete auf die Projektpartner detailliert dargestellt.

Abbildung 1: Verknüpfung der einzelnen Arbeitspakete

AP 1: Verfahrensdefinition und Bewertung (FVA)

Die Zielsetzung in Arbeitspaket (AP) 1 ist, zusammen mit den potenziellen Anwendern, hier die Praxispartner, ein auf die Zielsetzungen der Institutionen abgestimmtes Waldstrukturmonitoring-Verfahren zu erarbeiten, Arbeitsprozesse für das Strukturmonitoring zu verfeinern und schließlich das herkömmliche und neuartige Verfahren vergleichend zu bewerten.

AP 1.1: Verfahrensdefinition

Im AP 1.1 werden von FVA und unique zusammen mit den vier Praxispartnern die exakten Anforderungen jedes Betriebs / Organisation an die Ist-Zustandserfassung und das Monitoring definiert, welche für ihre Managementaufgaben wesentlich sind. Diese werden gemeinsam in einzelne zu erfassende Waldstrukturparameter, zukünftige Stichprobenverteilungen, Flächengrößen und Wiederholraten festgelegt. Die Definition erfolgt einerseits auf den existierenden Vorkenntnissen und Erfahrungen der FVA und unique, sowie in Form von Interviews und Workshops mit den Praxispartnern.

AP 1.2: Verfahrensbewertung:

Das in den AP 2 und 4 entwickelte Verfahren wird anhand der in AP 1.1 definierten Vorgaben und in AP 3 erhobenen Referenzdaten bewertet. Hierbei wird die Machbarkeit der Umsetzung, sowie die Aufwendungen für die Datenerhebung, sowie die Standardisierbarkeit der Auswertungen berücksichtigt. In die Bewertung des Verfahrens werden die Praxispartner in Form von Interviews und Workshops einbezogen.

AP 2: Sensorfusion (INA)

AP 2.1: Sensorfusion

Im AP 2.1 sollen der Laserscanner Lightweight Airborne Profiler (LAP) und die Multispektralkamera MuSe-3D auf einer Drohne verbunden werden. Dazu soll im ersten Schritt eine Aufhängung, die beide Systeme tragen kann, entworfen und gefertigt werden.

AP 2.2: Sensorkalibrierung

Nachdem die beiden Sensoren in AP 2.1 auf einer gemeinsamen Plattform verbunden worden sind, müssen diese so kalibriert werden, dass die Kameras die gleiche zu erfassende Fläche abdecken. Daher wird in AP 2.2 das Sensorsystem sowohl im Labor als auch im Felde kalibriert. Neben der Kalibrierung der geometrischen Parameter wird auch die Intensität des Lasers kalibriert.

AP 2.3: Datenaufbereitung

Die mit den Sensoren aufgenommenen Daten werden mit den bereits vorhandenen Algorithmen zur Datenaufbereitung für die Analyse vorbereitet. Dies beinhaltet neben der Erstellung der georeferenzierten Punktwolke, auch die Generierung der Orthophotos und der multispektralen Bilder.

AP 2.4: Sensorevaluierung

Der Sensor wird evaluiert, hierbei wird eng mit der Hochschule München zusammengearbeitet. Neben der Evaluierung im Labor wird das Sensorsystem in den vier Untersuchungsgebieten, welche in AP 1 definiert werden, evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluierungen sollen zur Optimierung des Sensorsystems genutzt werden.

AP 3: Erhebung von Referenz- und Testdaten (FVA)

In diesem Arbeitspaket werden für die Auswertungsentwicklung in AP 4, deren Validierung und die Verfahrensbewertung in AP 1.2 terrestrischen Referenzdaten erhoben.

AP 3.1: Definition und Lokalisation der Untersuchungsgebiete und Referenzplots

Im Zuständigkeitsbereich jedes Praxispartners wird, nach gemeinsamer Absprache, ein Untersuchungsgebiet festgelegt. Es umfasst das mittels UAV-Daten zu erfassende Gebiet (ca. 3 ha - 4 ha), sowie die Lage der darin enthaltenen terrestrisch eingemessenen 4–5 Referenzplots (0,1 ha - 0,2 ha).

AP 3.2: Lagegenaue Verortung der terrestrischen Referenzplots:

In AP 3.2 wird mittels Global Navigation Satellite System (GNSS)-Messung die Lagekoordinaten der Referenzplots erfasst und für die Wiederauffindbarkeit vermarktet. Die Einmessung erfolgt im laubfreien Zustand zum Erhöhen der Messgenauigkeit.

AP 3.3: Terrestrische Aufnahme der Referenzplots und Datenaufbereitung:

An jedem in AP 3.1 definierten und mit AP 3.2 verorteten Referenzplot werden die in AP 1.1 definierten Waldstrukturparameter erfasst. Diese umfassen Baumarten und -höhe, Stammdurchmesser auf Brusthöhe (BHD), Kronenansatzhöhe und Kronendurchmesser, Stammfußpunkt, Stammverteilung, **stehendes Totholzvorkommen**, sowie das Vorkommen einer Kraut- und Strauchschicht. Die Erhebung erfolgt im belaubten Zustand zur zuverlässigeren Zustandsbeurteilung.

AP 4: Datenverarbeitung (HM)

AP 4.1: Datenaufbereitung

In diesem Arbeitspaket werden die Daten der Drohnenbefliegung, die in den Untersuchungsgebieten (siehe AP 3) aufgenommen wurden, aufbereitet und vorverarbeitet.

Multispektralbilder werden trianguliert und True-Orthophotos mittels Standardsoftware berechnet. Verschiedene, aus den Multispektralkanälen abgeleitete Vegetationsindizes (Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), etc.) ergeben den ersten bildbasierten Teil des Datenlayerstapels. Die Light detection and ranging (LiDAR)-Daten stehen georeferenziert und bezüglich der Laserintensität kalibriert zur Verfügung. Weitere LiDAR-Layer (LiDAR-Intensität, LiDAR-Digital Surface Model (DSM), LiDAR-Durchdringungswerte, Punktdichte in Höhenschichten etc.) vervollständigen den finalen Datenlayerstapel.

AP 4.2: Manuelles Labeln von Vergleichsdaten

Mit Hilfe der Orthophotos und den LiDAR-Daten werden manuell repräsentative Einzelbäume und tote Bäume in genügender Anzahl (ca. 500) gelabelt. Die Baumpolygone werden als Shape-Dateien zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden die Referenzdaten aus dem Arbeitspaket (AP) 3 zur Kontrolle verwendet.

AP 4.3: Baumsegmentierung

In diesem Arbeitspaket wird die DL-basierte Baumsegmentierung mit Hilfe der Instanzsegmentierung (siehe auch Python-Framework (1), Abschnitt 1.5.3) auf die aufbereiteten Datensätze aus dem Arbeitspaket AP 4.1 angewendet. In den Experimenten werden (1) die Multispektralkanäle (z. B. Infrarot (IR), NDVI, Grün), (2) LiDAR-basierte Metriken (z. B. DSM, LiDAR-Intensität, Penetration) und (3)

Kombinationen von (1) und (2) als dreikanalige Eingangsdaten verwendet. Ergebnisse dieses Arbeitspakets sind eine flächendeckende Berechnung der Umrisspolygone, der Baumposition und -höhe der segmentierten Bäume. Die Evaluierung erfolgt mit den Vergleichsdaten aus Arbeitspaket AP 4.2 und den Inventurdaten der Untersuchungsgebieten (siehe AP 2).

AP 4.4: Baumartenklassifikation

Zunächst werden die vorsegmentierten Bäume für die Generierung von Seitenansichten der Bäume aus den LiDAR-Daten verwendet. Weiterhin werden Bilder der segmentierten Bäume aus der Vogelperspektive über die True Orthophotos berechnet. Anschließend werden auf der Basis dieses Vorverarbeitungsschritts mit dem Ansatz von (Briechle et al., 2021) flächendeckend für die Untersuchungsgebieten die Baumarten und - falls möglich – stehende tote Bäume berechnet. Eine Genauigkeitsprüfung erfolgt mit den Referenzdaten aus AP 3 und AP 4.2. Weitere Forstparameter wie Baumdichte, Baumartenverteilung, Kronenbasishöhe, BHD sowie Kronenvolumen werden zusätzlich berechnet und mit den Daten eines Bestandsmonitoring verglichen.

AP 4.5: Integrierte Baumsegmentierung und –artenklassifikation

In diesem Arbeitspaket werden die Vorteile des LiDAR-Datensatzes, der Informationen über den dreidimensionalen Aufbau der Waldstruktur aufweist, und der Instanzsegmentierung kombiniert, um Baumsegmente gestützt durch zusätzliche Baumstamminformationen zu berechnen und simultan die Baumarten der detektierten Bäume zu berechnen. Hierbei wird die Laserdatendichte in verschiedenen Baumhöhen als Bildinformation aufbereitet und dem Netzwerk als zusätzliche Bildkanäle zum Lernen der dreidimensionalen Baumstruktur bereitgestellt. Der integrierte Ansatz liefert flächendeckend neben der Baumposition und Baumhöhe, die Baumartenverteilung, die Kronenbasishöhe, den BHD sowie das Kronenvolumen.

AP 5: Projektkoordination und Bekanntmachung (FVA; Mitarbeit: alle Partner)

AP 5.1: Projektkoordination

Ziel ist eine erfolgreiche Durchführung und ein erfolgreicher Abschluss des Projektes. Um dies zu erreichen, werden in regelmäßigen Abständen Projekttreffen in Präsenz oder digitaler Form stattfinden. Die digitalen Treffen werden in einem vierwöchigen Rhythmus angesetzt. Die Kooperationspartner werden bei der Planung und Evaluierung der Messkampagne eng eingebunden. Des Weiteren soll zum Projektabschluss ein gemeinsamer Workshop mit allen Kooperationspartnern, Praxispartnern und Interessierten der DBU stattfinden. Bei diesem Workshop Antrag - FiVe3D sollen zum einen die Ergebnisse des Projektes vorgestellt werden und zum anderen sollen die Kooperationspartner ihre Eindrücke des Projektes darstellen. Ziel des Workshops soll auch eine Ideensammlung zur Weiterführung des Projekts sein. Zum Abschluss des Projektes wird ein Projektbericht angefertigt.

AP 5.2: Bekanntmachung

Auf das Projekt soll mit Pressemitteilungen der Kooperationspartner aufmerksam gemacht werden. Zudem sollen im Rahmen des Projektes mindestens drei wissenschaftliche Publikationen in entsprechenden Open-Access Journals bzw. auf Fachkonferenzen veröffentlicht werden. Neben dem Fachpublikum soll auch die Öffentlichkeit über das Projekt informiert werden. So kann das Projekt im Rahmen des Freiburger Wissenschaftsmarktes und der Freiburger Schüler-Ingenieur-Akademie und über Social Media vorgestellt werden.

Tabelle 1: Darstellung der Arbeitsschritte

Teilergebnisse AP 1	APe	Stand
Verfahrensdefinition mit Praxispartnern	AP 1.1	erledigt
Verfahrensbewertung	AP 1.2	erledigt
Teilergebnisse AP 2	APe	Stand
Sensorfusion	AP 2.1	erledigt
Sensorkalibrierung	AP 2.2	erledigt
Datenaufbereitung	AP 2.3	erledigt
Sensorevaluierung	AP 2.4	erledigt
Teilergebnisse AP 3	APe	Stand
Definition und Lokalisation der Untersuchungsgebiete und Referenzplots	3.1	erledigt
Lagegenaue Verortung der terrestrischen Referenzplots	3.2	erledigt
Terrestrisch Aufnahme der Referenzplots und Datenaufbereitung	3.3	erledigt
Teilergebnisse AP 4	APe	Stand
Datenaufbereitung	4.1	erledigt
Manuelles Labeln von Vergleichsdaten	4.2	erledigt
Baumsegmentierung	4.3	erledigt
Baumartenklassifikation	4.4	erledigt
Integrierte Baumsegmentierung und –artenklassifikation	4.5	erledigt
Teilergebnisse AP 5	APe	Stand
Projektkoordination	5.1	erledigt
Bekanntmachung	5.2	erledigt
Zusätzliches Arbeitspaket: Teilergebnisse AP 6	APe	Stand
Datenerfassung mit terrestrischem Laserscanner	6.1	erledigt
Datenaufarbeitung	6.2	erledigt

Der Projektbeginn wurde von April 2022 auf Juli 2022 verschoben. Der im Antrag genannte Zeitplan für diese Arbeitspakete konnte unter Berücksichtigung des verzögerten Starts somit eingehalten werden.

1.5 Wissenschaftlicher und technischer Stand bei Projektbeginn

1.5.1 Verfahren eines verbesserten Waldstrukturmonitorings (FVA)

Der Arbeitsbereich Fernerkundung der FVA entwickelt innerhalb der Landesforstverwaltung fernerkundungsbasierte Verfahren zur Unterstützung des forstbetrieblichen Managements. Hierfür werden - immer in enger Zusammenarbeit mit den zukünftigen Anwendern - die notwendigen Anforderungen definiert, Referenzdaten erhoben und die Ergebnisse gemeinsam validiert. Bislang entwickelte Verfahren unterstützen die Forsteinrichtung, indem sie flächendeckende Höheninformationen, sogenannte Waldhöhenstrukturkarten zur Verfügung gestellt bekommen. Daraus werden zusätzlich Schätzungen eines potenziellen Holzvorrats abgeleitet. Im Rahmen des Projektes MoBiTools, welches durch das Sonderprogramm zur Förderung der biologischen Vielfalt des Landes Baden-Württemberg finanziert ist, wird ein landesweites fernerkundungsbasiertes Monitoringverfahren für großflächige Veränderung von biodiversitätsrelevanten Waldstrukturen entwickelt. In dem Projekt fernerkundungsbasierte Waldschadenskarten werden satellitenbildbasierte Kartierungsverfahren zur Erfassung von Kalamitätsflächen entwickelt, welche das forstbetriebliche Management in der Planung der Wiederbewaldung unterstützen. Für die kleinräumige Erfassung von Strukturen werden eigene UAV-Befliegungen durchgeführt. Hiermit werden Forschungsprojekte des Waldwachstums, des Umweltmonitorings, des Waldnaturschutzes sowie des Wildtierinstitutes unterstützt.

Für die Referenzdatenerhebungen bestand entsprechende Erfahrung. Für die GNSS-Messungen standen spezielle Geräte zur Verfügung, welche auch in Waldgebieten mit zufriedenstellenden Genauigkeiten messen.

1.5.2 Sensorentwicklung (INA)

In den letzten Jahren hat sich die Entwicklung von UAVs und UAV-gestützten Fernerkundungssensoren rasant entwickelt. Am IPM wurden in den letzten Jahren unter anderem zwei UAV-getragene Fernerkundungssensoren entwickelt: der Lightweight Airborne Profiler (LAP) (Becker, 2019) und ein spezielles Multispektralkamerasystem (MuSe-3D) (Stemmler, 2021a, 2021b).

Der LAP ist ein leichtgewichtiger Profillaserscanner, der mit zwei Rot, Grün, Blau (RGB)-Kameras fusioniert ist. Der Laserscanner, bestehend aus einer Time-of-Flight-Abstandsmesseinheit und einer Ablenkeinrichtung, misst 60.000 Punkte pro Sekunde. Der verbaute Laser hat eine Wellenlänge von 905 nm und ist als Laserklasse 1M-Laser augensicher. Abgelenkt wird der Laserstrahl mit einem vierseitigen rotierenden Prisma. Die beiden RGB-Kameras verfügen über Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS)-Sensoren mit einem globalen elektronischen Verschluss (Global Shutter), um Bewegungsunschärfe der Aufnahmen im Flug zu minimieren (Becker et al., 2020)). In beiden Kameras wird ein 25 mm-Festbrennweitenobjektiv eingesetzt, wodurch sich pro Kamera ein Öffnungswinkel von 32° ergibt. Die beiden Kameras sind so angeordnet, dass sie sich minimal überlappen und so eine Abdeckung von 62° bieten. Die Kameradaten dienen zum einen der Einfärbung der 3D-Punktwolke und zum anderen der Berechnung hochaufgelöster Orthophotos. Neben Scanner

und Kameras verfügt der LAP über eine GNSS- und inertielle Messeinheit (Inertial Measurement Unit (IMU)), welche zur Georeferenzierung der Punktwolken und Fotos verwendet wird. Insgesamt wiegt das System 2,3 kg.

Das zweite am IPM entwickelte System ist eine Multispektralkamera bestehend aus drei unterschiedlichen Kameras, abgestimmt auf das Reflexionsspektrum von Vegetation. Bei den Kameras handelt es sich um eine RGB-Kamera ausgestattet mit einem Infrarot-Sperrfilter, sowie um zwei monochrome Kameras. Die beiden Monochromkameras sind jeweils mit einem schmalbandigen Bandpassfilter mit Zentralwellenlängen von 725 nm und 850 nm ausgestattet. Aufgrund ihrer Lokalisierung im elektromagnetischen Spektrum werden diese beiden Wellenlängen im Folgenden mit Red Edge (RE), beziehungsweise Nahes Infrarot (NIR) bezeichnet. Die Hauptwellenlänge der RGB-Kamera liegt bei 548 nm (grün). Auch diese Kameras sind mit Festbrennweitenobjektiven ausgestattet, wobei die RGB-Kamera eine feste Brennweite von 16 mm hat und die Monochromkameras eine Brennweite von 12 mm aufweisen. Um eine Überlagerung der drei Einzelbilder in Post-Prozessierung zu erzeugen, müssen die Sensoren zeitsynchron getriggert werden. Ausgelöst werden die Triggerimpulse mittels des im System fest integrierten Field Programmable Gate Array (FPGA), der der Steuerung des Systems und dem Auslesen und Verarbeiten der Kameradaten während des Flugs dient. Die Kameras nehmen Bilder im RAW-Format mit einer konfigurierbaren Frequenz von bis zu 5 Frames/Bildern pro Sekunde (FPS) auf. Für die in diesem Projekt durchgeführten Befliegungen wurde eine reduzierte Datenrate von 1 Hz zur Begrenzung der anfallenden Datenmenge gewählt. Durch die Wahl der Wellenlängen der Multispektralkamera lässt sich aus den Bilddaten der pixelbasierte NDVI ableiten (Weier & Herring, 2000):

$$\text{NDVI} = \frac{\text{NIR} - \text{RE}}{\text{NIR} + \text{RE}} \quad (1)$$

Die Systeme des IPM haben den Vorteil, dass sie als offene Plattformen ausgestaltet sind und somit alle Software- und Hardwareschnittstellen dokumentiert und flexibel anpassbar sind. Damit ist die Funktionsweise von Hardware und Software transparent und Messergebnisse können dadurch effizienter analysiert werden. Eine Anpassung an die Bedürfnisse der Projektpartner ist dadurch leicht und mit minimalem Aufwand möglich. Andere Systeme (z. B. von Riegl oder YellowScan) bieten diese Vorteile nicht und müssen oft als geschlossene Blackbox-Systeme betrachtet werden. Hinsichtlich der räumlichen Auflösung (Punkte pro m²) waren aber speziell die Systeme von Riegl dem hier eingesetzten Entwicklungssystem des IPM überlegen. Die geringere räumliche Auflösung kann aber durch angepasste Fluggeschwindigkeiten ohne Nachteil für die Datenauswertung kompensiert werden.

1.5.3 Datenverarbeitung (Hochschule München)

Die Standardmethoden zur Einzelbaumdetektion mit Hilfe von Fernerkundungsdaten verwenden entweder das Oberflächenmodell oder dreidimensionale Punktwolken. Die Stammdichte und die Punktdichte der ALS Laserdaten beeinflussen dabei entscheidend die Genauigkeit. Bei hoher Stammdichte sind bei ungünstiger Wahl der Kontrollparameter häufig Untersegmentierungen die Folge. Aktuelle Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass die Stamminformation entscheidend das Segmentierungsergebnis verbessern kann (Dersch et al., 2021).

Mit Hilfe konventioneller Ansätze des maschinellen Lernens gelingt eine Baumartenklassifikation mit einer praxisnahen Genauigkeit von ca. 90 %. Deep Learnings (DL) verspricht auch hier eine Genauigkeitssteigerung, wobei die bildbasierten Ansätze auf der Basis von Convolutional Neural Networks (CNNs) gegenüber punktbasierten Ansätzen eindeutig erfolgversprechender sind. Insbesondere die multispektrale Information aus Bildern sowie die Hinzunahme von Baumseitenansichten, die aus LiDAR-Daten abgeleitet werden, steuern dabei die Genauigkeit (Briechle et al., 2021).

Die eigenen Forschungsarbeiten dokumentierten sich zu Projektbeginn in den Publikationen Briechle et al., 2020, 2021; Dersch et al., 2021, 2022; Hell et al., 2022 und Krzystek et al., 2020. Die wichtigsten Schlussfolgerungen aus diesen Arbeiten und anderer Studien, die in diesen genannten Veröffentlichungen analysiert und verglichen wurden, lassen sich wie folgt zusammenfassen.

- DL-basierte Ansätze nutzen die enormen Möglichkeiten von tiefen neuronalen Netzwerken (Deep Neural Networks) über das Repräsentationslernen. Dies führt im Allgemeinen zu höheren Genauigkeiten im Vergleich zu konventionellen Ansätzen.
- Schon jetzt zeigt sich, dass eine integrierte Klassifikation von Baumarten und stehenden toten Bäumen zu höheren Genauigkeiten führen. Weiterhin werden Baumkronen im Vergleich zu bestehenden Verfahren präziser erkannt, so dass auch ein Qualitätsgewinn in der Baumsegmentierung erreicht wird, was wiederum die Baumartenklassifikation positiv beeinflusst.
- Die Gesamtleistung der konventionellen Ansätze zur Baumartenklassifizierung in dichten (und damit komplexen) Wäldern ist für den praktischen Einsatz noch nicht voll ausreichend, da eine Gesamtgenauigkeit (Overall Accuracy (OA)) von mindestens 90 % für eine Klassifikation von mehreren, relevanten Baumarten notwendig ist.
- Eine Detektion der Baumstämme reduziert die Effekte von Über- und Untersegmentierungen bei hohen Stammdichten deutlich.
- Die gemeinsame Detektion Klassifikation von Baumarten und stehenden toten Bäumen ist mittels DL-basierten Methoden möglich.
- DL-basierte Ansätze erlauben eine Baumsegmentierung (= Baumdetektion) und eine Baumartenklassifikation in einer integrierten End-to-End Lösung.
- Die Anreicherung der LiDAR-Daten durch Multispektraldaten des verwendeten Sensors erbringt einen deutlichen Genauigkeitsgewinn.
- DL-basierte Ansätze zur Baumartenklassifikation zeigen einen praxisrelevanten Generalisierungsgrad. Die Ergebnisse aus UAV-Daten und ALS-Daten sind vergleichbar.

Im Rahmen der zu Projektbeginn laufenden Forschungsarbeiten ergaben sich die folgenden Arbeitsergebnisse, die in den Arbeitsplan unmittelbar integriert werden konnten und als Ausgangsbasis für die angestrebte, innovative Softwarelösung dienen:

- GPU-basiertes Python-Framework (1) für Baumsegmentierung (siehe Dersch et al., 2022)
 - Inputdaten:
 - * Multispektralbilder und LiDAR-Daten
 - * Gelabelte Baumsegmente als Trainingsdaten
 - Ergebnisse der Pipeline:
 - * Baumsegmente (Shape-Format) (Baumposition, Baumhöhe, Kronenansatz)
 - * Potenziell: Baumarten der detektierten Bäume.
 - * Statistik der Ergebnisse durch Vergleich mit Referenzdaten
- GPU-basiertes Python-Framework (2) für Baumartenklassifikation (siehe Briechele et al., 2021)
 - Inputdaten:
 - * Aus Multispektralbildern und LiDAR-Daten werden Bilder aus der Vogelperspektive (RGB, NDVI, LiDAR-Intensität) und Seitenansichten berechnet
 - Ergebnisse der Pipeline:
 - * Wahrscheinlichkeiten für Baumarten, stehende tote Bäume und BHD
 - * Statistik der Ergebnisse durch Vergleich mit Referenzdaten

1.5.4 Forschungsziele

Basierend auf dem zuvor dargestellten Stand der Wissenschaft lag der Fokus des Projektes in den folgenden Zielen:

- Fusion von Laserscanner und Multispektralsensor zu einem flexiblen Messsystem, welches luftgetragen an einem UAV, Leichtflugzeug oder Gyrokopter als mobiles System zuverlässig Daten liefert.
- Nutzung der fusionierten Daten des neuartigen Sensors für eine innovative, DL-basierte Softwarelösung zur hochgenauen Baumdetektion und Baumartenklassifikation für die Praxis.
- Erfassung von Referenzdaten in den verschiedenen Untersuchungsgebieten.
- Test des neuartigen Gesamtsystems aus Sensorik und Software in diversen Untersuchungsgebieten, um seine Zuverlässigkeit zu beweisen.

1.5.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Während des Projektes konnten die guten Kontakte zum Praxispartner Nationalpark Bayerischer Wald (Prof. Dr. Marco Heurich) genutzt werden.

Der Praxispartner Nationalpark Bayerischer Wald stellte sehr kostengünstig Laserscanningdaten und für die Genauigkeitsuntersuchungen wichtige Vergleichsdaten in zwei Referenzplots zur Verfügung. Weiterhin wurden für die praktische Bearbeitung von Laserscanningprojekten nützliche Hinweise gegeben.

Tabelle 2: Durch den Praxispartner Nationalpark Bayerischer Wald bereitgestellte Referenzdaten

Bereitgestellte Daten	Nationalpark Bayerischer Wald
ALS-Daten	Riegl LMS Q 680i, Punktdichte 30 – 40 Punkte/m ²
Multispektraldaten	Kamera DMC, Bodenaufösung 20 cm
Referenzdaten	2 Referenzplots, BHD > 70 cm

2 Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

2.1 Überblick

Abbildung 2 zeigt einen detaillierten Überblick über die durchgeführten Arbeitsschritte des INA und der HM, von der Rohdatenaufzeichnung bis zur Datenaufbereitung. Jeder Schritt ist zudem dem jeweiligen Arbeitspaket zugeordnet.

Abbildung 2: Überblick über die verschiedenen Arbeitsschritte und deren Zuordnung zu Arbeitspaketen.

2.2 AP 1: Verfahrensdefinition und Bewertung

2.2.1 AP 1.1: Verfahrensdefinition

Im Projekt wurden folgende vier Praxispartner mit einbezogen:

1. Nationalpark Bayerischer Wald
2. Nationalpark Schwarzwald
3. DBU Naturerbe
4. Stiftung Schönau

Der Start des Projektes (Juli 2022) fiel direkt in die Vegetationsperiode 2022. Entsprechend wurde entschieden, möglichst zu Projektbeginn die ersten Drohnenaufnahmen vorzunehmen. Aufgrund bereits enger Zusammenarbeit mit der Hochschule München und der Universität Freiburg, wurde der Nationalpark Bayerischer Wald als Partner für die ersten Befliegungen gewählt.

In einem Meeting am 01.07.2022 mit Prof. Dr. Marco Heurich wurden Details dieser ersten Datenaufnahme besprochen. Es wurde vereinbart, dass

1. Zwei Mitarbeiter des Nationalpark Bayerischer Wald die Befliegung unterstützen,
2. Referenzdaten für zwei ausgewählte Referenzplots zur Verfügung gestellt werden,
3. Weitere Geodaten wie Orthophotos zur Verfügung gestellt werden.

Die Interessen von Seiten des Nationalparks Bayerischer Wald am Projekt lagen in der Erfassung von Totholz und möglicher Arterkennung. Die Aufnahmen im Nationalpark (NLP) sollten zudem als Tests für die Untersuchungen bei den anderen Praxispartnern dienen, da die in AP 2 entwickelte Adapterplatte zu Beginn des Projektes noch nicht existierte.

Nach Aufarbeitung der Datenaufnahme im Untersuchungsgebiet Nationalpark Bayerischer Wald wurden alle Praxispartner zu einer Online „Kick-Off-Veranstaltung“ eingeladen. Hier wurde Raum für eine persönliche Vorstellung der Projekt- und Praxispartner geboten, sowie die ersten Ergebnisse gezeigt und der geplante weitere Projektablauf vorgestellt.

Die weiteren Befliegungen wurden gestaffelt geplant, sodass ein Praxispartner nach dem anderen aktiv kontaktiert werden konnte und stets das gleiche Schema angewandt wurde:

1. Nennung der Kriterien von Seiten des Projektes für die Flächenwahl.
2. Flächenvorschläge seitens der Praxispartner.
3. Kontrolle, ob die vorgeschlagenen Untersuchungsgebiete für Drohnenbefliegungen in Betracht gezogen werden können (Lage in Flugverbotszonen, Einsehbarkeit, Platz für Starts und Landungen, etc.). Gegebenenfalls Ausweichen auf alternative Untersuchungsgebiete.
4. Abfrage von Interessen und Zielen der Praxispartner am Projekt.
5. Flächenbegehung vor Ort und Eingrenzung möglicher Untersuchungsgebiete.
6. Durchführung der Befliegungen und Aufnahme von Referenzdaten vor Ort.

Die Absprachen mit den Praxispartnern wurden hauptsächlich per E-Mail ausgeführt, konkrete Absprachen wurden am Telefon geklärt und der Austausch von Daten, die den Umfang einer E-Mail überschritten, wurde entweder über Fileshare-Links von den Praxispartnern oder über eine Cloud vorgenommen.

2.2.2 AP 1.2: Verfahrensbewertung

Nach Fertigstellung der Ergebnisse wurden Präsentationen für die einzelnen Praxispartner erstellt und in einem Online-Termin vorgestellt. Im Anschluss wurden die Ergebnisse mit den Praxispartnern diskutiert. Leitfragen der Diskussion waren:

- Welche Erwartungen hatten Sie und wurden diese erfüllt?
- Welche Parameter, auf die in einem Folgeprojekt Fokus gelegt werden müsste, wären von Interesse?
- Können Sie sich eine solche Anwendung in Zukunft vorstellen?

Die Ergebnisdaten (Orthophotos, Shapefiles mit Baumsegmenten, Baumparameter, Biomasse, Stammvolumen, Bestandskarten) und die Präsentationen mit aufgearbeiteten Abbildungen wurden den Praxispartnern über eine Cloud zur Verfügung gestellt. Teilweise wurden die Daten noch aufgearbeitet und erneuert. Im Fall einer solchen Änderung wurden die Praxispartner per E-Mail informiert. Der Zugriff auf die Daten war entsprechend über die restliche Projektlaufzeit frei.

2.3 AP 2: Sensorfusion

2.3.1 AP 2.1: Sensorfusion

Der in Abbildung 3 (a) gezeigte Laserscanner LAP wurde zusammen mit der in Abbildung 3 (b) gezeigten Multispektralkamera MuSe-3D für sämtliche Befliegungen in diesem Projekt (bis auf die Befliegung im NLP Bayerischer Wald) gleichzeitig an der in Abbildung 3 (c) gezeigten Drohne montiert. Hierfür entwickelte das INA in Kooperation mit dem IPM ein modulares Montagesystem. Dieses Montagesystem erlaubt die einfache Montage verschiedener Sensoren an der Drohne, sodass die Sensoren sogar im Feld ausgetauscht werden könnten. Dabei ist das System so gebaut, dass es gleichzeitig mechanische Stabilität und damit geometrische Reproduzierbarkeit bietet und dank Aluminium-Leichtbauweise möglichst wenig Gewicht einnimmt.

Zusätzlich wurden in den LAP und MuSe-3D Schnittstellen eingebaut, die es dem MuSe-3D erlauben, die aktuelle GNSS-Position und die aktuelle GPS-Zeit abzurufen. Somit ist zum einen eine zeitliche Korrelation der LiDAR-Messdaten mit den Multispektralaufnahmen möglich und zum anderen kann die GNSS-Position als ungefährender Eingangswert für die spätere Auswertung der Multispektralaufnahmen in einer Bündelblockausgleichung verwendet werden.

Abbildung 3: Der verwendete Drohnenlaserscanner Lightweight Airborne Profiler (LAP) (a), die Multispektralkamera MuSe-3D mit den von der jeweiligen Kamera abgedeckten Spektralbereichen (b), sowie der verwendete Hexacopter DJI Matrice 600 Pro (c).

2.3.2 AP 2.2: Sensorkalibrierung

Die Sensoren wurden nach dem jeweiligen aktuellen Stand der Technik und Verfügbarkeit von Messequipment kalibriert. Sämtliche Kameras wurden mittels eines Schachbrettmusters geometrisch nach dem Verfahren von (Bradski, 2000; Z. Zhang, 2000) intrinsisch kalibriert. Aufgrund der Bauweise der Objektivs tritt bei den Kameras des MuSe-3D-Sensors ein Helligkeitsabfall zum Bildrand hin auf (sog. Vignettierung, siehe Abbildung 4). Diese Vignette wurde kompensiert, indem verschiedene Referenzaufnahmen angefertigt wurden:

Abbildung 4: Um die Vignette aus den Multispektralbildern zu entfernen wurde ein Korrekturbild angefertigt. Um dieses Korrekturbild zu erhalten, wurde ein kalibriertes, diffus streuendes Lambertsches Reflexionstarget (SphereOptics Zenith Lite™, $R \approx 95\%$) fotografiert und der Durchschnitt aus 25 Aufnahmen gebildet. (a) zeigt die Durchschnittsbilder aus jeweils 25 Einzelaufnahmen für alle drei Kameras. (b) zeigt eine Aufnahme auf dem NIR-Kanal bevor (links) und nachdem (rechts) die Korrektur angebracht wurde.

1. Mehrere Aufnahmen mit aufgesetzter Objektivabdeckung, um den sogenannten Schwarzwert der Sensoren zu bestimmen.
2. Mehrere Nahaufnahmen eines kalibrierten, diffus streuenden Lambertschen Reflexionstargets (SphereOptics Zenith Lite™, $R \approx 95\%$).

Die Dunkelaufnahmen mit aufgesetzter Objektivabdeckung dienen der Kompensation des Dunkelstroms der CMOS-Sensoren, das heißt der spontanen Bildung von freien Ladungsträgern allein durch thermische Anregung ohne einfallendes Licht. Ohne diese Korrektur haben die Pixelwerte der Bilder bereits einen von Null verschiedenen Offset, selbst wenn sie kein Licht detektieren. Die Nahaufnahmen des kalibrierten Reflexionstargets dienen der sogenannten Flachfeld-Korrektur. Im Idealfall liefern diese Aufnahmen eine über die gesamte Bildfläche homogene Helligkeitsverteilung. Durch diverse Einflüsse wie Wahl von Sensor und Objektiv, sowie deren Montage zueinander, kann es jedoch zu einem Abfall der Bildhelligkeit zum Rand des Bildes hin kommen. Aus den Referenzaufnahmen wurden allerdings Korrekturfaktoren abgeleitet, mit denen die Luftbildaufnahmen von der Drohne korrigiert werden konnten (siehe auch Abschnitt 3.2.2). In Ermangelung einer Ulbricht-Kugel als Lichtquelle wurden alle Referenzaufnahmen außen bei bewölktem Wetter gemacht, um eine möglichst diffuse Beleuchtung der Referenzoberfläche sicherzustellen. Eine absolute radiometrische Kalibration der Kameras, das heißt eine direkte Zuordnung von Pixelwerten zu physikalischen Messgrößen wie der Strahldichte (in $W/(m^2 \text{ sr})$), wurde aufgrund des Fehlens einer solchen Kugel ebenfalls nicht durchgeführt. Eine absolute Kalibration war im Rahmen des Projekts ohnehin nicht notwendig, da in der Auswertung per DL die absoluten physikalischen Messgrößen sowieso keine Rolle spielen.

Die Aufnahmen der Multispektralkamera wurden während der Post-Prozessierung jedoch näherungsweise radiometrisch kalibriert. Hierfür wurden mehrere kalibrierte Reflexionstargets bekannter Reflektivität während der Befliegungen ausgelegt. Im Nachgang wurden die Targets aus den Aufnahmen ausgeschnitten und zur Kalibration genutzt. Dies wurde mit der *Calibrate reflectance* Funktion in Agisoft Metashape durchgeführt.

Um die geometrische Genauigkeit des LAP zu überprüfen, wurde eine sogenannte Bore-Sight-Kalibrierung nach (Skaloud & Lichti, 2006) durchgeführt. Im Falle des LAP bestimmt die Bore-Sight-Kalibrierung die Translationsvektoren und Rotationsmatrizen der Koordinatensysteme aller Komponenten des Systems (d.h. der Kameras und des Laserscanners an sich) relativ zum Ursprung der integrierten IMU- und GNSS-Positionierungseinheit (Inertial Navigation System (INS)). Hierfür bieten sich insbesondere Objekte mit geometrisch planaren Strukturen hinreichender Größe an, die in einem festen Winkel zueinander angeordnet sind, beispielsweise ein großes Gebäude mit Spitzdach. Wird dieses Objekt mit einer Drohne aus mehreren Richtungen (beispielsweise Nord-Süd, Süd-Nord, Ost-West und West-Ost) befliegen, sollten in der georeferenzierten Punktwolke die markanten Elemente, wie z. B. der First des Spitzdachs, bei den Flügen aus verschiedenen Richtungen an der selben Stelle erscheinen. Eine solche Bore-Sight-Kalibrierung ist Teil der standardmäßigen Kalibration eines UAV-Laserscanners und wurde in diesem Fall an einem Wirtschaftsgebäude in der Nähe von Freiburg durchgeführt.

2.3.3 AP 2.3: Datenaufbereitung

Für die Prozessierung einer cm-genauen Trajektorie aus den Rohdaten der INS wurden für alle Befliegungen SAPOS²-Korrekturdaten der jeweiligen Bundesländer (Bayern oder Baden-Württemberg) verwendet. Der Hersteller der INS-Messeinheit, die der LAP verwendet, stellt eine proprietäre Software (Applanix POSPac MMS™) zur Verfügung. Mit dieser können die von der Drohne aufgezeichneten Trajektorienrohdaten mit den Korrekturdaten kombiniert werden. So kann eine hochgenaue Trajektorie mit absoluter Genauigkeit von ein paar cm in Lage und Höhe erzeugt werden. Das IPM hat bereits bei der Entwicklung des LAP eine Software entwickelt, die diese Trajektorie dann mit den LiDAR-Rohdaten kombiniert und so ohne weitere Verarbeitungsschritte eine georeferenzierte Punktwolke berechnet.

Neben der Kolorierung der georeferenzierten Punktwolke mit RGB-Farbinformation wurden die Bilder der im LAP eingebauten Kameras für eine photogrammetrische Auswertung und anschließender Berechnung eines Orthophotos verwendet, deren Auswertung in AP 4.1 stattfand und daher in Abschnitt 2.5.1 beschrieben ist.

2.3.4 AP 2.4: Sensorevaluierung

Hinsichtlich der Datenqualität sowohl von LiDAR-, als auch der multispektralen Kameradaten erwiesen sich beide Systeme als feldtauglich und generell zuverlässig. Nichtsdestotrotz wurden während der Messkampagnen ein paar (für Prototypen nicht untypische) Makel festgestellt. So hatte die automatische Belichtungssteuerung des RGB-Kanals des MuSe-3D bei sonnigem Wetter Probleme mit starken Schwankungen der Beleuchtungssituation, zum Beispiel im Übergang von schattigen Waldbereichen zu offenen Flächen. In diesen Übergängen waren Aufnahmen oftmals überbelichtet und somit unbrauchbar für die Aerotriangulation. In späteren Befliegungen konnte dem mit angepassten Regelungsparametern entgegengesteuert werden und fehlende MuSe-3D-Daten durch Verwendung von LAP-Bildern ersetzt werden. Hier spiegelte sich besonders die bereits fortgeschrittenere Ausgereiftheit des LAP wider.

²Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung (SAPOS)

2.4 AP 3: Erhebung von Referenz- und Testdaten

2.4.1 AP 3.1: Definition und Lokalisierung der Untersuchungsgebiete und Referenzplots

Mit allen vier Praxispartnern wurden Untersuchungsgebiete unter Berücksichtigung der Interessen der Praxispartner ausgewählt. Kriterien der FVA waren die Abdeckung einer großen Diversität an Waldbeständen über alle Untersuchungsgebiete des Projektes. Die gewählten Waldbestände weisen unterschiedliche Expositionen (Hangneigung und -ausrichtung), Artzusammensetzungen und Altersstrukturen auf. Die von den Praxispartnern vorgeschlagenen Untersuchungsgebiete wurden am Computer untersucht und vor Ort im Rahmen einer Erstbegehung auf geeignete Befliegungsorte eingegrenzt. Von Seiten der Praxispartner wurden sowohl Mischbestände als auch Reinbestände eingebracht. Ein Untersuchungsgebiet musste hierbei nicht zwingend homogen sein. Die Diversität innerhalb eines heterogenen Untersuchungsgebiets wurde durch die gezielte Lokalisierung der Referenzplots abgedeckt.

2.4.2 AP 3.2: Lagegenaue Verortung der terrestrischen Referenzplots

Der Projektpartner Nationalpark Bayerischer Wald konnte bereits ausreichend Referenzdaten beitragen. Daher wurden in den Untersuchungsgebieten keine neuen terrestrischen Messungen vorgenommen.

In den Projektgebieten Landshut und Kinzigtal wurden pro Untersuchungsgebiet drei Referenzplots (d.h. Probekreise) mit einem Radius von 12,5 m definiert. Die Mittelpunkte der Kreise wurden mit einem mit Forstfarbe markierten Pflöck markiert, und der Standort wurde mit dem Smartphone aufgenommen. Eine genauere Vermessung des Mittelpunktes war nicht notwendig, da im Anschluss alle Bäume im Probekreis tachymetrisch eingemessen wurden und der Mittelpunkt lediglich der Absteckung der Referenzplots diente.

2.4.3 AP 3.3: Terrestrische Aufnahme der Referenzplots und Datenaufbereitung

Für die terrestrischen Aufnahmen der Referenzplots in den Untersuchungsgebieten Landshut und Kinzigtal wurde ein Aufnahmebogen erstellt. Aufgenommen wurden: Baumnummer, Baumart, BHD, Kraftsche Klasse, Vitalität und Kronenansatzhöhe. Alle Bäume im Probekreis wurden mit Forstfarbe markiert.

Zudem wurden Stammfußpositionen durch das INA und die HM mit Tachymetern eingemessen. Zum Einsatz kamen die Modelle Leica MS60 und Trimble S6 300 + Robotic. Je nach lokalem GNSS-Empfang wurden teilweise GNSS-Stützpunkte im Wald oder am Waldrand angelegt. Mithilfe dieser Stützpunkte wurde dann ein Tachymetriernetz angelegt, welches mithilfe der Methode der kleinsten Verbesserungsquadratsumme im Gauß-Markov-Modell in der Software JAG3D (Lösler, 2018) ausgeglichen wurde. Die Baumpositionen konnten somit auf wenige Zentimeter genau ausgegeben werden. Die Baumart wurde mit Hilfe eines Fernglases und Einsicht in die Krone, sowie (besonders im unbelaubten Zustand) anhand von Borckenbeschaffenheit und Knospen bestimmt. Hierfür wurden an die zu erwartenden Baumarten angepasste Bestimmungskarten erstellt. Der BHD wurde mit einem BHD-Maßband gemessen. Weiterhin wurden Zwiesel in einer Kommentarspalte vermerkt. Die Kraftsche Klasse wurde in den Stufen 1–5 geschätzt, wobei das Hauptkriterium die potenzielle Sichtbarkeit im Luftbild war. Die Vitalität der Bäume wurde in drei Stufen aufgenommen (1 = lebend,

2 = Totholz in der Krone/geschädigt, 3 = tot). Falls die Vitalität auf den Wert 3 festgelegt wurde, wurde die Baumart auf „tot“ umgeändert. Dies diente zur Vereinheitlichung, da bei länger abgestorbenen Bäumen die Arterkennung nicht immer zweifelsfrei möglich war. Der Kronenansatz wurde mit einem laserbasierten Vertex (Haglöf Sweden, 2020) eingemessen. Hierbei wurde die Höhe des Ansatzes des untersten lebenden, kronenbildenden Astes dreifach gemessen und gemittelt.

Die im Feld aufgenommenen Referenzdaten wurden mit den tachymetrisch eingemessenen Baumpositionen verknüpft und als Shapefiles aufbereitet. Hierbei wurde eine Baum-ID (TreeID) für jeden Baum erstellt, welche das Untersuchungsgebiet, den Referenzplot und die Baumnummer enthielt. Der dritte Baum im Referenzplot K1 im Untersuchungsgebiet 1 im Kinzigtal hat so beispielsweise die Nummer F1K1B03. Diese TreeIDs wurden zur Zuweisung der Referenzbäume zu den im Arbeitspaket (AP) 4 gezogenen manuellen Labeln genutzt. Die Zuweisung erfolgte in ArcGIS Pro unter Zuhilfenahme der Kraftschen Klasse, der Vitalität, des BHD und, soweit vorhanden, des Kronenansatzes. Für die einzelnen Untersuchungsgebiete wurden pro Referenzplot Auswertungen zum Stand Density Index, zur Stammdichte und zur mittleren Oberhöhe berechnet. Der Stand Density Index (SDI) wurde mit Gleichung 2 berechnet. Dabei ist N die Stammzahl pro ha und dg der sogenannte Kreisflächenmittelstamm, der als der Mittelwert der Stammkreisflächen aller Bäume auf Brusthöhe pro ha definiert ist. Die Kreisfläche g eines Einzelbaums wurde mit Gleichung 3 berechnet.

$$SDI = N \cdot \left(\frac{dg}{25} \right)^{1,605} \quad (2)$$

$$g = \left(\frac{\pi}{4} \right) \cdot BHD^2 \quad (3)$$

Alle weiteren Auswertungen der Referenzdaten basieren auf diesen, einem Label zugewiesenen Bäumen. Den verknüpften Referenzdaten (Label mit Punkt) wurden Kronenparameter mit der in Abschnitt 2.5.4.1 beschriebenen Methode zugewiesen.

Zudem wurde mit der Anwendung des Programms BDAT in R (rBDAT) (Vonderach et al., 2022) für alle zugewiesenen Bäume die Biomasse und das Stammvolumen (mit Borke bis zu einem Durchmesser von 7 cm) berechnet. Diese Berechnungen basieren auf Stammkurven aus der Bundeswaldinventur (siehe auch Riedel und Kändler, 2017). Sie erfordern als Eingangsparameter den BHD, die Baumhöhe und die Baumart. Die daraus entstandenen finalen Referenzdaten mit Kronenparametern, Biomasse und Stammvolumen wurden als ESRI Shapefiles abgespeichert und dienten als Grundlage für die Biomasse- und Volumenmodellierung der von Mask R-CNN erkannten Bäume.

Für das Untersuchungsgebiet Spitzberg im Nationalpark Bayerischer Wald war diese manuelle Zuweisung der Referenzbäume zu ihren Labels nicht möglich, da ein Label in diesem Fall eine Baumgruppe beschreibt. Jedoch stellen die im Feld aufgenommenen Referenzdaten Einzelbäume dar. Die gelabelten Baumgruppen und die, vom Nationalpark Bayerischer Wald zur Verfügung gestellten, Referenzdaten sind ausschnittsweise in Abbildung 5 dargestellt. Hier wurde eine automatisierte Zuordnung gewählt. Zuerst wurden die Bäume gefiltert, die in ein Label fielen. Anschließend wurde aus dieser Untergruppe der lebende Baum mit dem größten BHD dem Label zugewiesen. Für diese besondere Zuteilung sowie für die allgemeine Datenaufbereitung wurde die Software R benutzt.

Abbildung 5: Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald Untersuchungsgebiet Spitzberg, Visualisierung der Referenzdaten und der manuell gezogenen Labels. Zur vereinfachten Darstellung werden alle vorkommenden Zustände an Totholz in Rot dargestellt.

Eine weitere Anpassung wurde im Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte im Nationalpark Bayerischer Wald vorgenommen. Hier lagen Daten aus Aufnahmen aus den Jahren 2007 und 2016 vor. Die Befliegung fand im Jahr 2022 statt. Aus diesen Referenzdaten wurde neben der Baumart auch der BHD entnommen. Um möglichst genaue Referenzdaten für das Jahr 2022 zu erhalten, wurde, unter der Prämisse einer linearen Zunahme des BHD, für jeden einzelnen Baum der BHD für das Jahr 2022 hochgerechnet. Die Daten entsprechen dem Referenzplot N4.

Für die Validierung der Segmentierung mit Mask R-CNN waren noch mehr Positionen von Referenzbäumen erforderlich. Genauere Angaben zu den Bäumen bedarf es dabei allerdings nicht. Zusätzlich zu den terrestrischen Aufnahmen wurden entsprechend noch digitale Baumpositionen aus der Punktwolke erzeugt. Diese zusätzlichen Baumpositionen bilden den Referenzplot N3.

2.5 AP 4: Datenverarbeitung

2.5.1 AP 4.1: Datenaufbereitung

Die durchschnittliche Flughöhe und Bodenauflösung der Missionen in den vier Untersuchungsgebieten betragen 80 m über Grund sowie 2 cm. Für die Planung der Flugtrajektorie wurde ein von den Praxispartnern bereitgestelltes Geländemodell verwendet, sodass die Drohne während des Fluges den Geländevariationen folgen konnte und somit einen gleichbleibenden Abstand zum Boden einhielt. Die Fluggeschwindigkeit lag bei ca. 3–5 m/s über Grund. Zur Erzeugung der Orthophotos wurde die Software Metashape (Agisoft LLC, 2010) verwendet.

Die Nachbearbeitungsschritte umfassten:

1. die (relative) radiometrische Kalibrierung der Bilder,
2. die Bündelausgleichung,
3. die Erzeugung von Punktwolken,
4. die Berechnung eines digitalen Oberflächenmodells,
5. sowie die Erstellung eines Orthomosaiks.

Für jede Mission konnten RGB-Orthophotos erzeugt werden, da auch ohne die Verwendung der Multispektralkamera der LAP Bilddaten aufgezeichnet hat. Bei zusätzlicher Verwendung des MuSe-3D-Sensors konnten außerdem Color-Infrared (CIR)-Bilder berechnet werden.

In allen Befliegungen wurden LiDAR-Daten mit dem LAP-Laserscanner erfasst, der bei jedem Flug eingesetzt wurde. Die Seitenüberlappung der Flugstreifen betrug ca. 70 %. Durch Mehrfachbefliegungen konnten die Punktdichten um ein Mehrfaches gesteigert werden. Aus Genauigkeitsgründen wurden SAPOS-Korrekturdaten der jeweiligen Länder (Bayern oder Baden-Württemberg) für die anschließende Prozessierung der INS-Rohdaten verwendet. Abschließend wurden die LiDAR-Streifen im jeweiligen Referenzsystem ausgerichtet. Die gesamte LiDAR-Punktwolke wurde in Lage und Höhe mit den Passpunktmarken der Aerotriangulation absolut referenziert. Teilweise wurden hierfür auch die photogrammetrische Punktwolke oder frei verfügbare LiDAR-Daten verwendet.

Die Verarbeitungsschritte zur Erstellung der endgültigen LiDAR-Punktwolke waren:

1. die Generierung von LiDAR-Daten für jede Mission im Referenzkoordinatensystem,
2. die Ausrichtung der LiDAR-Streifen,
3. die Zusammenführung der LiDAR-Streifen,
4. die 3D-Korrektur des gesamten LiDAR-Datensatzes unter Verwendung von Referenzdaten.

Abbildung 6: RGB-Orthophoto des Untersuchungsgebiets Mittelsteighütte (a) und LiDAR-Canopy Height Model (CHM) des Untersuchungsgebiets Mittelsteighütte (b).

Abbildung 7: Gelabelte Koniferen in einer Punktwolke. Rote Punkte zeigen die Positionen der Referenzpunkte. Gelabelte Baumsegmente in Orange. Bildquelle: Dersch et al., 2023b.

Außerdem wurde mit der Software TerraScan und TerraModeler (TerraSolid, 2020) ein digitales Geländemodell (DGM) aus der LiDAR-Punktwolke abgeleitet.

Das Instanzsegmentierungsverfahren Mask R-CNN benötigt Bilder als Eingabedaten. Daher wurden die LiDAR-Punktwolken in 2D-Vogelperspektiven mit einer Auflösung von 5 cm × 5 cm projiziert und anschließend in einem Datenwürfel gespeichert. **Zunächst wurden aus LiDAR-DSM und dem LiDAR-DGM ein LiDAR-Canopy Height Model (CHM) erzeugt.** Abbildung 6 zeigt ein RGB-Orthophoto und ein CHM-basiertes Orthophoto des Untersuchungsgebiets Mittelsteighütte im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald.

2.5.2 AP 4.2: Manuelles Labeln von Vergleichsdaten

Die Referenzdaten wurden in Form von einzelnen Baumsegmenten als umschließende Polygone bereitgestellt. Zu diesem Zweck wurden die 3D-Punktwolke und das RGB-Orthophoto zur Visualisierung verwendet. Für das Labeln der Trainingsdaten wurden zunächst Baumsegmente im Orthophoto definiert und bei Unklarheiten (z.B. Schatten im RGB-Orthophoto) mit Hilfe des LiDAR-CHM verfeinert. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass die tatsächliche äußere Kronenform gemessen wurde, was eine gute Annäherung an den tatsächlichen Kronenradius ermöglichte. In einigen wenigen Fällen wurde die 3D-Punktwolke auch verwendet, um Bäume, die dicht beieinander standen, zu trennen und abzugrenzen.

Die Baumpositionen in der 3D-Punktwolke wurden visualisiert, um die Testdaten in Schrägansicht zu erhalten. Die Baumpolygone wurden dann in der 3D-Punktwolke manuell deliniert und dem RGB-Bild überlagert. Auf diese Weise wurde die genaue Baumposition aus den Feldmessungen mit einem

genau vermessenen Baumsegment verknüpft und hochwertige Referenzdaten zur Überprüfung der Genauigkeit der Segmentierungsmethode gewährleistet. Abbildung 7 zeigt Beispiele für gelabelte Bäume in einer LiDAR-Punktwolke von der Seite und von oben (siehe auch Dersch et al., 2023b).

2.5.3 AP 4.3: Baumsegmentierung

Die Grundidee des Ansatzes ist die Delinierung von Einzelbäumen durch Instanzsegmentierung aus multispektralen und aus LiDAR-Daten generierten Bildern. Abbildung 8 zeigt den kompletten schematischen Arbeitsablauf. Zuerst wurden die multispektralen Bilder und die Bilder aus den LiDAR-Daten in einem Datenwürfel, der die Bilder getrennt nach Kanälen mit der gleichen Auflösung speichert, kombiniert. Insgesamt drei Kanäle wurden aus dem Datenwürfel als Eingabedaten ausgewählt. Als Instanzsegmentierungsmethode wurden Mask R-CNN mit ResNet-50 als Backbone, das auf dem ImageNet-Datensatz vortrainiert wurde, verwendet. Das beste Modell wurde anhand des Trainings- und Validierungsdatensatzes gefunden. Referenzsegmente wurden durch Labeln von Baumkronen unter Verwendung der LiDAR-Punktwolke, des RGB-Orthophotos und der Baumpositionen, die im Untersuchungsgebiet mit tachymetrischen Mitteln erfasst wurden, erzeugt. Bewertungsmetriken wie Genauigkeit, F1 Score, Recall und Präzision wurden anhand der Referenzsegmente, der echten Baumpositionen aus Feldmessungen und der erkannten Segmente berechnet. Darüber hinaus berechneten wurden die Segmentierungsqualität anhand des mittleren Intersection over Union (IoU) zwischen True Positives (TPs) und Referenzsegmenten berechnet.

Abbildung 8: Segmentierung von Einzelbäumen mit Mask R-CNN (Bildquelle: Dersch et al., 2023b).

Die Instanzsegmentierung Mask R-CNN basiert auf der zweistufigen Objekterkennung Faster R-CNN (Ren et al., 2017), die die zweite Verbesserung der ursprünglichen Objekterkennung R-CNN (Girshick et al., 2014) darstellt. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Versionen, R-CNN und Fast R-CNN, verwendet Faster R-CNN ein Region Proposal Network (RPN).

Mask R-CNN basiert auf der Faster R-CNN-Methode und wurde so modifiziert, dass es einen Maskierungskopf enthält (Potrimba, 2023). Jedes erkannte Objekt wird zusätzlich abgegrenzt und so eine Maske bestimmt. In Kombination mit Faster R-CNN stellt diese Instanzsegmentierung eine vollständig DL-basierte, trainierbare End-to-End-Pipeline dar.

Die Pipeline Mask R-CNN (Abbildung 10) besteht im Detail aus zwei Abschnitten. Zunächst werden im ersten Abschnitt (Stage 1) mit dem Backbone und dem RPN Vorschläge für Regionen generiert.

Abbildung 9: Untersuchungsgebiet Spitzberg, Referenzplot N2 im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald mit gelabelten Baumpolygonen (rot) und Referenzdaten (grün) (a). Ergebnis der Baumsegmentierung (blau) (b).

Als Backbone wurde ResNet-50 verwendet, welches die CNN-Merkmale für das RPN und die restlichen Objektklassifizierungen bereitstellt. Die verschiedenen Ebenen (Layer) werden als C2 bis C5 bezeichnet, wobei die resultierenden Merkmalskarten mit P2 bis P5 gekennzeichnet sind. Das RPN ist ein trainierbarer, unabhängiger Objektdetektor, der eine klassenunabhängige Objekterkennung durchführt. Im zweiten Teil dieses Abschnitts werden die Merkmalskarten der erkannten Regionsvorschläge mit Hilfe des Region of Interest (ROI)-Alignments in einer festen Größe extrahiert. Im zweiten Abschnitt (Stage 2) werden die Klassen, Bounding Boxes und Masken der erkannten Objekte bestimmt. Schließlich werden alle Objekte als Masken und Klassenlabels exportiert. Abbildung 9 zeigt exemplarisch segmentierte Baumpolygone sowie Polygone von Referenzbäumen am Beispiel des Projektgebiets Nationalpark Bayerischer Wald (Untersuchungsgebiet N2).

Abbildung 10: Schematischer Aufbau von Mask R-CNN (Bildquelle: X. Zhang, 2018).

2.5.4 AP 4.4/4.5: Baumartenklassifikation (integriert)

Ziel des gesamten methodischen Ansatzes war eine geschlossene Pipeline mit Hilfe von Mask R-CNN aufzubauen, die neben einer Baumsegmentierung auch eine Baumartenklassifikation erlaubt. Abbildung 10 zeigt, dass im zweiten Abschnitt (Stage 2) neben den Masken und Bounding Boxes auch Klassen bestimmt werden. Diese geschlossene Künstliche Intelligenz (KI)-Lösung hat den Vorteil, dass keine separaten Lösungen – entweder auf der Basis von neuronalen Netzen oder mit konventionellen Merkmalen trainierten Klassifikatoren – gefunden werden müssen. Auf die Umsetzung des Ansatzes von (Briechle et al., 2020) wurde daher verzichtet.

2.5.4.1 Berechnung von Baumparametern aus der Laserpunktwolke

Auf Basis der für die gesamte Fläche berechneten Einzelbaumsegmente wurde im Rahmen einer Masterarbeit (Meister, 2023) ein Verfahren zur automatisierten Bestimmung von Kronenparametern aus der Laserpunktwolke entwickelt.

In diesem Verfahren werden folgende Parameter ermittelt:

- Höhe des Baumes: h_{tree}
- Kronenansatzhöhe: $h_{CrownBaseHeight}$
- Kronenfläche: $CrownArea$
- Kronenvolumen: $CrownVolume$
- Kronenvolumen über konvexe Hülle: $CrownVolumeHull$

Der Ansatz bestimmt die Baumhöhe h_{tree} mithilfe des errechneten Oberflächenmodells. Hierbei werden die höchsten Laserpunkte pro Baumsegment innerhalb eines Radius um den Mittelpunkt des Baumsegments über dem Waldboden unter Berücksichtigung von etwaigen Laserpunkt-Ausreißern bestimmt.

Die Kronenansatzhöhe $h_{CrownBaseHeight}$ wird aus einem Histogramm, welches die Anzahl der Punkte pro Höhengschichten abbildet, bestimmt. Hierbei wird der erste größte Anstieg der Punktdichte als Indikator für die beginnende Kronenansatzhöhe ermittelt.

Das Kronenvolumen $CrownVolume$ wird mithilfe der Kronenansatzhöhe über zwei alternative Verfahren ermittelt. Zum einen werden Höhengschichten definiert und konvexe Hüllen pro Höhengschicht bestimmt. Die sich daraus ergebenden Volumen werden iterativ aufsummiert, die das Kronenvolumen $CrownVolume$ ergeben. Zum anderen werden konvexe Hüllen für das gesamte Baumsegment oberhalb der Kronenansatzhöhe berechnet, die ein zusammenhängendes Volumen für jedes Baumsegment ergeben ($CrownVolumeHull$). Terrestrisch wird der Ansatzpunkt des untersten, lebenden, kronenbildenden Astes gemessen.

Bei einem Vergleich der aus der Punktwolke berechneten Kronenansatzhöhen mit terrestrisch gemessenen Kronenansatzhöhen ergab sich eine Abweichung von ca. 20 % im Untersuchungsgebiet 1 des Projektgebiets Landshut. Dies ist ein gutes Ergebnis, da die terrestrisch gemessene Kronenansatzhöhe und die aus Fernerkundungsdaten gemessene Kronenansatzhöhe sich nicht auf den gleichen Punkt beziehen.

2.5.4.2 Modellierung der Biomasse und des Stammvolumens

Wie im Abschnitt 2.4.3 beschrieben lagen für den Großteil der Referenzdaten folgende Informationen vor:

- BHD
- Baumhöhe
- Baumart
- die aus der Laserpunktwolke berechneten Kronenparameter
- die mit rBDAT berechnete Biomasse und Stammvolumen

Für alle weiteren Bäume, die mit Mask R-CNN erkannt wurden, lagen die aus der Laserpunktwolke berechneten Kronenparameter (siehe Abschnitt 2.5.4.1) und in einigen Untersuchungsgebieten³ Klassifizierungen nach den Baumgruppen „Nadelbaum“, „Laubbaum“ oder „Totholz“ vor.

Mittels der Referenzdaten wurden Korrelationsmatrizen ausgegeben und der Pearsonsche Korrelationskoeffizient berechnet. Die Variablen, die die beste Korrelation mit Biomasse oder Stammvolumen zeigten, wurden für die Modellierung als erklärende Variablen ausgewählt.

Zur flächendeckenden Schätzung der Biomasse und des Stammvolumens in den Untersuchungsgebieten, wurde auf Basis der erklärenden Variablen ein Generalized Additive Model (GAM) trainiert. Die zugrundeliegende Funktion eines GAM kann wie folgt beschrieben werden (Wood, 2017):

$$g(E(Y)) = \beta_0 + f_1(x_1) + f_2(x_2) + \dots + f_p(x_p) + \epsilon \quad (4)$$

Hierbei modelliert Gleichung 4 den Erwartungswert E einer Antwortvariable Y (hier die Biomasse bzw. das Stammvolumen) über die Linkfunktion $g(\cdot)$. β_0 bezeichnet den y -Achsenabschnitt (ähnlich einer linearen Funktion), x_1 bis x_p sind die erklärenden Variablen und ϵ bezeichnet einen zusätzlichen Fehlerwert (Residuum). f_1 bis f_p sind hierbei beliebige glatte Funktionen der erklärenden Variablen (z.B. Splines oder Polynome). Das Modell beschreibt den erwarteten Wert der Antwortvariable demnach als Summe dieser Funktionen der erklärenden Variablen.

Eine Spezifizierung der verwendeten erklärenden Variablen x_1 und x_2 im Kontext dieses Projektes erfolgt im Abschnitt 2.6.5.

³Im Untersuchungsgebiet Spitzberg Klassifizierung in lebend/tot. In den Untersuchungsgebieten im Projektgebiet Kinzigtal Klassifizierung in Laubbaum/Nadelbaum

2.6 Experimenteller Aufbau

2.6.1 Workflow

Der Workflow wurde in mehrere Abschnitte unterteilt.

Der erste Schritt konzentrierte sich auf die Leistungsfähigkeit von Mask R-CNN zur Segmentierung von Bäumen (siehe Abschnitt 2.6.2).

Im zweiten Schritt (siehe Abschnitt 2.6.3) wurden fünf Kanalkombinationen (siehe Tabelle 4) definiert.

Der dritte Schritt (Abschnitt 2.6.4) konzentrierte sich auf den Vergleich der besten Ergebnisse aus Schritt 1 mit den vier Baselinemethoden NCut⁴, Silva⁵, Li⁶ und WS⁷. Hierfür wurde der gesamte Datensatz der Untersuchungsgebiete in Trainings-, Validierungs- und Testbereiche unterteilt, wobei Training und Validierung einen Anteil von 80 %, beziehungsweise 20 % hatten. Das gesamte Bildmaterial wurde in 512 x 512 Pixel große Bilder mit einer Überlappung von 50 % aufgeteilt. Außerdem wurde im dritten Schritt die Qualität der Segmentierung untersucht. Es ist zu beachten, dass die Methoden NCut und Li die gesamte LiDAR-Punktwolke als Eingabedaten verwenden, während Silva und WS den aus der LiDAR-Punktwolke generierten Datensatz LiDAR-CHM verwenden. Für die Methoden Silva, Li und WS wurde das lidR-Paket (Roussel et al., 2020) verwendet. Das TreeFinder-Softwarepaket (PrimaVision, 2022) wurde für die Methode NCut verwendet. Für die Verarbeitung der Daten wurde eine Ubuntu-Workstation mit 256 GB RAM, einer Nvidia RTX 8000 GPU und einem AMD Ryzen Threadripper 3970X Prozessor verwendet.

Im nächsten Schritt (Schritt 4) wurde mit dem für die jeweilige Kanalkombination trainierten Mask R-CNN-Modell die Gesamtfläche des jeweiligen Untersuchungsgebiets segmentiert. Für diese Segmente wurden, wie in Abschnitt 2.5.4.1 beschrieben, Kronenparameter berechnet.

Dies bildete die Basis für Schritt 5, in dem die Modellierung der Biomasse und des Stammvolumens der Einzelbaumsegmente durchgeführt wurde (siehe Abschnitt 2.6.5). Für die rechentechnische Umsetzung der Modellierung wurde das R-Paket mgcv (Wood, 2017) verwendet.

2.6.2 Wahl der Parameter

Für die Segmentierung mit Mask R-CNN wurde die Python-Implementierung von Detectron2 (Wu et al., 2019) verwendet. Es wurde die Lernrate auf $1e - 4$, die Batch-Size auf 12 und die maximale Anzahl der Epochen auf 160 gesetzt.

Die Modelle von Mask R-CNN wurden mit den in den Untersuchungsgebieten jeweils gelabelten Datensätzen trainiert und validiert. Spezielle Testgebiete, die nicht zum Training verwendet wurden, wurden für die anschließende Genauigkeitsuntersuchungen verwendet. Abbildung 11 zeigt exemplarisch Trainings- (rot), Validierungs- (grün) und Testgebiete (blau) des Untersuchungsgebiets Spitzberg im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald. Gelabelte Daten sind in Orange dargestellt.

Zur Verbesserung des Trainings und damit des Modells wurde eine zufällige Data Augmentation (horizontale/vertikale Spiegelung, Drehung, Helligkeits-/Kontrast-/Sättigungsänderung, Bildausschnitt)

⁴Baumsegmentierung mit Hilfe von Normalized Cut nach Reitberger et al., 2009 (NCut)

⁵Baumsegmentierung nach Silva et al., 2016 (Silva)

⁶Baumsegmentierung nach W. Li et al., 2012 (Li)

⁷Baumsegmentierung mit Hilfe von Wasserscheidentransformation nach Roussel und Auty, 2022 (WS)

Abbildung 11: Übersicht der Referenzdaten im Untersuchungsgebiet Spitzberg (Nationalpark Bayerischer Wald). Dargestellt sind Trainingsgebiete (rot), Validierungsgebiete (grün), Testgebiete (blau) und Label (orange).

vorgenommen. Die besten Ergebnisse wurden bei Verwendung eines sog. unfreezed ResNet-50-Backbones erzielt. Versuche, das Ergebnis durch eine Trainingsstrategie mit eingefrorenen Backbone-Schichten zu verbessern, zeigten keine Verbesserungen.

2.6.3 Kanalkombinationen

Unter Verwendung der LiDAR-basierten Kanalkombinationen und den Multispektraldaten der in Abschnitt 2.3.1 beschriebenen Kameras wurden insgesamt fünf verschiedene Kanalkombination untersucht: RGB, CIR, CHM, BIRIR2, CHMIRIR2. Die Definition dieser Kombinationen ist in Tabelle 3 zusammengefasst.

Weiterhin gibt Tabelle 4 einen Überblick, welche Kanalkombinationen in den einzelnen Untersuchungsgebieten verwendet wurden.

Tabelle 3: Definition der verwendeten Kanalkombinationen der künstlich erzeugten Bilder. Jedes X steht für die Belegung eines Farbkanals des künstlich erzeugten Bildes durch den entsprechenden Eintrag der Spalte.

Kanäle	Rot	Grün	Blau	725 nm	850 nm	LiDAR-CHM
RGB	X	X	X	-	-	-
CIR	X	X	-	-	X	-
CHM	-	-	-	-	-	X X X
BIRIR2	-	-	X	X	X	-
CHMIRIR2	-	-	-	X	X	X

Tabelle 4: Verwendete Kanalkombinationen in den Untersuchungsgebieten

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2
Nationalpark Bayerischer Wald	X	-	X	-	-
Landshut (unbelaubt)	X	-	X	-	-
Landshut (belaubt)	X	X	X	X	X
Kinzigtal	X	X	X	X	X

2.6.4 Evaluierung und Genauigkeitsuntersuchungen

Die Auswertung der Versuche erfolgte mit einer flächenbasierten Methode, die den IoU von Referenz- und erkannten Baumsegmenten als Grundlage verwendet. Der erkannte Baum wird als True Positive (TP) gewertet, wenn der IoU-Wert über einem Schwellenwert von 50 % liegt. Die erkannten Baumsegmente, die keinem Referenzsegment zugeordnet werden konnten, werden als False Positive (FP) gezählt. Es ist zu beachten, dass die Baumhöhen in dieser Arbeit nicht zur Bewertung herangezogen werden. Außerdem werden Referenzbäume als False Negative (FN) markiert, wenn kein entsprechender Referenzbaum gefunden wird. Schließlich wurden die Metriken Overall Accuracy (OA), recall, precision, F1 Score und IoU für jedes Untersuchungsgebiet berechnet.

$$\text{Overall Accuracy} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}} \quad (5)$$

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} \quad (6)$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} \quad (7)$$

$$\text{F1 Score} = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (8)$$

$$\text{IoU}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (9)$$

Um schließlich die Qualität der Segmentierung zu zeigen, wurde der Mittelwert mean_{IoU} für jeden Referenzplots berechnet, indem die Summe der IoU über alle TP durch die Anzahl n aller TP geteilt wurde:

$$\text{mean}_{\text{IoU}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{IoU}_i \quad (10)$$

Im Folgenden wird mean_{IoU} gleichbedeutend mit Segmentierungsqualität (QSeg) bezeichnet.

2.6.5 Modellierung der Biomasse und des Stammvolumens

Aufgrund der Histogramme der Referenzdaten (siehe Abbildung 12) und Experimenten mit unterschiedlichen zugrundeliegenden Verteilungen wurde eine Gammaverteilung zur Beschreibung der Daten gewählt. Diese wurde mit einem logarithmischen Link ins Modell eingebunden. Nach mehreren Experimenten wurden als präzifizierende Variablen $x_1 = h_{\text{tree}}$ und $x_2 = \text{CrownArea}$ verwendet (siehe Gleichung 4).

Der Aufruf der relevanten R-Funktion lautet:

```
gam(vol ~ s(h_tree, k=4, by=Class) + s(CrownArea, k=4),  
↪ data=ref, family=Gamma(link=log))
```

Kommando 1: R-Funktion zur Berechnung von Biomasse und Stammvolumen.

Kommando 1 ermöglicht sowohl die Berechnung der Biomasse als auch des Stammvolumens. In diesem Beispiel ist das Stammvolumen (`vol`) als Antwortvariable eingetragen. Die erklärenden Variablen sind wie zuvor diskutiert die Baumhöhe (`h_tree`) und die Kronenfläche (`CrownArea`). Für die Variable `h_tree` wurde zwischen den Klassen (`Class`) Laubbaum, Nadelbaum und Totholz unterschieden. Der Parameter `k` gibt die Kurvigkeit der Basisfunktionen der einzelnen Variablen an. Je kleiner `k` gewählt wird, umso geringer ist die Anzahl der Basisfunktionen. Das `mgcv`-Paket wählt bei keiner Angabe von `k` selbst einen optimierten `k`-Wert. Dies führte allerdings stellenweise zu sehr hohen `k`-Werten und somit zu einer Überanpassung. Entsprechend wurde `k` auf 4 begrenzt.

Die Modellierung wurde für die einzelnen Projektgebiete getrennt ausgeführt, um genauere Ergebnisse zu erhalten. In den Projektgebieten Landshut und Kinzigtal wurden jeweils alle Untersuchungsgebiete zusammen ausgewertet. Im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald wurde nur für das Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte eine Modellierung durchgeführt.

Für die Befliegung des Untersuchungsgebiets 1 in Landshut im unbelaubten Zustand wurde eine separate Modellierung ausgeführt. Um diese Modellierung mit dem belaubten Zustand vergleichen zu können, wurde eine gesonderte Modellierung der Untersuchungsgebiete in Landshut durchgeführt.

Abbildung 12: Histogramme der Biomasse- und Stammvolumenverteilung der Referenzdaten getrennt nach Projektgebieten, sowie (unten rechts) aller Projektgebiete zusammen.

3 Ergebnisse

3.1 AP 1: Verfahrensdefinition und Bewertung

3.1.1 AP 1.1: Verfahrensdefinition

Die Interessen der Praxispartner am Projekt lassen sich in naturschutzfachliche und wirtschaftliche Interessen unterteilen.

Von Seiten des Projektpartners Nationalpark Bayerischer Wald wurde angeregt eine **terrestrische LiDAR-Aufnahme mit den drohnengestützten Aufnahmen zu verknüpfen**. Es wurde entschieden, mit einem bereits am IPM vorliegenden mobilen **Laserscanner der Black-Series von Leica (BLK2Go)** einen Teil des Untersuchungsgebiets terrestrisch zu scannen. Die weiteren Interessen am Projekt von Seiten des Projektpartners Nationalpark Bayerischer Wald, aber auch der Praxispartner Nationalpark Schwarzwald und DBU Naturerbe, lagen in der **Erfassung von Totholz und möglicher Baumarterkennung**. Für diese Partner wurde entsprechend der Fokus auf eine möglichst genaue Klassifizierung gelegt und eine Auswertung der Biomasse der Einzelbäume.

Der Projektpartner Stiftung Schönau als Forstbetrieb betonte ergänzend Interesse an der Holzvorratsschätzung der Untersuchungsgebiete und einer Einschätzung und Bewertung bisheriger Betriebsinventuren. Hier wurde entschieden, für die Einzelbaumsegmente das Stammvolumen zu berechnen und dieses mit Daten aus Stichprobepunkten der aktuellsten Betriebsinventur zu vergleichen.

3.1.2 AP 1.2: Verfahrensbewertung

Gegen Ende der Auswertephase wurden mit den Praxispartnern Gespräche vereinbart, in denen die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert wurden. Bei diesen Gesprächen wurden folgende Punkte thematisiert:

Praxispartner Nationalpark Bayerischer Wald:

- Es besteht großes Interesse an der Erfassung der Kronenansatzhöhe und des Kronenvolumens.
- Interesse an einem Vergleich der von uns gemessenen Kronenansatzhöhe mit eigenen Messungen mit terrestrischem Laserscanner.
- Frage nach Möglichkeiten erneuter Befliegungen zu Monitoring-Zwecken, besonders hinsichtlich des Untersuchungsgebiets Spitzberg.

Praxispartner DBU Naturerbe:

- Die Ergebnisse werden als sehr interessant eingeordnet. Weiterführend bestünde Interesse an der Berechnung der Biomasse der Totholzbäume.
- Erforderlichkeit der Bodenbegehungen, da viele Flächen der DBU ehemalige Militärfelder sind, die teilweise munitionsbelastet sind.
- Eine verfeinerte Baumartenerkennung könnte zur Technik der Kartierung von Lebensraumtypen mit einbezogen werden.
- In einem Folgeprojekt läge das Interesse in Baumartenbestimmung, Altersklassenbestimmung, Bestimmung der Totholzbiomasse und automatisierter Ableitung des BHD.

Praxispartner Stiftung Schönau:

- Hauptziel des Projektes von Seiten des Praxispartners lag in der Überprüfung der Plausibilität der Ergebnisse der Betriebsinventur (BI) 2022.
- Kostenvergleich Konzept FiVe3D vs. BI.
- Realisierbarkeit einer großflächigen Befliegung, beispielsweise mit einem Helikopter anstelle einer Drohne.
- Großes Interesse an der Fortführung des Projektes, besonders hinsichtlich regelmäßiger (beispielsweise einjähriger) Datenerfassung, da die aktuellen Inventurmethode (alle zehn Jahre) in Hinblick auf den Fortschritt des Klimawandels nicht mehr zeitgemäß sind.

Aufgrund des sehr spezifischen Interesses des Praxispartners Stiftung Schönau wurde ein zweites Gespräch vereinbart, in dem ein reiner Schwerpunkt auf den Holzvorrat gelegt wurde. Hierbei wurden folgende mögliche Einsatzbereiche des Verfahrens bzw. notwendige Weiterentwicklungen festgehalten:

- Für die Holzvorratsermittlung müsste das Verfahren von Wirtschaftsprüfern akzeptiert sein.
- Mittels UAV-Aufnahmen könnte die Höhe der zufälligen Nutzungen (ZN) und des auf den gestörten Flächen verbleibenden Holzvorrats erfasst werden. Das Vorgehen wären hier jährliche Aufnahmen, um die ZN der Vorjahre von der planmäßigen Nutzung trennen zu können. Hierbei könnte man von einem lernenden System der KI profitieren.
- Die Detektion von Buchen mit Vitalitätsverlust wäre in Zukunft von Interesse, da sie das Vermögen des Betriebes mindern. Absterbende Buchen werden in der Regel bereits terrestrisch beobachtet. Diese geschwächten Bestände (mit Buchen mit Vitalitätsverlust, die aber noch nicht absterben) wären aus Sicht der Stiftung Schönau für den Betrieb ein Risikokapital, beziehungsweise „am dringendsten nutzungswürdig“.
- Eine gezielte Befliegung geschwächter Bestände als Ergänzung zu den Risikokarten wäre wünschenswert, um die am dringendsten zur Nutzung anstehenden Bestände zu definieren.

Praxispartner Nationalpark Schwarzwald:

Mit diesem Praxispartner fand effektiv keine Datenaufnahme und entsprechend auch kein Auswertungsgespräch statt.

3.2 AP2: Sensorfusion

3.2.1 AP 2.1: Sensorfusion

In Abbildung 13 (a) ist eine CAD-Darstellung⁸ der neu entworfenen Adapterplatte gezeigt. Die vier vertikal nach oben stehenden Halter sind permanent an den Carbonstangen der Unterseite des UAVs montiert und haben unterseitig ein Gewinde. In diesem Gewinde sitzen spezielle Schrauben mit Flansch, die nur lose reingedreht sind. Über vier passend dimensionierte Bohrungen mit einem Durchmesser größer als der Flansch und die sich daran anschließenden Langlöcher kann die Adapterplatte samt Sensorik von einer einzelnen Person einfach an der Drohne befestigt werden, ohne dass die Platte danach herunterfallen kann. Mittels der Langlöcher kann die Nutzlast der Drohne außerdem problemlos horizontal so verschoben werden, dass sich ihr Schwerpunkt unterhalb des Schwerpunkts der Drohne befindet. Die Platte wurde durch die Geometrie der Verstrebungen auf maximale Stabilität bei minimalem Gewicht optimiert. Sensoren können an der Unterseite nach Belieben mittels Passstiften und -bohrungen reproduzierbar im Feld an- und abmontiert werden. Abbildung 13 (b) zeigt das Gesamtsystem aus MuSe-3D-Sensor und LAP abflugbereit an der Drohne montiert.

Abbildung 13: CAD-Darstellung der Adapterplatte, die der gleichzeitigen Montage mehrerer Sensoren an der Drohne diene (a) und wie sie zusammen mit MuSe-3D-Sensor und Lightweight Airborne Profiler (LAP) an der Drohne montiert ist (b).

3.2.2 AP 2.2: Sensorkalibrierung

Abbildung 14 (a) zeigt beispielhaft ein Bild, welches für die Kalibrierung des Multispektralsensors MuSe-3D nach (Bradski, 2000; Z. Zhang, 2000) verwendet wurde. Das in der Abbildung sichtbare Schachbrettmuster wurde dabei durch alle Bildbereiche bewegt. In den Bildbereichen, die in Abbildung 14 (a) Rot markiert sind, konnte die Auswertesoftware das Schachbrettmuster nicht detektieren. Die intrinsischen Kalibrierungsparameter wurden für diese Bildbereiche daher nur extrapoliert. Daher ist davon auszugehen, dass die Qualität der Kalibrierung in diesen Bildbereichen geringer ist. Insgesamt ist die errechnete intrinsische Kalibrierung allerdings sehr hochwertig. In Tabelle 5 sind die errechneten Parameter zusammengefasst.

In Abbildung 14 (b) ist das gleiche Bild wie in Abbildung 14 (a) zu sehen, allerdings ohne die roten Markierungen. Dies soll den Helligkeitsabfall zum Bildrand hin (sog. Vignette) als auch den starken

⁸Computer-aided design (CAD)

Abbildung 14: Ein Bild, welches mit der RGB-Kamera des MuSe-3D Multispektralsensors zur intrinsischen Kalibrierung nach (Bradski, 2000; Z. Zhang, 2000) aufgenommen wurde (a). Um den Helligkeitsabfall zum Bildrand hin (sog. Vignette) zu verdeutlichen, ist in (b) das gleiche Bild wie in (a) gezeigt, allerdings ohne die roten Markierungen. Nach Anwendung der in Abschnitt 2.3.2 angesprochenen Vignettenkorrektur ist sowohl der Helligkeitsabfall als auch der Grünstich größtenteils entfernt (c).

Grünstich der Kamera demonstrieren. Die in Abschnitt 2.3.2 angesprochene Vignettenkorrektur ist in der Lage, diese beiden Effekte größtenteils zu kompensieren (siehe Abbildung 14 (c)).

Die Ergebnisse der kombinierten Vignetten- und Schwarzwertkorrektur sowie Weißabgleich sind bereits in Abschnitt 2.3.2 in Abbildung 4 gezeigt.

Tabelle 5: Werte und Standardabweichungen σ der intrinsischen Parameter (Brennweite f , Bildhauptpunkt c) jeweils in x - und in y -Richtung aller Sensoren der Multispektralkamera MuSe-3D.

Parameter	Einheit	RGB-Sensor	NIR-Sensor	RE-Sensor
f_x	Pixel (px)	5184,3155	3804,9267	3763,7286
f_y	Pixel (px)	5171,7995	3797,5404	3754,5329
σ_{f_x}	Pixel (px)	22,6929	33,3867	38,3970
σ_{f_y}	Pixel (px)	22,7382	33,2790	38,2411
c_x	Pixel (px)	2037,8955	1333,3413	1295,3153
c_y	Pixel (px)	1490,5024	1064,0783	1010,2262
σ_{c_x}	Pixel (px)	8,7623	11,8811	11,0829
σ_{c_y}	Pixel (px)	7,6537	10,7467	11,0937
RMSE	Pixel (px)	0,4745	0,9190	0,7282

Abbildung 15 (a) zeigt die Trajektorie des UAV, die für die Bore-Sight-Kalibrierung gewählt wurde. Das Wirtschaftsgebäude in der Bildmitte wurde entlang unterschiedlicher Achsen jeweils aus beiden Richtungen überflogen. Die Farbgebung von blau über grün zu Rot entspricht der Flugdauer. In Abbildung 15 (b) und (c) ist die zugehörige Punktwolke vor, beziehungsweise nach erfolgter Kalibrierung zu sehen. Das überflogene Gebäude ist vor der Kalibrierung zwar erkennbar, erscheint aber in verschiedenen Flugrichtungen (gleiche Farbgebung wie in Abbildung 15 (a)) mehrmals an verschiedenen Stellen. Nach der Kalibrierung verschwinden die Restklaffungen zwischen den sich überschneidenden Flugstreifen.

Abbildung 15: Flugtrajektorie der Befliegung zur Bore-Sight-Calibration (a). Die Farbgebung von blau über grün zu Rot entspricht der Flugdauer. Ein Schnitt durch die vom Lightweight Airborne Profiler (LAP) gemessene LiDAR-Punktwolke vor (b) und nach (c) durchgeführter Bore-Sight-Kalibrierung. Die Überflüge aus verschiedenen Flugrichtungen sind mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet.

3.2.3 AP 2.3: Datenaufbereitung

Wie in Abschnitt 2.3.3 beschrieben wurde die von der IMU des LAP gemessene Trajektorie mit SAPOS-Korrekturdaten postprozessiert. In Kombination mit den Messungen des LAP wurde mithilfe der am IPM entwickelten Software eine fertig georeferenzierte Punktwolke produziert. Abbildung 16 zeigt eine Übersicht über die Punktwolken, die in den verschiedenen Untersuchungsgebieten mit dem LAP aufgenommen wurden.

Aus den Aufnahmen der MuSe-3D-Kamera wurden entsprechend dem in Abschnitt 2.3.2 gezeigten Verfahren die Vignette und in den RGB-Aufnahmen der Grünstich entfernt. Die in Abschnitt 3.2.2 berechnete intrinsische Kalibrierung wurde verwendet, um Objektivverzerrungen zu entfernen.

3.2.4 AP 2.4: Sensorevaluierung

In diesem Arbeitspaket lässt sich festhalten, dass die Kombination verschiedener Spektralbereiche für die Baumsegmentierung nicht besonders relevant war (siehe Abschnitte 3.4.2 und 4.4). Eine Baumartenklassifikation profitiert allerdings immer von multispektralen Informationen, die in diesem Projekt nicht vorrangig untersucht wurde.

Des Weiteren sei in diesem Zuge auch auf die angebrachte, automatische radiometrische Korrektur in Metashape mittels der ausgelegten Reflexionstargets hingewiesen. Im Rahmen der Auswertung wurde diese zwar angewandt, brachte aufgrund der stark variierenden Belichtungssituationen bei wechselnder Bewölkung und den in Abschnitt 2.3.4 diskutierten Belichtungsparametern der MuSe-3D-Kamera nicht die erwünschte Konsistenz.

Abbildung 16: Draufsicht auf die Lightweight Airborne Profiler (LAP)-Punktwolke im Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte (a), Schrägsicht auf die LAP-Punktwolke im Untersuchungsgebiet Spitzberg (b), Schrägsicht auf die LAP-Punktwolke im Untersuchungsgebiet 1 im Projektgebiet Kinzigtal (c), Schrägsicht auf die LAP-Punktwolke im Untersuchungsgebiet 2 im Projektgebiet Kinzigtal (d), Schrägsicht auf die LAP-Punktwolke im Untersuchungsgebiet 1 im Projektgebiet Landshut (unbelaubt) (e), Schrägsicht auf die LAP-Punktwolke im Untersuchungsgebiet 1 im Projektgebiet Landshut (belaubt) (f) und Schrägsicht auf die LAP-Punktwolke im Untersuchungsgebiet 2 im Projektgebiet Landshut(g).

3.3 AP 3: Erhebung von Referenz- und Testdaten

3.3.1 AP 3.1: Definition und Lokalisierung der Untersuchungsgebiete und Referenzplots

3.3.1.1 Übersicht

Im Rahmen des Projektes wurden bei drei der anfangs vier Praxispartner Befliegungen durchgeführt. Es wurden in engem Austausch mit den Praxispartnern Untersuchungsgebiete ausgewählt, die in ihrer Summe verschiedene Waldtypen, sowie Strukturvielfalt abdecken.

Die Untersuchungsgebiete im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald liegen im Urwaldgebiet Mittelsteighütte und am Spitzberg. Sie zeichnen sich durch homogene Strukturen auf, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Während das Urwaldgebiet Mittelsteighütte flächendeckend mit hochgewachsenen, alten Buchen (*Fagus sylvatica* L.), Tannen (*Abies alba* Mill.) und Fichten (*Picea abies* L.) bewachsen ist, stehen im Untersuchungsgebiet Spitzberg kleine Baumgrüppchen aus Fichten, die sukzessiv die durch einen Sturm zerstörte Bergkuppe besiedeln.

Die beiden Untersuchungsgebiete des Projektgebiets Landshut liegen in Hanglagen des nördlichen Teils eines ehemaligen Truppenübungsplatzes im Norden von Landshut. Dieses Projektgebiet wurde seit 1880 militärisch genutzt. Der Schwerpunkt lag hierbei auf Panzerübungen, welche sich in Form starker Bodenverdichtungen bis heute manifestieren. Seit 1992 ist das Projektgebiet Schutzgebiet und überschneidet sich teilweise mit dem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „DE7439371 Leiten der Unteren Isar“ und dem Naturschutzgebiet „Ehemaliger Standortübungsplatz Landshut mit Isarleite“.

Im Projektgebiet des Nationalpark Schwarzwald wurden Untersuchungsgebiete am Altsteigerskopf und im Schönmünztal festgelegt. Der Altsteigerskopf ist ein Berg im Schwarzwald, auf dessen Kuppe ein flächig ausgebildetes ombrogenes Plateauhochmoor ausgebildet ist. Die Vegetation auf dem Altsteigerskopf ist von einer seltenen Bergkiefer dominiert (*Pinus rotundata* LINK var. *pseudopumilio*), welche von Binsen- und Feuchtheiden-Vegetation begleitet wird. Das Untersuchungsgebiet im Schönmünztal ist eine Verwilderungsversuchsfläche des Nationalparks. Hier wurde auf ausgewiesenen Flächen gezielt Totholz (durch Ringelung oder Feuer) erzeugt und beobachtet, welche Auswirkungen dies auf den Wald hat. In diesem Untersuchungsgebiet befinden sich mehrere Versuchs- und Kontrollflächen, in denen jeder Baum nummeriert und eingemessen ist. Leider kam es zu keiner Befliegung in den beiden Untersuchungsgebieten. Eine geplante Befliegung im unbelaubten Zustand wurde versucht vor Ort durchzuführen, musste jedoch aus technischen Gründen abgebrochen werden. Eine weitere geplante Befliegung im belaubten Zustand nach Behebung der Fehler wurde vom Nationalpark Schwarzwald aus Vogelschutzgründen untersagt. Über die Definition der Untersuchungsgebiete ging es bei diesem Partner also nicht hinaus. Bemühungen von Seiten des Projektteams eine Befliegung im Spätsommer mit reduzierter Auswertung anzubieten, stießen nicht auf Interesse. Es sind keine weiteren Kooperationen in Forschungsprojekten mit Drohnen mit dem Nationalpark Schwarzwald als Praxispartner geplant.

Die Untersuchungsgebiete in den beiden Nationalparks sowie im Projektgebiet Landshut sind Naturschutzgebiete, in denen Totholz stehengelassen wird. Um auch bewirtschaftete Flächen zu untersuchen, wurde im Gegensatz dazu die Stiftung Schönau mit zwei Untersuchungsgebieten im Kinzigtal als Praxispartner gewählt. Die Untersuchungsgebiete im Projektgebiet Kinzigtal liegen an steilen

Hängen und zeigen eine sehr hohe Strukturvielfalt. Diese zeichnet sich durch viele Lücken zwischen den Bäumen aus, welche zudem ohne viel Überschildung eine große Höhenvarianz abdecken.

Tabelle 12 gibt einen Überblick über die Projektgebiete, deren Anzahl an Untersuchungsgebieten sowie die Anzahl der Referenzbäume. Abbildung 17 zeigt die Lage der Projektgebiete und deren Untersuchungsgebiete.

Im Folgenden werden die Ergebnisse in den Projektgebieten der drei Praxispartner Nationalpark Bayerischer Wald, DBU Naturerbe und Stiftung Schönau gezeigt.

Abbildung 17: Übersicht über die Lage der Untersuchungsgebiete im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald (hier: NLP) Spitzberg und Mittelsteighütte, im Projektgebiet Landshut (hier: LA) mit den Untersuchungsgebieten 1 und 2 und im Projektgebiet Kinzigtal mit den Untersuchungsgebieten 1 und 2. Referenzsystem: UTM Zone 32 N, EPSG 25832.

3.3.1.2 Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald

Als Untersuchungsgebiete im Nationalpark Bayerischer Wald wurden das Urwaldgebiet Mittelsteighütte und die Langzeitbeobachtungsfläche am Spitzberg gewählt. Abbildungen 18 und 19 zeigen die Lage der beiden Untersuchungsgebiete im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald.

Abbildung 18: Lage der Referenzplots im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald. Links Untersuchungsgebiet Spitzberg mit den Referenzplots N1 und N2. Die weiteren gelb markierten Flächen wurden für Validierung und Tests verwendet. Rechts Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte mit den Referenzplots N3 und N4. Für Referenzplot N3 wurden Referenzdaten mit Hilfe von Schrägansichten erzeugt, für Referenzplot N4 lagen vor Ort eingemessene Bodendaten vor.

Tabelle 6: Übersicht der Untersuchungsgebiete Spitzberg und Mittelsteighütte im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald

Untersuchungsgebiet	Fläche	Höhe	Anzahl Referenzplots
Spitzberg	21,8 ha	1.233 m	5
Mittelsteighütte	10,2 ha	800 m	1

Das Untersuchungsgebiet Spitzberg liegt auf 1.233 m Höhe auf der Deutsch-Tschechischen Grenze, wobei ein Teil des beflogenen Untersuchungsgebiets zum tschechischen Nationalpark Šumava gehört. Es besteht eine enge Zusammenarbeit der beiden Nationalparks. Insgesamt ist das Gebiet 21,8 ha groß. Seit einem Sturmereignis vor einigen Jahren, der alle großen dort stehenden Fichten umgerissen hat, wachsen nun kleine, in Grüppchen zusammenstehende Fichten nach. Diese Fichtengruppen werden regelmäßig von Teams der Nationalparks neu vermessen und dienen ökologischen Untersuchungen der natürlichen Sukzession.

Das Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte wurde bereits von anderen Forschungsvorhaben der Hochschule München genutzt (Latifi et al., 2021). In diesem Projekt konnte daher von Referenzdaten profitiert werden, welche im Rahmen jener Projekte aufgenommen wurden. Das Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte liegt auf 800 m Höhe und umfasst 10,2 ha.

Abbildung 19: Überblick und Impressionen der Untersuchungsgebiete Mittelsteighütte (a-c) und Spitzberg (d-f) im Bayerischen Wald. Auffallend sind die deutlichen Unterschiede der Bewaldung des Urwaldgebietes einerseits und der Verjüngungsfläche andererseits.

Tabelle 7 zeigt die Baumartenverteilungen der beiden Untersuchungsgebiete im Nationalpark Bayerischer Wald. Da für den Referenzplot N1 keine terrestrischen Daten vorliegen, kann hier nur eine Aussage über die Stammdichte und Größe des Plots getroffen werden. In die Berechnung des Stand Density Index (SDI) wurden am Spitzberg alle lebenden Bäume eingerechnet. Teilweise sind dies sehr kleine Bäume, deren „Brusthöhendurchmesser“ an der Spitze des Bäumchens gemessen wurde. Dies äußert sich besonders am SDI des Referenzplots N2.

Tabelle 7: Baumartenverteilung der Referenzplots im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald. Bei N1 und N2 keine Beschränkung der Untergrenze des aufgenommenen BHD, bei N3 und N4 Untergrenze des aufgenommenen BHD bei 7 cm.

	N1	N2	N3	N4
Fläche (m²)	12.553	1.666	7.577	7.241
Buche	4	-	-	117
Fichte	611	615	-	8
Tanne	-	-	-	46
Vogelbeere	11	7	-	-
Tot	606	66	-	-
Laubbäume	15	7	-	117
Nadelbäume	611	615	-	54
Tot %	0,49	0,1	-	0
Laubbäume %	0,01	0,01	-	0,68
Nadelbäume %	0,50	0,89	-	0,32
Gesamt	1.232	688	263	171
SDI	120	12	-	478
Stammdichte (Bäume/ha)	981	4128	347	235

3.3.1.3 Projektgebiet Landshut

Die Untersuchungsgebiete im Projektgebiet Landshut (Abbildungen 20 und 21) liegen beide in Hanglage im nördlichen Teil des ehemaligen Truppenübungsplatzes.

Abbildung 20: Übersicht der Untersuchungsgebiete 1 (a) und 2 (b) im Projektgebiet Landshut. Rot = Untersuchungsgebiete, gelb = Referenzplots.

Das Untersuchungsgebiet 1 ist von einem tiefen Graben durchzogen (Tiefster Punkt: 423 m, höchster Punkt: 480 m), in ost-westlicher Richtung kreuzt ein Wanderweg das Untersuchungsgebiet. Im Gebiet nördlich dieses Weges dominieren Buchen (*Fagus sylvatica* L.), Eichen (*Quercus* sp.) und Ahorne (*Acer pseudoplatanus* L.), südlich des Weges mischt es sich mit anderen Laubbäumen niedriger

Abbildung 21: Überblick und Impressionen des Projektgebiets Landshut: Untersuchungsgebiet 1 (unbelaubt, **a-c**), Untersuchungsgebiet 1 (belaubt, **d-f**) und Untersuchungsgebiet 2 (belaubt, **g-i**). Im Gegensatz zu Bild **f** zeigt die Aufnahme in Bild **i** ebenso den unbelaubten Zustand, da eine entsprechende Aufnahme in belaubtem Zustand fehlt.

Lebenserwartung, unter anderem Kirsche (*Prunus avium* L.), Birke (*Betula pendula* Roth) und Salweide (*Salix caprea* L.). Referenzplot L1 liegt in dem Gebiet südlich des Weges, die Referenzplots L2 und L3 liegen nördlich des Weges.

Das Untersuchungsgebiet 2 deckt eine Hälfte eines weiteren Grabens ab, der von mehreren nicht mehr genutzten Wegen durchzogen ist (Tiefster Punkt: 435 m, höchster Punkt: 477 m). Auf dem Untersuchungsgebiet ist ein Laubmischwald mittleren Alters, dominiert von anderen Laubbäumen hoher Lebenserwartung wie unter anderem Ahorn, Esche (*Fraxinus excelsior* L.) oder Linde (*Tilia* sp.). Auf dem Untersuchungsgebiet steht und liegt viel Totholz. Von den Rändern der ehemaligen Wege wachsen Hecken und Baumarten des Strauchmantels, unter anderem Weißdorn (*Crataegus* sp.). Die

Tabelle 8: Übersicht der Untersuchungsgebiete im Projektgebiet Landshut

Untersuchungsgebiet	Fläche	Höhe	Anzahl Referenzplots
Untersuchungsgebiet 1	3,6 ha	480 m	3
Untersuchungsgebiet 2	3,68 ha	477 m	3

Referenzplots wurden in gleichmäßigem Abstand in das größte zusammenhängende Waldgebiet ohne Einfluss von Wegen gelegt.

Die Tabellen 8 und 9 geben detaillierte Auskunft über die Lage der Untersuchungsgebiete und die Baumartenverteilung der Referenzplots.

Tabelle 9: Baumartenverteilung der Referenzplots im Projektgebiet Landshut.

	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Fläche (m²)	469	469	469	469	469	469
Ahorn	13	3	-	24	22	28
Birke	4	-	-	-	-	-
Buche	1	9	18	-	-	-
Eiche	4	1	5	-	-	-
Erle	-	1	-	7	2	3
Esche	3	-	-	12	7	10
Fichte	2	-	1	-	-	-
Kirsche	14	-	1	1	-	-
Linde	-	-	-	7	11	5
Salweide	3	-	-	-	-	-
Weißdorn	-	-	-	1	-	-
Tot	1	-	3	7	5	12
Laubbäume	42	14	24	52	42	46
Nadelbäume	2	0	1	0	0	0
Tot %	2	0	11	12	11	21
Laubbäume %	93	1	86	88	89	79
Nadelbäume %	4	0	4	0	0	0
Gesamt	45	14	28	59	47	58
SDI	428	597	968	805	693	836
Stammdichte (Bäume/ha)	959	29	597	1257	1002	1236

3.3.1.4 Projektgebiet Kinzigtal

Die beiden Untersuchungsgebiete im Projektgebiet Kinzigtal liegen auf zwei Seiten eines Tals, welches durch den Ohlsbach geformt ist. Abbildung 23 zeigt die Befliegungsgebiete, Bilder der Bestände vor Ort und Luftbilder. Auffallend ist hierbei die große Höhenstrukturvielfalt in Untersuchungsgebiet 2.

Das Untersuchungsgebiet 1 ist eine Mischung aus mehreren Beständen, im Norden steht ein Mischwald aus vorwiegend Ahorn, Buche und Douglasien (*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco), in der Mitte findet sich ein fast reiner Ahorn-Bestand und an der Südspitze des ersten Untersuchungsgebiets stehen große Douglasien. Das Untersuchungsgebiet ist 7,7 ha groß, der höchste Punkt des Untersuchungsgebiets liegt auf 493 m Höhe, der niedrigste Punkt auf 403 m Höhe.

Abbildung 22: Übersicht der Untersuchungsgebiete 1 (a) und 2 (b) im Projektgebiet Kinzigtal. Rot = Untersuchungsgebiet, gelb = Referenzplot.

Abbildung 23: Überblick und Impressionen des Untersuchungsgebiets 1 (a-c) und Untersuchungsgebiets Kinzigtal 2 (d-f) im Projektgebiets Kinzigtal.

Das Untersuchungsgebiet 2 mit einer Fläche von 4,8 ha liegt auf der anderen Talseite an einem Steilhang (Tiefster Punkt: 379 m Höhe, höchster Punkt: 493 m Höhe). Hier stehen in unterschiedlichen Größen Douglasien, Fichten und Tannen (*Abies alba* L.), umgeben von vielen Buchen.

Die Tabellen 10 und 11 geben detaillierte Auskunft über die Lage der Untersuchungsgebiete und die Baumartenverteilung der Referenzplots.

Tabelle 10: Übersicht der Untersuchungsgebiete im Projektgebiet Kinzigtal.

Untersuchungsgebiet	Fläche	Höhe	Anzahl Referenzplots
Untersuchungsgebiet 1	7,7 ha	493 m	3
Untersuchungsgebiet 2	4,8 ha	493 m	3

Tabelle 11: Baumartenverteilung der Referenzplots im Projektgebiet Kinzigtal.

	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Fläche (m²)	564	544	406	673	370	476
Ahorn	29	76	-	1	-	-
Buche	14	-	5	2	-	1
Douglasie	13	1	6	5	7	2
Fichte	3	-	-	4	3	6
Hainbuche	1	-	1	-	-	-
Kastanie	4	2	-	2	2	-
Kirsche	1	-	-	-	-	-
Tanne	-	-	-	-	7	1
Tot	5	4	2	-	-	-
Laubbäume	49	78	6	5	2	1
Nadelbäume	16	1	6	9	17	9
Tot %	7	5	14	0	0	0
Laubbäume %	70	94	43	36	11	10
Nadelbäume %	23	1	43	64	89	90
Gesamt	69	83	14	14	19	10
SDI	492	548	595	398	393	780
Stammdichte (Bäume/ha)	1224	1525	345	208	513	210

3.3.2 AP 3.2: Lagegenaue Verortung der terrestrischen Referenzplots

Die Lage der Referenzplots aller Untersuchungsgebiete ist in Abbildung 17 gelb gekennzeichnet. Zudem sind die Lage und Bezeichnung der einzelnen Referenzplots in Abbildung 18, (Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald), Abbildung 20 (Projektgebiet Landshut) und Abbildung 22 (Projektgebiet Kinzigtal) dargestellt.

3.3.3 AP 3.3: Terrestrische Aufnahme der Referenzplots und Datenaufbereitung

Wie in Kapitel 2.4 beschrieben, verlief der Großteil der Referenzdatenaufnahmen reibungslos.

Aufgrund von aufkommendem Wind konnten auf den Untersuchungsgebieten im Projektgebiet Landshut nicht in allen Referenzplots die Kronenansätze eingemessen werden.

Die Größe der Referenzplots in den Untersuchungsgebieten im Projektgebiet Kinzigtal variiert, da am Steilhang das Einmessen der Bäume mit Maßband und Fluchtstangen stark erschwert war. Die Größe der Untersuchungsgebiete wurde nachträglich in ArcGIS Pro so angepasst, dass alle eingemessenen Bäume in einem Kreis liegen. In den Referenzplots im Projektgebiet Landshut wurde die Größe der Referenzplots hingegen nicht nachträglich angepasst.

Die Netzausgleichung der tachymetrischen Messungen verlief in allen Untersuchungsgebieten problemlos. Abbildung 24 zeigt beispielhaft die Baumpositionen, welche im Untersuchungsgebiet 2

im Projektgebiet Landshut berechnet wurden. Ähnliche Ergebnisse konnten auch in den anderen Untersuchungsgebieten erzielt werden.

In der Datenaufbereitung konnte nicht jeder im Feld aufgenommene Referenzbaum einem Label zugewiesen werden (siehe Tabelle 12). Zudem erwies sich die Datenaufbereitung im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald als Sonderfall, da die Referenzdaten bereits vorlagen und an die Ansprüche des Projektes angepasst werden mussten.

Für das Untersuchungsgebiet Spitzberg lagen flächendeckend Referenzdaten vor (vergleiche Abbildung 17). Aus diesen wurden fünf Flächen als Referenzplots für das Training, die Validierung und Tests festgelegt (vgl. Abbildung 11). Letztere entsprechen den Referenzplots N1 und N2. Die Referenzdaten aller fünf Referenzplots wurden, wie in Kapitel 2.4.3 beschrieben, mit den manuell delinierten Labels verknüpft. Dies führt zu unterschiedlichen Zahlen in den Tabellen der Anzahl der Bäume in den Referenzplots N1 und N2 (266) versus der Anzahl der Bäume, für die mit rBDAT die Biomasse und das Stammvolumen berechnet wurde (428). Allerdings wurde final auf eine Biomasse- und Stammvolumenmodellierung in diesem Untersuchungsgebiet verzichtet. Eine der erklärenden Variablen in diesen Modellen ist $CrownArea$, die die Fläche des Label-Polygons (d.h. „Kronenquerschnittsfläche“) beschreibt. Wie in Abbildung 5 ersichtlich, stellen diese Labels häufig mehrere kleine Bäume zusammen dar. Daher wäre es falsch, diesen Baumgruppen nur den Wert des größten Baumes zuzuweisen, da dessen Kronenquerschnittsfläche nicht so groß ist wie die Fläche des Labels.

Im Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte lagen nur für einen Referenzplot (N4) Referenzdaten vor. Die Baumpositionen im Referenzplot N3 wurden digital durch visuelle Interpretation am Computer eingemessen. Es fehlen daher die Bodendaten (Baumart, BHD, Kronenansatzhöhe, etc.). Für die Biomasse- und Volumenmodellierung konnte entsprechend nur der Referenzplot N4 zur Erstellung von Trainingsdaten genutzt werden.

Die nach der Zuweisung übriggebliebenen Referenzdaten (siehe Tabelle 12 rechte Spalte) wurden verwendet, um mit rBDAT die Einzelbaumbiomasse und das Stammvolumen zu bestimmen (siehe 2.4.3. Tabelle 13 und 14 zeigen Minimum, Maximum, Median, Mittelwert und Standardabweichung vom Mittelwert der berechneten Biomasse und des Stammvolumens. Die hohe Standardabweichung spiegelt die große Variabilität der Biomasse und des Volumens in den Datensätzen wider. Die mit rBDAT berechnete Biomasse beschreibt die gesamte oberirdische Biomasse des Baumes inklusive der Krone. Das Stammvolumen wird entsprechend einer Schafffunktion der entsprechenden Baumart bis zu einem BHD von 7 cm berechnet.

Abbildung 24: Übersicht der Referenzdaten (Baumpositionen) im Untersuchungsgebiet 2 im Projektgebiet Landshut.

Das Untersuchungsgebiet 1 im Projektgebiet Landshut wurde für den unbelaubten Zustand separat ausgewertet. Für die Projektgebiete Landshut und Kinzigtal, die im belaubten Zustand befliegen wurden, wurden für die darauf aufbauende Modellierung die Referenzdaten der beiden Untersuchungsgebiete zusammengelegt. Daher werden diese in diesem Bericht gebündelt dargestellt. Für das Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald wurden die Untersuchungsgebiete getrennt ausgewertet.

Tabelle 12: Übersicht über die Referenzdaten aller sechs Untersuchungsgebiete. Ref-plot = Referenzplot, Ref-Bäume = alle im Wald vermessenen Bäume, Anz. Labels = Anzahl manuell erstellter Labels, Anz. zugewiesene Ref-Bäume zu Label = Anzahl der im Wald vermessenen Bäume, die einem manuell gezogenen Label zugewiesen werden konnten.

Projektgebiet	Untersuchungsgebiet	Ref-plot	Anzahl Ref-Bäume	Anz. Labels	Anz. zugewiesene Ref-Bäume zu Label
Nationalpark Bayerischer Wald	Spitzberg	N1	674	176	150
		N2	695	131	116
	Mittelsteighütte	N3	-	263	-
		N4	171	443	129
Landshut	Untersuchungsgebiet 1 (unbelaubt)	L1	45	38	28
		L2	14	16	12
		L3	28	17	15
	Untersuchungsgebiet 1 (belaubt)	L1	45	38	37
		L2	14	16	11
		L3	28	17	15
	Untersuchungsgebiet 2 (belaubt)	L4	59	49	38
		L5	47	57	29
		L6	58	57	39
Kinzigtal	Untersuchungsgebiet 1	K1	69	102	59
		K2	83	109	63
		K3	14	13	9
	Untersuchungsgebiet 2	K4	14	16	10
		K5	19	10	9
		K6	10	14	10

Tabelle 13: Biomasse der Referenzdaten, berechnet mit rBDAT. Alle Werte in kg. SD = Standardabweichung.

Untersuchungsgebiet	Anzahl Bäume	Min	Max	Median	Mittelwert	SD
Landshut (unbelaubt)	55	18,8	4343	281	890	1084
Landshut (belaubt)	157	10,1	4588	266	585	819
Kinzigtal	154	14,4	8226	97	504	1242
Spitzberg	428	9,1	410	32	48	49
Mittelsteighütte	129	35,9	11377	515	2014	2636

Tabelle 14: Stammvolumen der Referenzdaten, berechnet mit rBDAT. Alle Werte in m³. SD = Standardabweichung.

Untersuchungsgebiet	Anzahl Bäume	Min	Max	Median	Mittelwert	SD
Landshut (unbelaubt)	55	0,026	6,34	0,5	1,3	1,6
Landshut (belaubt)	157	0,005	6,8	0,47	0,9	1,2
Kinzigtal	154	0,012	15,8	0,1	1	2,4
Spitzberg	428	0,002	1,5	0,034	0,1	0,1
Mittelsteighütte	129	0,028	18,5	0,74	3,7	4,8

3.3.3.1 Aufnahme mit SLAM BLK2Go

Zusätzlich wurden mehrere Referenzplots in den drei Projektgebieten mit einem terrestrischen Laserscanner BLK2Go (vgl. Abbildung 25 (a)) aufgenommen. Der Laserscanner BLK2Go zeichnet sich dadurch aus, dass er ein **handgehaltenes System ist, welches von einem Bediener durch den Wald getragen wird**. Anders als traditionelle Laserscanner, welche auf einem Stativ aufgebaut werden und im Wald sehr oft umgestellt werden müssen, ist es bei einem handgehaltenen System möglich, **größere Flächen mit deutlich geringerem Arbeitsaufwand schnell zu erfassen**. Da der Bediener den Scanner ständig in der Hand hält und somit ständig bewegt, verwendet der BLK2Go Bewegungsdaten seiner **eingebauten Inertialsensorik, Panoramakameras und des LiDAR-Scanners, welche in einem SLAM⁹-Verfahren zu einer Trajektorie und letztendlich einer Punktwolke kombiniert werden**. Die **Verortung im Gelände geschieht daher völlig unabhängig von satellitenbasierten Positionierungslösungen, was gerade im Umfeld Wald erhebliche Nachteile mit sich zieht**. Beispielsweise besteht das Risiko, dass – je nach Umgebung – die berechnete Trajektorie aufgrund der fehlenden GNSS-Daten von der tatsächlich abgelaufenen mit zunehmender Messdauer mehr und mehr abweicht. Dies kann sich vor allem in größeren Untersuchungsgebieten (> 20 m x 20 m) in sogenannten **Schleifenschlussfehlern manifestieren**. In der Punktwolke erscheint dann ein und derselbe Baum **mehrfach an unterschiedlichen Positionen**. Abbildung 25 (b) zeigt beispielhaft die Datenaufnahme mit dem BLK2Go im Referenzplot L1 des Untersuchungsgebiets 1 im Projektgebiet Landshut im unbelaubten Zustand.

Aufgrund der Erfahrungen im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald wurde die Scanfläche in Landshut auf 25 m x 25 m beschränkt. Zusätzlich wurde diese in vier Quadranten aufgeteilt, um die zuvor diskutierten Schleifenschlussfehler zu umgehen. Dies ist in der Vergrößerung in Abbildung 26

⁹Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)

am Beispiel des Referenzplots L5 im Projektgebiet Landshut gezeigt. Die blaue Kurve zeigt exemplarisch eine mögliche, „mäandernde“ Trajektorie um die Bäume (gelbe Punkte) herum, um eine in sich konsistente Punktwolke zu erhalten. Zur besseren Registrierung der einzelnen Punktwolken dieser Quadranten wurden außerdem mehrere Passpunkte und kugelförmige Targets ausgelegt. Auf einem der beiden Untersuchungsgebiete wurden zudem alle vier Quadranten zusätzlich in einem einzelnen Komplettscan vermessen, um hier einen späteren Vergleich zwischen den kleineren Scans und einem Komplettscan ziehen zu können.

Abbildung 25: Mobiler Laserscanner BLK2Go in seiner Basisstation (a) und BLK2Go - Scan im Referenzplot L1 des Untersuchungsgebiets 1 im Projektgebiet Landshut (b).

Abbildung 26: Lage der Referenzplots im Projektgebiet Landshut. Vergrößerung des Referenzplots L5. In der Vergrößerung ist die Aufteilung des Kreises in vier Quadranten und ein beispielhafter Laufpfad für den mobilen Laserscanner BLK2Go zu sehen.

3.4 AP 4: Datenverarbeitung

3.4.1 AP 4.1/2 Datenaufbereitung und manuelles Labeln von Vergleichsdaten

Ein Ergebnis der Datenaufbereitung war die Erstellung von Orthophotos mit einer Bodenauflösung von ca. 5 cm. In Abhängigkeit des Projektfortschritts wurden bis zu fünf Kanäle erzeugt. Tabelle 3 gibt einen Überblick, welche Kanalkombinationen in den einzelnen Projektgebieten verwendet wurden. Ebenfalls wurden für die Untersuchungsgebiete Laserscanningdaten berechnet und geometrisch eingepasst. Die Messfrequenz des Scanners von bis zu 60 kHz in Verbindung mit der gewählten Flugeschwindigkeit und dem Streifenüberlapp ergab für alle Projektgebiete eine minimale durchschnittliche Punktdichte von ca. 500 Punkten/m² (siehe Tabelle 15). Zudem wurden aus den Punktwolken Projektionen abgeleitet (CHM) und als Bilddatei zu den multispektralen Orthophotos hinzugefügt.

Mithilfe der Fernerkundungsdaten wurden in den jeweiligen Untersuchungsgebieten Referenzdaten in Form von Baumkronenpolygonen erzeugt. Hierbei wurden insgesamt 6248 Bäume in den Untersuchungsgebieten gelabelt, um die Mask R-CNN Modelle zu trainieren und zu validieren (siehe Tabelle 16). Zudem wurden in den Referenzplots mithilfe der Feldmessungen qualitativ hochwertige

Tabelle 15: Mittlere Punktdichten in den einzelnen Projektgebieten.

Projektgebiet	Untersuchungsgebiet	Punkte/m²
Nationalpark Bayerischer Wald	Spitzberg	596
	Mittelsteighütte	431
Landshut	1 (unbelaubt)	562
	1	2196
	2	2394
Kinzigtal	1	1080
Kinzigtal	2	1632

Referenzpolygone der Baumkronen erzeugt, um die Modelle evaluieren zu können. Für die Evaluation (Testing) wurden insgesamt 1491 Bäume in den Untersuchungsgebieten in unterschiedlichen Referenzplots aufbereitet und gelabelt (siehe Tabelle 16).

Tabelle 16: Anzahl der manuell gelabelten Baumsegmente zur Optimierung der Mask R-CNN Modelle. Aufgeteilt in Training und Validierung für die jeweiligen Projektgebiete.

Projektgebiet	Untersuchungsgebiet	Training	Validierung
Nationalpark Bayerischer Wald	Spitzberg	1279	264
Nationalpark Bayerischer Wald	Mittelsteighütte	899	209
Landshut	1 (unbelaubt)	424	90
Landshut	1 & 2 (belaubt)	1461	260
Kinzigtal	1 & 2	1081	281

3.4.2 AP 4.3 Segmentierungsergebnisse

Es wurden in den einzelnen Untersuchungsgebieten jeweils zwei Durchläufe mit Mask R-CNN für Training und Validierung durchgeführt und das jeweils beste Model für die Evaluierung der Referenzplots ausgewählt. In den Untersuchungsgebieten der Projektgebiete Landshut und Kinzigtal wurden insgesamt fünf unterschiedliche Kanalkombinationen untersucht (Siehe Tabelle 3).

Im Folgenden werden die jeweils besten Ergebnisse aus dem Arbeitspaket (AP) 4.3 zusammengestellt. Die mit Mask R-CNN erzielten Ergebnisse werden mit den Resultaten der vier Baselinemethoden verglichen.

Sämtliche Segmentierungsergebnisse in den einzelnen Referenzplots sind für jedes Untersuchungsgebiet auch graphisch im Anhang in den Abbildungen A.1 bis A.7 dargestellt.

3.4.2.1 Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald

Dieser Abschnitt fasst die Ergebnisse der Untersuchungsgebiete Spitzberg (SPB) und Mittelsteighütte (MSH) zusammen. Zunächst werden die Resultate aus den Referenzplots SPB präsentiert, anschließend die Resultate der Referenzplots MSH.

Abbildung 27 zeigt die Segmentierungsergebnisse erzielt mit Mask R-CNN und den vier Baselinemethoden NCut, WS, Silva und Li im Untersuchungsgebiet SPB Referenzplot N1.

Abbildung 27: Segmentierungsergebnisse Mask R-CNN (CHM-basiert) und Baselinemethoden NCut, WS, Silva und Li im Untersuchungsgebiet Spitzberg Referenzplot N1.

Tabelle 17: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald, Untersuchungsgebiet Spitzberg, Referenzplot N1.

Parameter	RGB	CHM	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,61	0,68	0,25	na	0,25	0,41
F1 Score	0,76	0,81	0,40	na	0,40	0,34
Recall	0,71	0,77	0,31	na	0,56	0,53
Precision	0,82	0,85	0,56	na	0,31	0,26
QSeg	0,73	0,73	0,69	na	0,68	0,68

Tabelle 18: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald, Untersuchungsgebiet Spitzberg, Referenzplot N2.

Parameter	RGB	CHM	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,59	0,70	0,09	0,01	0,21	0,21
F1 Score	0,67	0,82	0,17	0,01	0,35	0,35
Recall	0,82	0,76	0,12	0,01	0,66	0,24
Precision	0,59	0,89	0,31	0,03	0,24	0,65
QSeg	0,70	0,72	0,62	0,56	0,65	0,66

Für beide Referenzplots im Untersuchungsgebiet SPB erzielt Mask R-CNN hervorragende Ergebnisse. Die CHM-basierte Variante schneidet mit F1 Scores von durchschnittlich 82 % um mehr als 10% besser ab als die RGB-Variante (siehe Tabellen 17 und 18). Abbildung 27 bestätigt diese bemerkenswerten numerischen Resultate auch visuell. Die detektierten Baumsegmente beschreiben die in den Bildern sichtbaren einzelnen Baumkronen sehr detailliert und geben somit die Grenzen der Baumkronen exakt wieder. Weiterhin zeigt der numerische Vergleich mit den Ergebnissen der Baselinemethoden, dass diese um teilweise mehr als 50 % F1 Score schlechter abschneiden. Dies zeigt sich auch im visuellen Vergleich bei den Baselinemethoden NCut und Li (siehe Abbildung 27). Vor allem die Methode Li weist mehrere Bereiche mit deutlicher Übersegmentierung aus. Die Baumkronen werden nicht präzise durch das Kronenpolygon angenähert. Dies drückt sich wiederum in der Segmentierungsqualität (QSeg) aus, die für die beiden Mask R-CNN Varianten um bis zu 10 % besser abschneidet. Die folgende Abbildung 28 zeigt die Segmentierungsergebnisse erzielt mit Mask R-CNN, NCut, WS, Silva und Li im Referenzplot N3 im Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte.

Abbildung 28: Segmentierungsergebnisse Mask R-CNN (CHM-basiert) und Baselinemethoden. Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte Referenzplot N3.

Tabelle 19: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald, Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte, Referenzplot N3.

Parameter	RGB	CHM	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,30	0,39	0,12	0,06	0,14	0,14
F1 Score	0,46	0,56	0,22	0,11	0,25	0,25
Recall	0,38	0,49	0,16	0,08	0,17	0,25
Precision	0,60	0,67	0,33	0,20	0,41	0,63
QSeg	0,69	0,72	0,60	0,60	0,62	0,25

Tabelle 20: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald, Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte, Referenzplot N4.

Parameter	RGB	CHM	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,17	0,22	0,06	0,02	0,04	0,09
F1 Score	0,30	0,36	0,11	0,03	0,08	0,17
Recall	0,20	0,25	0,07	0,02	0,05	0,13
Precision	0,60	0,63	0,27	0,11	0,22	0,24
QSeg	0,67	0,73	0,61	0,64	0,59	0,62

Das Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte ist deutlich strukturreicher als das Untersuchungsgebiet Spitzberg. Hier befinden sich die ältesten Bäume des Nationalpark Bayerischer Wald mit ausgeprägten Kronenstrukturen. Aufgrund der höheren Komplexität der Baumstrukturen fällt das Gesamtergebnis für dieses Gebiet auch etwas schlechter aus. Die F1 Scores bewegen sich für beide Referenzplots nur zwischen 36 % und 56 % für die Kanalkombination CHM (siehe Tabellen 19 und 20). Wie im Untersuchungsgebiet Spitzberg sind auch die Segmentierungsergebnisse der CHM-basierten Versuche im Vergleich um bis zu 10 % besser als die Ergebnisse der RGB-basierten Versuche.

Die Baselinemethoden verlieren deutlich an Genauigkeit, was sich auch in dem visuellen Vergleich (siehe Abbildung 28) zeigt. Demzufolge schneidet die Baumsegmentierungsqualität der Baselinemethoden um mehr als 10 % schlechter ab im Vergleich zu den entsprechenden Ergebnissen von Mask R-CNN.

3.4.2.2 Projektgebiet Landshut

Die Diskussion der Ergebnisse des Projektgebietes wird im Folgenden in zwei Abschnitte unterteilt. Im Untersuchungsgebiet 1 wurde zusätzlich zur Befliegung im Mai 2023 im belaubten Zustand auch eine Befliegung in unbelaubten Zustand im März 2023 durchgeführt. Aufgrund der Wetterbedingungen konnten im März 2023 nur Daten für das Untersuchungsgebiet 1 erhoben werden. Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse des Untersuchungsgebietes 1 der Befliegung im März 2023 präsentiert. Anschließend werden die Resultate der Befliegung im Mai 2023 für beide Untersuchungsgebiete 1 und 2 dargestellt.

Befliegung März 2023 (unbelaubt)

Untersuchungsgebiet 1

Es fällt auf, dass die Kanalkombination CHM deutlich besser abschneidet als die reine RGB-Variante. Die Werte für den F1 Score liegen zwischen 73 % und 100 % (siehe Tabellen 21, 22 und 23). Für die RGB-Variante ergeben sich dagegen um bis zu 50 % niedrigere Werte. Selbst in dem schwierigen Referenzplot L3 erzielt Mask R-CNN ein hervorragendes Segmentierungsergebnis, was sich auch in der Abbildung 29 zeigt. Beim Vergleich mit den Baselinemethoden zeigt sich der erwartete Genauigkeitsunterschied von bis zu 60 % F1 Score. Lediglich die Methoden Silva und NCut können teilweise noch nennenswerte Ergebnisse erzielen.

Abbildung 29 zeigt deutlich Effekte der Übersegmentierung und ungenaue Kronenpolygone bei den Versuchen mit den Baselinemethoden. Dementsprechend ist neben den niedrigeren F1 Scores auch die die Segmentierungsqualität (QSeg) von Mask R-CNN um ca. 18 % besser als die der Baselinemethoden.

Abbildung 29: Segmentierungsergebnisse Mask R-CNN (CHM-basiert) und Baselinemethoden. Projektgebiet Landshut, Untersuchungsgebiet 1, Referenzplot L1 (unbelaubt).

Tabelle 21: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Landshut, Untersuchungsgebiet 1 (unbelaubt), Referenzplot L1.

Parameter	RGB	CHM	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,15	0,67	0,03	0,07	0,11	0,24
F1 Score	0,26	0,80	0,06	0,12	0,39	0,39
Recall	0,17	0,75	0,04	0,08	0,12	0,33
Precision	0,57	0,86	0,11	0,25	0,43	0,47
QSeg	0,65	0,69	0,59	0,55	0,51	0,67

Tabelle 22: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Landshut, Untersuchungsgebiet 1 (unbelaubt), Referenzplot L2.

Parameter	RGB	CHM	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,33	1,0	0,27	0,15	0,10	0,33
F1 Score	0,5	1,0	0,43	0,27	0,18	0,50
Recall	0,5	1,0	0,38	0,25	0,12	0,75
Precision	0,5	1,0	0,50	0,29	0,33	0,38
QSeg	0,65	0,77	0,57	0,68	0,78	0,58

Tabelle 23: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Landshut, Untersuchungsgebiet 1 (unbelaubt), Referenzplot L3.

Parameter	RGB	CHM	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,2	0,57	0,22	0,17	0,07	0,10
F1 Score	0,33	0,73	0,36	0,29	0,13	0,18
Recall	0,25	0,67	0,42	0,33	0,08	0,42
Precision	0,5	0,8	0,31	0,25	0,33	0,11
QSeg	0,61	0,71	0,61	0,56	0,53	0,56

Befliegung Mai 2023 (belaubt)

Untersuchungsgebiet 1

Vergleicht man die Resultate dieses Untersuchungsgebiets im unbelaubten und belaubten Zustand fällt auf, dass die Ergebnisse der Befliegung im unbelaubten Zustand deutlich besser sind. Der Grund hierfür ist, dass das Modell von Mask R-CNN für die Befliegung im belaubten Zustand aus Trainingsdaten der beiden Untersuchungsgebiete 1 und 2 berechnet wurde. Daher konnten die speziellen Struktureigenschaften von Untersuchungsgebiet 1 im Klassifikator weniger gut repräsentiert werden.

Der Vergleich mit den Baselinemethoden zeigt wiederum, dass diese zwischen 20% und 50% schlechter im F1 Score sind (siehe Tabellen 24, 25 und 26). Weiterhin fällt auf, dass die Bäume weniger gut mit Kronenpolygonen eingegrenzt werden. Dies ist auch in den Abbildung 30, beziehungsweise in der Segmentierungsqualität (QSeg) gut zu erkennen.

Abbildung 30: Segmentierungsergebnisse Mask R-CNN (CHM-basiert) und Baselinemethoden. (Projektgebiet Landshut, Untersuchungsgebiet 1, Mai 2023).

Tabelle 24: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Landshut, Untersuchungsgebiet 1 (belaubt), Referenzplot L1.

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,12	0,18	0,41	0,25	0,33	0,1	0,07	0,07	0,08
F1 Score	0,21	0,3	0,58	0,4	0,5	0,19	0,13	0,14	0,14
Precision	0,6	0,56	0,79	0,64	0,75	0,38	0,33	0,4	0,17
Recall	0,12	0,21	0,46	0,29	0,38	0,12	0,08	0,08	0,12
QSeg	0,65	0,65	0,67	0,70	0,6	0,62	0,57	0,53	0,55

Tabelle 25: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Landshut, Untersuchungsgebiet 1 (belaubt), Referenzplot L2.

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,4	0,45	0,88	0,6	0,88	0,5	0,09	0,09	0,05
F1 Score	0,57	0,62	0,93	0,75	0,93	0,67	0,17	0,17	0,09
Precision	0,67	0,62	1	0,75	1	1	0,25	0,25	0,07
Recall	0,5	0,62	0,88	0,75	0,88	0,5	0,12	0,12	0,12
QSeg	0,8	0,75	0,76	0,79	0,74	0,61	0,54	0,71	0,57

Tabelle 26: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Landshut, Untersuchungsgebiet 1 (belaubt), Referenzplot L3.

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,5	0,38	0,5	0,29	0,37	0,07	0,17	0,06	0,1
F1 Score	0,67	0,55	0,67	0,45	0,54	0,12	0,3	0,11	0,18
Precision	0,67	0,6	0,67	0,5	0,5	0,1	0,27	0,17	0,12
Recall	0,67	0,5	0,67	0,42	0,58	0,17	0,33	0,08	0,33
QSeg	0,65	0,61	0,69	0,66	0,65	0,57	0,57	0,61	0,55

Untersuchungsgebiet 2

Dieses Untersuchungsgebiet ist vorwiegend durch Laubbäume geprägt. Es kommen wenige Nadelbäume in dem Untersuchungsgebiet vor. Vereinzelt sind jedoch tote Bäume vorhanden. Interessanterweise schneidet für alle Referenzplots die Kanalkombination BIRIR2 am besten ab (siehe Tabellen 27, 28 und 29). Die Unterschiede im F1 Score betragen bis 20% und mehr. Insgesamt ist ein durchschnittlicher F1 Score von 70% für dieses Laubbaumgebiet mit einer Stammdichte von 1165 Bäumen/ha als sehr positiv zu bewerten. Diese drückt sich auch in den Ergebnissen für die Baselinemethoden aus. Teilweise können für einzelne Baselinemethoden keine sinnvollen Segmentierungsergebnisse erzielt werden (siehe Tabelle 27 und Abbildung 31).

Tabelle 27: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Landshut, Untersuchungsgebiet 2 (belaubt), Referenzplot L4.

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,39	0,32	0,23	0,48	0,38	na	na	na	0,03
F1 Score	0,56	0,49	0,37	0,65	0,55	na	na	na	0,05
Precision	0,80	0,65	0,53	0,83	0,75	na	na	na	0,04
Recall	0,43	0,39	0,29	0,54	0,43	na	na	na	0,07
QSeg	0,62	0,65	0,68	0,62	0,64	na	na	na	0,60

Abbildung 31: Segmentierungsergebnisse Mask R-CNN (CHM-basiert) und Baselinemethoden. Projektgebiet Landshut, Untersuchungsgebiet 2, Mai 2023.

Tabelle 28: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Landshut, Untersuchungsgebiet 2 (belaubt), Referenzplot L5.

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,48	0,45	0,55	0,59	0,53	na	0,02	na	0,05
F1 Score	0,65	0,62	0,71	0,74	0,70	na	0,03	na	0,1
Precision	0,82	0,74	0,84	0,94	0,80	na	0,05	na	0,1
Recall	0,43	0,54	0,62	0,62	0,62	na	0,03	na	0,11
QSeg	0,75	0,63	0,68	0,79	0,65	na	0,51	na	0,53

Tabelle 29: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Landshut, Untersuchungsgebiet 2 (belaubt), Referenzplot L6.

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,55	0,42	0,56	0,62	0,51	0,03	na	na	0,06
F1 Score	0,71	0,59	0,72	0,77	0,68	0,05	na	na	0,11
Precision	0,81	0,76	0,78	0,9	0,69	0,06	na	na	0,10
Recall	0,63	0,48	0,67	0,67	0,67	0,05	na	na	0,13
QSeg	0,58	0,58	0,70	0,58	0,70	0,6	na	na	0,61

3.4.2.3 Projektgebiet Kinzigtal

Untersuchungsgebiet 1

Dieses Untersuchungsgebiet ist hauptsächlich durch Laubbäume und Douglasien (*Pseudotsuga menziesii*) (Referenzplots K1 und K3) geprägt. Neben diesen Baumarten sind ebenfalls vereinzelt tote Bäume vorhanden.

Für Mask R-CNN ist der F1 Score in allen fünf Kanalkombination hervorragend und bewegt sich zwischen 68 % und 83 % (siehe Tabellen 30, 31 und 32). Eine bestimmte Kanalkombination, die am besten abschneidet, lässt sich nicht eindeutig festlegen. Die generell sehr guten Ergebnisse lassen sich im Wesentlichen auf die große Anzahl von großen Douglasien in einzelnen Referenzplots zurückführen. Auch die Segmentierungsqualität (QSeg) von bis zu 79 % ist bemerkenswert. Der Vergleich mit den Baselinemethoden zeigt wiederum, dass diese deutlich schlechter sind und teilweise versagen. Lediglich im Referenzplot K3 schneiden Silva und NCut noch relativ gut ab. In Abbildung 32 werden die Segmentierungsergebnisse in Referenzplot K1 in Untersuchungsgebiet 1 gezeigt.

Abbildung 32: Segmentierungsergebnisse Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Kinzigtal, Untersuchungsgebiet 1, Referenzplot K1.

Tabelle 30: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Kinzigtal, Untersuchungsgebiet 1, Referenzplot K1.

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,59	0,44	0,49	0,71	0,42	0,01	0,02	na	0,05
F1 Score	0,74	0,61	0,66	0,83	0,60	0,03	0,03	na	0,07
Precision	0,92	0,82	0,86	0,92	0,78	0,08	0,11	na	0,13
Recall	0,62	0,48	0,53	0,76	0,48	0,02	0,02	na	0,05
QSeg	0,62	0,79	0,71	0,75	0,74	0,58	0,54	na	0,59

Tabelle 31: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Kinzigtal, Untersuchungsgebiet 1, Referenzplot K2.

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,70	0,62	0,52	0,52	0,50	na	na	na	na
F1 Score	0,82	0,77	0,68	0,68	0,67	na	na	na	na
Precision	0,91	0,93	0,79	0,69	0,71	na	na	na	na
Recall	0,74	0,65	0,60	0,67	0,63	na	na	na	na
QSeg	0,77	0,76	0,72	0,7	0,74	na	na	na	na

Tabelle 32: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Kinzigtal, Untersuchungsgebiet 1, Referenzplot K3.

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,55	0,67	0,67	0,56	0,67	0,5	0,08	0,27	0,4
F1 Score	0,71	0,80	0,80	0,71	0,80	0,67	0,14	0,43	0,57
Precision	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	0,2	0,6	0,5
Recall	0,67	0,67	0,67	0,56	0,67	0,56	0,11	0,33	0,33
QSeg	0,78	0,79	0,77	0,76	0,75	0,76	0,68	0,66	0,65

Untersuchungsgebiet 2

Dieses Gebiet ist hauptsächlich durch Douglasien (*Pseudotsuga menziesii*) geprägt. Vereinzelt sind auch stehende, tote Bäume vorhanden.

Es ist augenscheinlich, dass die Kanalkombination CHM für alle drei Referenzplots am besten abschneidet. Da die Referenzplots K4 und K5 hauptsächlich von Laubbäumen dominiert werden, liegen die F1 Scores vor allem beim Referenzplot K4 eher im moderaten Bereich von maximal 67% (Kanalkombination CHM). Im von Douglasien dominierten Referenzplots K6 steigen die F1 Scores wieder deutlich an und erreichen für die Kanalkombination CHM 87%. Die Baselinemethoden ergeben größtenteils sinnvolle Werte. Unterschiede von 20% und mehr im F1 Score sind auffällig. Die Segmentierungsgüte ist ebenfalls ca. 10% schlechter als bei Mask R-CNN. Die Ergebnisse zu diesem Untersuchungsgebiet finden sich in den Tabellen 33, 34, 35 sowie in der Abbildung 33.

Abbildung 33: Segmentierungsergebnisse Mask R-CNN (CHM-basiert) und Baselinemethoden. Projektgebiet Kinzigtal, Untersuchungsgebiet 2, Referenzplot K4.

Tabelle 33: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN und Baselinemethoden. Projektgebiet Kinzigtal, Untersuchungsgebiet 2, Referenzplot K4.

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,33	0,29	0,50	0,43	0,36	0,19	0,06	0,06	0,08
F1 Score	0,50	0,45	0,67	0,60	0,53	0,32	0,12	0,12	0,15
Precision	0,71	0,56	0,88	0,86	0,83	0,5	0,25	0,25	0,23
Recall	0,38	0,38	0,54	0,46	0,38	0,23	0,08	0,08	0,23
QSeg	0,79	0,8	0,74	0,75	0,79	0,67	0,55	0,55	0,67

Tabelle 34: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN (CHM-basiert) und Baselinemethoden. Projektgebiet Kinzigtal, Untersuchungsgebiet 2, Referenzplot K5.

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,40	0,50	0,75	0,44	0,44	0,08	na	0,08	0,29
F1 Score	0,57	0,67	0,86	0,62	0,62	0,14	na	0,15	0,45
Precision	0,67	0,71	1,00	0,80	0,80	0,17	na	0,2	0,36
Recall	0,50	0,62	0,75	0,50	0,50	0,12	na	0,12	0,62
QSeg	0,72	0,63	0,69	0,66	0,64	0,66	na	0,5	0,62

Tabelle 35: Ergebnisse der Segmentierung mit Mask R-CNN (CHM-basiert) und Baselinemethoden. Projektgebiet Kinzigtal, Untersuchungsgebiet 2, Referenzplot K6.

Parameter	RGB	CIR	CHM	BIRIR2	CHMIRIR2	Silva	Li	WS	NCut
OA	0,77	0,62	0,77	0,69	0,60	0,35	0,05	0,05	0,32
F1 Score	0,87	0,76	0,87	0,82	0,75	0,52	0,1	0,1	0,48
Precision	0,91	0,89	0,91	0,90	0,75	0,55	0,12	0,12	0,38
Recall	0,83	0,67	0,83	0,75	0,75	0,5	0,08	0,08	0,67
QSeg	0,73	0,75	0,75	0,73	0,75	0,6	0,69	0,6	0,68

3.4.3 AP 4.4/5 Baumartenklassifikation (integriert)

3.4.3.1 Konzept

Es zeigte es sich, dass außer in dem Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte des Projektgebiets Nationalpark Bayerischer Wald nicht genügend Trainingsbeispiele für die Baumart „Nadel“ und „Laub“ gefunden werden konnten, um einen KI-Ansatz auf der Basis eines neuronalen Netzes ausreichend zu trainieren. Daher beschränken sich die Untersuchungen in diesem Arbeitspaket auf das Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald.

3.4.3.2 Ergebnisse Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald

In den beiden Untersuchungsgebieten Mittelsteighütte und Spitzberg wurden zwei Baumarten (Nadel, Laub) und stehende tote Bäume gelabelt. Diese Klassen wurden beim Training und Validieren von Mask R-CNN mitverwendet. Als Kanalkombination wurde der CHM-Layer verwendet. Die jeweils für die beiden Referenzplots trainierten Netze wurden mit unabhängigen Testdaten getestet. Die Tabellen 36 und 37 zeigen die Ergebnisse für die Klassifikation von zwei Baumarten und toten Bäumen.

Die Ergebnisse für das Untersuchungsgebiet Spitzberg sind beeindruckend, obwohl nur wenige tote Bäume zu klassifizieren waren. Im struktureicheren Untersuchungsgebiet Spitzberg gelingt keine Klassifikation der wenigen toten Bäume. Laubbäume und Nadelbäume werden teilweise nicht richtig klassifiziert.

Tabelle 36: Konfusionsmatrizen der Baumgruppenklassifikation im Untersuchungsgebiet Spitzberg, Referenzplot Mittelsteighütte (links) sowie Referenzplot N2 (rechts).

		Prädiktion	
		Nadel	Tot
Referenz	Nadel	120	0
	Tot	0	3

		Prädiktion	
		Nadel	Tot
Referenz	Nadel	99	0
	Tot	0	1

Tabelle 37: Konfusionsmatrizen der Baumgruppenklassifikation mit CHM-Layer im Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte, Referenzplot N3 (links) sowie Referenzplot N4 (rechts).

		Prädiktion		
		Nadel	Laub	Tot
Referenz	Nadel	6	10	0
	Laub	3	121	0
	Tot	0	1	0

		Prädiktion		
		Nadel	Laub	Tot
Referenz	Nadel	27	7	0
	Laub	4	77	0
	Tot	0	2	0

3.4.4 Datenerfassung mit terrestrischen Laserscanner BLK2Go

3.4.4.1 Ergebnisse im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald

Im Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte wurden zwei Referenzplots mit dem BLK2Go vermessen. Von diesen Referenzplots lagen auch Referenzdaten der Bäume vor. Die Eckpunkte dieser Referenzplots wurden vermarktet und mit GNSS vermessen, sodass die Punktwolken des BLK2Go, welche zunächst nur in einem lokalen Koordinatensystem vorlagen, über diese Eckpunkte georeferenziert werden konnten.

Somit ergab sich für die Vermessung mittels BLK2Go die folgende Prozesskette:

1. Unterteilung der Messfläche in ca. 35 m x 35 m große Teilflächen.
2. Begehung der einzelnen Teile der Messfläche mit BLK2Go, wobei mehrere Passpunkte unter anderem auf den vermarkten Ecken der Messfläche ausgelegt und gescannt werden.
3. Registrierung der einzelnen Scans unter Zuhilfenahme der ausgelegten Passpunkte und markanter Features (z. B. markantes, umgestürztes Totholz).
4. Georeferenzierung der gesamten Punktwolke anhand der vermarkten Eckpunkte.

Die Schritte 1 bis 3 wurden erfolgreich abgeschlossen. Dabei sei anzumerken, dass die Genauigkeit der Registrierung aufgrund der stark variablen Punktdichte des BLK2Go und den zuvor genannten Drifteffekten des integrierten SLAM-Verfahrens nicht eingeschätzt werden kann. Abbildung 34 zeigt beispielhaft eine Innenansicht und einen horizontalen Schnitt durch die Punktwolke, die mit dem BLK2Go aufgenommen wurde. Eine Georeferenzierung der Daten und die Verschneidung mit Fernerkundungsdaten sollte Bestandteil zukünftiger Projekte sein. Ebenso wäre es von Interesse, die potenziellen Vorteile eines solchen fusionierten Datensatzes für die Baumsegmentierung oder auch die Baumartenerkennung zu untersuchen.

Abbildung 34: Innenansicht der Punktwolke, welche durch den handgehaltenen Laserscanner BLK2Go auf dem Untersuchungsgebiet der Mittelsteighütte aufgenommen wurde (a) und Schnitt durch dieselbe Punktwolke des BLK2Go, Ansicht von unten (b).

3.4.4.2 Ergebnisse Untersuchungsgebiet Landshut

Im Untersuchungsgebiet Landshut wurden die Probekreise L1 und L5 entsprechend dem Vorgehen im Nationalpark Bayerischer Wald mit dem BLK2Go vermessen. Abbildung 35 zeigt als Übersicht einen Schnitt durch die im Untersuchungsgebiet 1 aufgenommenen UAV-Punktwolken (LiDAR unbelaubt/belaubt: blau/gelb, Photogrammetrie (belaubt): grün) und die mit dem BLK2Go aufgenommene terrestrische LiDAR-Punktwolke (Rot).

Anders als im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald wurde die terrestrische LiDAR-Punktwolke für L1 zu Visualisierungszwecken in (Kammel et al., 2023) georeferenziert. Eine weitere Auswertung fand nicht statt.

3.4.5 Auswertung auf Einzelbauebene

3.4.5.1 Modellierung der Biomasse und des Stammvolumens

Für jedes Projektgebiet, beziehungsweise im Nationalpark Bayerischer Wald für das Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte, wurde je ein Modell für die Biomasse und ein Modell für das Stammvolumen erstellt. In den Projektgebieten Landshut (belaubt) und Kinzigtal wurden die Referenzdaten der beiden Untersuchungsgebiete jeweils zusammengelegt. Im Untersuchungsgebiet 1 (unbelaubt) in Landshut sowie im Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte im Nationalpark Bayerischer Wald wurden separate Modelle trainiert. Um numerische Probleme bei der Modellierung zu vermeiden, wurde bei der Modellierung der Biomasse der dekadische Logarithmus verwendet.

Alle Modelle wurden anschließend mit einer Leave-one-out-Kreuzvalidierung untersucht. Das bedeutet, dass für jedes Untersuchungsgebiet so viele Validierungsdurchläufe ausgeführt wurden, wie Trainingsdaten für das Untersuchungsgebiet vorlagen. Bei jedem Durchlauf wurde ein Baum nicht in den Trainingsdatensatz eingefügt und anschließend für diesen Baum ein Root Mean Square

Abbildung 35: Ein vertikaler Schnitt durch die georeferenzierten, sowie koregistrierten photogrammetrischen (grün), LiDAR- (blau/gelb) und BLK2Go-Punktwolken (Rot). Insbesondere im belaubten Zustand ist erkennbar, dass die Drohnenkamera nur die Kronenoberfläche erfasst und nicht bis auf den Waldboden durchdringt. Der BLK2Go hingegen liefert „komplementär“ dazu einen enormen Detailreichtum unterhalb des Kronendachs.

Error (RMSE) ausgegeben. Die RMSE aller Durchläufe wurden gemittelt und geben die Genauigkeit der Modellergebnisse an. Die mittleren RMSE, sowie die R^2 -Werte der Modelle sind in Tabelle 38 dargestellt. Die dazugehörigen Scatterplots sind in Abbildung 36 dargestellt. Allgemein fällt die Modellgüte R^2 in den Biomassemodellen (höchster erreichter Wert: 0,8) etwas höher aus als die der Stammvolumenmodelle (höchster erreichter Wert: 0,73).

Besonders im Fall großer Bäume tendieren die modellierten Biomassen und Stammvolumen dazu zu groß zu werden, da für diesen Datenbereich nur wenige Referenzdaten vorliegen. Um dem entgegenzuwirken, wurden die modellierten Werte auf das Datenspektrum der Referenzdaten angepasst. Das heißt, bei allen Bäumen mit einem größeren modellierten Wert als der höchste Wert der Referenzdaten wurde der höchste Wert der Referenzdaten verwendet. Im Folgenden wird auf die einzelnen Modellierungsergebnisse in den Projektgebieten eingegangen.

Tabelle 38: Modellgüte und Validierung der Modelle für Biomasse und Stammvolumen. RMSE-Einheiten: Biomasse in kg und Stammvolumen in m³.

Untersuchungsgebiet	Anzahl Trainingsdaten	R ² Biomassemodelle	RMSE Biomassemodelle	R ² Volumenmodelle	RMSE Volumenmodelle
Mittelsteighütte	129	0,70	131,58	0,59	3,13
Landshut (unbelaubt) Untersuchungsgebiet 1	55	0,77	73,11	0,69	1,80
Landshut (belaubt) Untersuchungsgebiet 1 & 2	157	0,55	57,21	0,68	1,48
Kinzigtal Untersuchungsgebiet 1 & 2	154	0,80	43,91	0,73	2,45

Abbildung 36: Scatterplots der GAM-Modellierung von Biomasse und Stammvolumen der Trainingsdaten. Die obere Zeile (A - D) zeigt die Biomasse-Modelle in Tonnen, die untere Zeile (E - H) die Stammvolumen-Modelle in Kubikmetern. Es ist jeweils die Referenz auf der X-Achse und das Modellierungsergebnis auf der Y-Achse dargestellt. Die verschiedenen Modellierungsgebiete Mittelsteighütte (A und E), Landshut unbelaubt (B und F), Landshut belaubt (C und G) und Kinzigtal (D und H) sind in Spalten dargestellt.)

3.4.5.2 Ergebnisse Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald

Für das Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte (Siehe Abbildung 37) standen nur wenige Referenzdaten zur Verfügung. Allerdings ist das Gebiet strukturell vorwiegend homogen beschaffen (wenige Baumarten, keine Bestandsveränderung innerhalb des Untersuchungsgebiets), sodass die wenigen Referenzdaten dennoch das gesamte Untersuchungsgebiet gut repräsentierten. So weisen die Modelle verglichen mit den anderen Untersuchungsgebieten tendenziell kleinere R^2 -Werte auf (Biomasse 0,7 und Stammvolumen 0,59). Auffallend ist allerdings vielmehr der große RMSE-Wert von 131,58 kg in der Biomasse und 3,13 m³ im Stammvolumen. Beide Werte stellen die höchsten Fehlerwerte aller Modellierungen dar.

NLP Bayerischer Wald Mittelsteighütte

Abbildung 37: Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald, Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte, Biomasse und Stammvolumen aller von Mask R-CNN erkannten Einzelbäume.

3.4.5.3 Ergebnisse Projektgebiet Landshut

Für die Untersuchungsgebiete im Projektgebiet Landshut liegen sechs Auswertungsergebnisse vor. Im Folgenden werden zuerst die Ergebnisse für die Biomasse und das Stammvolumen der Einzelbäume von Untersuchungsgebiet 1 im unbelaubten Zustand dargestellt (Abbildung 38). Anschließend wird auf die Ergebnisse für die Untersuchungsgebiete 1 und 2 im belaubten Zustand (Abbildung 39 und 40) eingegangen.

Die Modellierungen im Untersuchungsgebiet 1 (unbelaubt) zeigen gute Ergebnisse. Der R^2 -Wert Biomassemodellierung von 0,77 ist der zweithöchste aller Modelle. Der RMSE-Wert fällt allerdings mit 73,11 kg auffallend hoch aus. Bei der Stammvolumenmodellierung sehen die Ergebnisse wiederum anders aus. Mit einem R^2 -Wert von 0,69 liegt das Modell im Mittelfeld der erreichten Modellgüten und mit einem RMSE-Wert von 1,8 m³ weist dieses Modell den geringsten Fehler in der Stammvolumenmodellierung im Vergleich mit den Stammvolumenmodellen der anderen Modellierungen auf.

Für die Befliegungen im belaubten Zustand wurden die Trainingsdaten beider Untersuchungsgebiete in Landshut zusammengelegt. Trotz der somit zweithöchsten Anzahl an Bäumen als Trainingsdaten schneidet das Biomassemodell erstaunlich schlecht ab: R^2 liegt bei 0,55 und der RMSE-Wert bei 57,21 kg. Dies ist das einzige Projektgebiet, in dem die Volumenmodellierung besser abschneidet als die Biomassemodellierung. Tatsächlich ist der RMSE-Wert der Volumenmodellierung von nur 1,48 m³ der kleinste erreichte Fehlerwert unter den Stammvolumenmodellen.

Um den Effekt des unbelaubten Zustands besser vergleichen zu können, wurde zusätzlich eine Sondermodellierung für Landshut erstellt. Die Trainingsdaten der Befliegungen im belaubten Zustand wurden nach Untersuchungsgebieten getrennt. Tabelle 39 zeigt die R^2 und RMSE-Werte dieser getrennten Modelle. Auffallend sind hierbei die besonders niedrigen R^2 -Werte im Untersuchungsgebiet 2 mit 0,25 für das Biomassemodell und 0,31 für das Stammvolumenmodell. Die beiden Modelle im unbelaubten und belaubten Zustand im Untersuchungsgebiet 1 fallen hingegen sehr ähnlich aus. Beide weisen mit rund 73 kg hohe RMSE-Werte der modellierten Biomasse auf.

Tabelle 39: Modellgüte und Validierung der Modelle für Biomasse und Stammvolumen im Projektgebiet Landshut (unbelaubt) und Landshut (belaubt).

Untersuchungsgebiet	Anzahl Trainingsdaten	R^2 Biomassemodelle	RMSE Biomassemodelle	R^2 Volumenmodelle	RMSE Volumenmodelle
Landshut (unbelaubt) Untersuchungsgebiet 1	55	0,77	73,11	0,69	1,80
Landshut (belaubt) Untersuchungsgebiet 1	63	0,69	73,21	0,68	1,95
Landshut (belaubt) Untersuchungsgebiet 2	94	0,25	46,20	0,31	1,21

Abbildung 38: Projektgebiet Landshut Untersuchungsgebiet 1, Zustand unbelaubt, Biomasse und Stammvolumen aller von Mask R-CNN erkannten Einzelbäume.

Abbildung 39: Projektgebiet Landshut Untersuchungsgebiet 1, Zustand belaubt, Biomasse und Stammvolumen aller von Mask R-CNN erkannten Einzelbäume.

Abbildung 40: Projektgebiet Landshut Untersuchungsgebiet 2, Zustand belaubt, Biomasse und Stammvolumen aller von Mask R-CNN erkannten Einzelbäume.

3.4.5.4 Ergebnisse Projektgebiet Kinzigtal

Die Abbildungen 41 und 42 zeigen die Ergebnisse der Modellierung auf den Untersuchungsgebieten des Projektgebiets Kinzigtal. Das Untersuchungsgebiet 2 weist hierbei besonders große Bäume auf, die Farbskala für die Biomasse ist entsprechend für diese Fläche angepasst mit den Klassen 1000 – 2.000 kg, 2000 – 3.000 kg und > 3.000 kg. Hierbei ist allerdings nicht gesagt, dass die Bäume im Untersuchungsgebiet 1 kleiner sind.

Aus Sicht der Modellgüte (siehe Tabelle 38) betrachtet ist das Projektgebiet Kinzigtal das Gebiet mit den besten Werten. Der R^2 -Wert für die Biomassemodellierung erreicht den Wert 0,8 und auch der RMSE-Wert für die Biomasse liegt im Kinzigtal mit 43,91 kg am niedrigsten. Auch in der Stammvolumenmodellierung zählt das Projektgebiet Kinzigtal zu den besten Ergebnissen. Nur der RMSE-Wert im Stammvolumen von 2,45 m³ wird im Vergleich von den Werten des Projektgebiets Landshut übertroffen.

Abbildung 41: Projektgebiet Kinzigal, Untersuchungsgebiet 1, Biomasse und Stammvolumen aller von Mask R-CNN erkannten Einzelbäume.

Abbildung 42: Projektgebiet Kinzigal, Untersuchungsgebiet 2 Biomasse und Stammvolumen aller von Mask R-CNN erkannten Einzelbäume.

4 Diskussion der Ergebnisse

4.1 AP 1: Verfahrensdefinition und Bewertung

Die Auswertungen mit den Praxispartnern zeigen, dass die in diesem Projekt entwickelten Konzepte genau den Trend der Zeit treffen, **allerdings noch mehr ausgefeilt werden müssen**. Für die Praxispartner ist eine Auswertung über wenige Hektar nur ein Vorgeschmack für großflächige Auswertungen.

Es wurde mehrfach über die tatsächliche Vermarktung des im Projekt erprobten Verfahrens diskutiert. Bisher ist der **Workflow aber noch zu umständlich und zeitaufwändig**. Besonders die Berechnung der Kronenparameter aus der Punktwolke nimmt noch Zeit in Anspruch, da die Bearbeitung der einzelnen Bäume nicht parallelisiert ist. Auch die Befliegung und die Aufnahme von Referenzdaten erfordert viel Zeit und vorherige Kenntnisse. Von Seiten der Projektpartner wird darauf hingewiesen, dass das Ziel des Projektes die Entwicklung eines praxisnahen Systems war. Eine grobe Abschätzung ergibt, dass **mindestens neun Monate für die Entwicklung eines praxisreifen Systems notwendig wären**.

Der **Wunsch des Praxispartners Nationalpark Bayerischer Wald eine terrestrische LiDAR-Aufnahme mit den UAV-gestützten LiDAR-Aufnahmen zu verknüpfen, stellte sich als nicht im Rahmen dieses Projektes erfüllbare Aufgabe dar**. Es wurde erfolgreich ein Aufnahmeverfahren mit BLK2Go erarbeitet, mit welchem eine georeferenzierte Punktwolke erstellt werden kann. Die Fusion der beiden Punktwolken hätte den Rahmen dieses Projektes überschritten. Hierfür bestehen aber bereits Ansätze. **Auf Wunsch des Praxispartners wurden dem Praxispartner alle Daten zur Verfügung gestellt, um die gemessenen Kronenansatzhöhen mit ihren Messungen zu vergleichen**. Der Vergleich konnte allerdings in dem laufenden Projekt nicht von den beteiligten Projektpartnern durchgeführt werden. Die Frage nach erneuten Befliegungen zu Monitoringzwecken konnte ebenso nicht erfüllen werden, weil das Projekt nur auf eine Pilot-Projektzeit von eineinhalb Jahren begrenzt war.

Ein von den Praxispartnern der DBU Naturerbe angesprochenes Thema war die Berechnung der Biomasse von Totholz. In BDAT lässt sich dies bisher nicht berechnen. Eine Erweiterung des Programms für die Berechnung von Totholz könnte in Betracht gezogen werden. Dies würde eine genaue Definition des Zustandes des Totholzes erfordern, da nur über die Baumhöhe keine Aussage über das Vorhandensein einer Krone oder die Astdichte getroffen werden kann. Die **Ergebnisse mit dem Verfahren von FiVe3D können aber bereits eine Einschätzung der Anteile von toter und lebender Biomasse geben, soweit Mask R-CNN diese Klassen unterscheiden konnte**. Im Fall der Flächen in Landshut lagen leider **nicht genug Referenzdaten für die Klasse Totholz vor, um diese als Klasse in die Segmentierung mit aufzunehmen**.

Ein weiteres von den Praxispartnern der DBU Naturerbe angesprochenes Thema ist die Erforderlichkeit von Bodenbegehungen. **Aktuell ist die in diesem Projekt entwickelte Methodik noch von Bodenbegehungen abhängig, da für jedes Gebiet eigene Referenzdaten aufgenommen werden müssen**. Es wäre allerdings möglich, Referenzdaten in einem angrenzenden, „sicheren“ Gebiet aufzunehmen. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die Bestände in ihrem Alter, ihrer Baumartenverteilung und ihrer Dichte vergleichbar sind.

Von Seiten des Praxispartners Stiftung Schönau lag der Schwerpunkt auf der Plausibilisierung der BI 2022. Es stellte sich als kompliziert heraus, die Daten der BI mit den FiVe3D-Daten zu vergleichen.

Dies lag an zu wenig verfügbaren BI Stichprobenpunkten (STP) innerhalb der Untersuchungsgebiete 1 (3 STPe) und 2 (1 STP). Es wurden verschiedene Vergleiche gezogen:

1. **Vergleich auf Bestandsebene:** Unter Hinzunahme von BI STP aus der nächsten Umgebung wurden je drei STPe gewählt und die Werte der einzelnen Bäume mit den Bäumen der drei Referenzplots der jeweiligen Untersuchungsgebiete verglichen.
2. **Vergleich auf Kreisgröße:** Die Bäume aus den STPen wurden mit dem durchschnittlichen Stammvolumen der von Mask R-CNN erkannten Einzelbäume, die im gleichen Kreisradius lagen, verglichen.
3. **Vergleich mit Vorrat pro Hektar:** Die Mittelwerte der STPe in Holzvorrat/ha wurden mit dem Holzvorrat/ha verglichen, wie er hochgerechnet aus den FiVe3D-Daten hervorgeht (sowohl aus den Referenzdaten wie auch aus den modellierten Daten).

Leider mangelte es bei allen genannten Vergleichen an Genauigkeit, da die genaue Lage der STPe nur grob bekannt ist. Zudem war es entsprechend nicht möglich, die Ergebnisse der BI 2022 zu verifizieren, falsifizieren oder korrigieren. Es lässt sich festhalten: Die Betriebsinventur wird durchgeführt, um eine Aussage über den Holzvorrat des gesamten Betriebs zu treffen. Die Ergebnisse der Methodik von FiVe3D hingegen sind räumlich expliziter und dazu geeignet, Aussagen über einzelne Bestände zu treffen. Es ist sowohl fraglich die Werte eines einzelnen STPes auszuwerten als auch die Ergebnisse von FiVe3D auf den gesamten Betrieb zu übertragen.

Bezüglich der Realisierbarkeit einer großflächigeren Befliegung lässt sich neben der mit den Praxispartnern der Stiftung Schönau besprochenen Lösung eines Helikopterflugs auch ein Starrflügler in Betracht ziehen. Im Vergleich zu einem Multikopter ist es nämlich mit einem Starrflügler möglich, die gleiche Fläche in kürzerer Zeit zu erfassen, da höhere Fluggeschwindigkeiten erreicht werden können. Außerdem bieten solche Systeme in der Regel deutlich längere Flugzeiten, wodurch Akkus weniger häufig getauscht werden müssen und größere Flächen innerhalb eines Fluges abgedeckt werden können. Aktuell läuft an der FVA das Forschungsprojekt 5G-FörsterInnenDrohne, bei dem mit Hilfe der 5G- und Drohnen-Technologie große Waldflächen untersucht werden sollen. Um einen sicheren und rechtskonformen Drohneneinsatz für Flüge außerhalb der Sichtverbindung (BVLOS) des Piloten/der Pilotin durchzuführen, ist es notwendig, den Luftverkehr im unteren Luftraum zu überwachen. Ziel dabei ist es, frühzeitig sich annähernde Luftraumteilnehmende zu detektieren und entsprechende Ausweichmanöver einzuleiten. Um dies zu gewährleisten, wird im Projekt 5G-FörsterInnenDrohne auf ein eigens dafür eingerichtetes Sensornetzwerk zurückgegriffen, welches eine 24/7-Luftraumüberwachung ermöglicht. Über 5G sollen dann die mit der Drohne erhobenen Daten noch während des Fluges auf eine Cloud übertragen werden (Riemer, 2022). Es ist absehbar, dass solche Konzepte in Zukunft Anwendung finden werden (Hartley et al., 2022). Davon könnte auch die im Projekt FiVe3D entwickelte Methodik profitieren, da dies eine großflächigere Befliegung ermöglichen würde.

Es bleibt festzuhalten, dass die in FiVe3D entwickelte Methodik durchaus auf großes Interesse stößt, besonders für gezielte Untersuchungen einzelner Bestände. In diesem Kontext wäre sie auch direkt anwendbar. Großflächigere Auswertungen sind im Rahmen gleicher Bestände möglich. Eine Einteilung in mehr Klassen ist von einer höheren Zahl an Referenzdaten abhängig. Hier wäre

eine Lösung, die Baumarteninformation aller Untersuchungsgebiete zusammenzulegen, um mehr Trainingsdaten für die Baumartenklassifizierung zu erhalten.

4.2 AP 2: Sensorfusion

In den meisten Fällen stellte die Kalibrierung der Sensorik keine Schwierigkeit dar, da hier größtenteils erprobte Verfahren eingesetzt wurden. Lediglich bei der versuchten Befliegung der Flächen des Nationalpark Schwarzwald traten technische Probleme im Zusammenhang mit dem GNSS-Signal für den LAP auf, die sich vor Ort nicht beheben ließen. Da das GNSS-Signal für die Zeitsynchronisation und die Aufzeichnung der Trajektorie notwendig ist, konnten diese Befliegungen daher nicht durchgeführt werden. Durch die Reparatur im Labor konnte die Ursache des Problems identifiziert und beseitigt werden, erforderte allerdings eine erneute Bore-Sight-Kalibrierung des Sensors.

Grundsätzlich gestaltete sich die Durchführung der Befliegungen bei windigem Wetter als schwierig, da die Drohne nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von 9 m/s fliegen kann. Außerdem ist die Sensorik nicht wasserfest und die Durchführung der Drohnenbefliegung musste aufgrund der Wetterverhältnisse teilweise bis kurz vor dem angedachten Termin verschoben werden.

In Abschnitt 3.2.4 wurde diskutiert, dass die Multispektralinformation der Kameradaten für die Baumsegmentierung keinen Mehrwert liefert, jedoch nach wie vor für eine Baumartenklassifizierung von Interesse ist. Ein weiterer Anwendungsfall, in dem multispektrale Information interessant ist, ist die Berechnung verschiedener Vitalitätsparameter (z.B. NDVI). Um weiterhin bessere Auswertungen mit Multispektraldaten durchführen zu können, wäre in Zukunft die Verwendung eines Multispektral-LiDARs interessant. Hier wäre es wichtig, dass das Multispektral-LiDAR-System kollinear arbeitet, d. h., dass die verschiedenen Wellenlängen den Sensor in einem Strahl verlassen. Ein solcher kollinearere Sensor ist beispielsweise in (Gangelhoff et al., 2023) gezeigt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Multispektralinformation des LiDARs vom selben Objektpunkt resultiert.

In Bezug auf den MuSe-3D und die radiometrische Korrektur der Bilddaten wäre zukünftig eine absolute radiometrische Kalibration in Abhängigkeit der Belichtungsdauer und elektronischer Verstärkung von Interesse. Dies konnte im Rahmen dieses Projekts jedoch nicht umgesetzt werden. So ließen sich für ein und dasselbe Gebiet auch über das Jahr verteilt konsistente, miteinander vergleichbare Datensätze erheben, die zudem einfacher mit anderen Daten fusioniert werden können (Ryan & Pagnutti, 2009). Für eine effektivere automatische Belichtungssteuerung des MuSe-3D wäre außerdem ein externer Bestrahlungsstärkensenor an der Kamera hilfreich, der Änderungen der Umgebungsbeleuchtung erkennen kann.

4.3 AP 3: Erhebung von Referenz- und Testdaten

Die Lage der Referenzplots wurde so gewählt, dass die Gesamtheit der Referenzplots pro Untersuchungsgebiet die Bäume und Strukturen des gesamten Gebietes möglichst gut repräsentieren. Dies bildet eine wichtige Grundlage für die Trainingsdaten der KI und für die Referenzdaten der Biomasse- und Stammvolumen-Modellierung. Im letzteren Fall wurde für die Gesamtfläche kein Wert der Biomasse oder des Stammvolumens außerhalb des Wertebereichs der Referenzdaten des jeweiligen Gebiets zugelassen. Dies hat den Vorteil, dass Extremwerte der Modellierung abgepuffert werden können. Jedoch birgt dies einen Nachteil. Falls die tatsächlichen Biomasse- oder Stammvolu-

menwerte einzelner Bäume vom Wertebereich der Referenzdaten abweichen, werden diese nicht von der Modellierung abgedeckt.

Die Größe der Referenzplots wurde basierend auf Aufnahmeplots der permanenten BI auf 12,5 m festgelegt. Es lässt sich diskutieren, ob mehr, aber dafür kleinere Referenzplots zielführender wären. Der Vorteil wäre, dass das Gebiet noch besser repräsentiert wäre. Der Nachteil läge im zeitlichen Aufwand der tachymetrischen Messungen.

Für die Einzelbäume wurde, basierend auf der Baumhöhe, BHD und Baumart, mit rBDAT die Einzelbaumbiomasse und -stammvolumen berechnet. Die Berechnungen basieren auf Stammkurven der Baumarten aus der Bundeswaldinventur. Das Programm Sorten- und Volumenprogramm der FVA (BDAT) bietet die Möglichkeit noch mehr Parameter für die Bestimmung der Biomasse und des Stammvolumens anzugeben. Beispielsweise ein (oder mehrere) zusätzliche Stammdurchmesser auf verschiedenen Höhen. Für genauere Referenzdaten wäre dies für folgende Anwendungen zu berücksichtigen.

Basierend auf den Kreisgrößen und allen Referenzdaten wurden Auswertungen zum Stand Density Index (SDI), zur mittleren Oberhöhe¹⁰ und Baumvitalität der Untersuchungsgebiete gemacht. Diese Auswertungen wurden den Partnern zu Schluss der Auswertungspräsentationen gezeigt und im Rahmen der Datenweitergabe an die Praxispartner über eine Cloud geteilt. Allerdings wurden diese Auswertungen nicht weiter in die Projektabläufe eingebunden. Möglicherweise ließe sich mit der Vitalitätseinstufung von 1–3 auch eine Klassifizierung der von der KI erkannten Einzelbäume erstellen. Solche Auswertungen passten im aktuellen Projekt jedoch nicht in den zeitlichen Rahmen und wären mögliche Inhalte eines Folgeprojektes.

4.4 AP 4: Datenverarbeitung

4.4.1 Datenaufbereitung und manuelles Labeln von Vergleichsdaten

Die Erzeugung von Orthophotos aus den aufgenommenen Bilddaten bereitete keine Schwierigkeiten, falls Passpunkte in genügender Anzahl zur Verfügung standen. Nur in einem Anwendungsfall (Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald) war die Georeferenzierung problematisch, da wegen der Waldabdeckung nur ein Passpunkt mit dem SAPOS gemessen werden konnte. In diesem Fall wurde sowohl die LiDAR-Punktwolke als auch das Orthophoto nur über diesen Passpunkt in Lage und Höhe absolut referenziert.

Es wurden mehrere Typen von Orthophotos aus den LiDAR-Daten berechnet. Neben der CHM-basierten Variante wurden noch aus der LiDAR-Intensität und der Laserstrahldurchdringung im oberen Baumbereich Orthophotos berechnet. Leider erwiesen sich die beiden letztgenannten Varianten als unbrauchbar, da sich deutliche streifenförmige Variationen in der Punktdichte zeigten. Es stellte sich heraus, dass diese Streifen durch die Flugdynamik der Drohne erzeugt wurden. Das Labeln von Baumkronenpolygonen gestaltete sich als sehr zeitintensiver Prozess. Falls die Stammdichte nicht sehr hoch war, konnte mit Hilfe einer 3D-Ansicht der Baumpunktwolke aus den LiDAR-Daten gut entschieden werden, wo das Kronenpolygon gelegt werden muss. Dabei wurde immer das RGB-Orthophoto und zusätzlich dazu das CHM-Orthophoto verwendet. Bei hoher Stammdichte in Laubbaumbereichen konnte allerdings keine 3D-Punktwolke verwendet werden, da die Bäume nicht

¹⁰Gemittelte Höhe der 100 höchsten Bäume pro Hektar

getrennt betrachtet werden konnten. In diesem Fall wurde ausschließlich mit den Orthophotos (RGB, CHM) gearbeitet. Eine Abhilfe für das manuelle Labeln wäre eine halbüberwachte Instanzsegmentierung, bei der ein unüberwachtes, nicht zu trainierendes Clusterverfahren genäherte Rohsegmente liefert, die anschließend der Instanzsegmentierung als Trainingsdatensatz zur Verfügung gestellt werden. Erste Erfahrungen mit diesem Ansatz (Dersch et al., 2024) zeigen, dass trotz eines nicht unerheblichen Anteils von fehlerhaften Segmenten eine praxistaugliche Segmentierungsgenauigkeit erzielt werden kann.

4.4.2 Baumsegmentierung mit Mask R-CNN

Die Ergebnisse der Baumsegmentierung mit dem KI-basierten Ansatz auf der Basis von Mask R-CNN liegen im Trend der bisherigen Erfahrungen (Dersch et al., 2023b). Zum ersten Mal wurde dieses Verfahren mit Testdaten überprüft, die in sehr unterschiedlichen Waldbereichen aufgenommen wurden. Wie zu erwarten sind die Ergebnisse in Laubbaumbereichen schlechter als in Nadelbaumbereichen. Unter den Kanalkombinationen schneidet die CHM-Variante insgesamt am besten ab. Über alle Untersuchungsgebiete gemittelt ergibt sich ein mittlerer F1 Score von 70 %. Mit der RGB-Kanalkombination wird nur ein mittlerer F1 Score von 58 % erzielt. Die beiden anderen Kanalkombinationen BIRIR2 und CHMIRIR2 spielen keine wesentliche Rolle. Schließlich sei noch die CIR-Kanalkombination erwähnt, die mit 60 % in der gleichen Größenordnung wie die RGB-Variante liegt.

Die Ergebnisse der KI-Lösung müssen immer im Kontext der Baselinemethoden betrachtet werden. Hierbei fällt auf, dass die Baselineverfahren im F1 Score deutlich abfallen. Teilweise werden in einzelnen Probekreisen keine Ergebnisse erzielt, da das Kriterium $IoU > 50\%$ zu streng wirkt und Segmente keiner Referenz zugeordnet werden können. Unter den vier Baselineverfahren schneiden noch Silva und NCut am besten ab, die im Durchschnitt einen F1 Score von 25 %, bzw. 26 % erzielen. Damit liegen sie um 35 % unter dem besten Wert von 70 %, der von Mask R-CNN mit der CHM-Variante erzielt werden kann.

Bei der Evaluation der Segmentierungsergebnisse wurde der $IoU > 50\%$ als Kriterium für einen erfolgreich detektierten Baum verwendet. Falls man die Baumpositionen der vermessenen Referenzbäume als Zuordnungskriterium einsetzt, werden die Segmentierungsgenauigkeiten in allen Untersuchungsgebieten durchweg besser. Dies deutet darauf hin, dass das IoU -basierte (d.h. flächenbasierte) Kriterium stringenter wirkt als eine punktbasierte Zuordnung, die die Baumposition der Referenzbäume verwendet.

Schließlich lässt sich feststellen, dass Mask R-CNN den Baselineverfahren bezüglich der Segmentierungsqualität auch überlegen ist. Der Unterschied beträgt im Durchschnitt ca. 10 % und erreicht Spitzenwerte von 15 %.

Mask R-CNN bietet auch die Möglichkeit für eine integrierte Baumartenklassifikation. In dem Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald konnte eine erfolgreiche Klassifikation durchgeführt werden, da genügend Trainingsbeispiele für die vorhandenen Baumarten und stehendes Totholz identifiziert werden konnten. In den anderen Projektgebieten wurde auf eine Baumartenklassifikation verzichtet, da die jeweiligen Untersuchungsgebiete jeweils zu wenig unterschiedliche Baumarten aufwiesen.

Die trainierten Modelle der Untersuchungsgebiete Landshut und Kinzigtal leiden etwas darunter, dass in einigen Bereichen der Trainingsgebiete eine lückenhafte Festlegung der Baumlabels erfolgte.

Mit anderen Worten grenzen die Baumlabels in diesen Trainingsgebieten nicht nahtlos aneinander. Dies erklärt, dass in den Testgebieten der beiden Referenzplots die prädierten Baumsegmente zum Teil die Gebiete nicht flächendeckend abdecken.

Die derzeitige Softwarelösung ist von vielen Einzelschritten abhängig (z. B. Erzeugung der Orthophotos aus Bilddaten und Laserdaten, radiometrischer Abgleich der Bilder, Erzeugung des gesamten Datenlayerstapels, sowie die Aufteilung des Bildmaterials und der gelabelten Baumkronenpolygone in überlappende Teilbilder). Ein vollautomatischer Ablauf der Segmentierung ist damit derzeit nicht möglich. Allerdings ergab eine erste Abschätzung, dass mit einem Aufwand von ca. neun Personenmonaten eine vollautomatische Softwarelösung möglich wäre.

Zusammenfassend lässt sich für die KI-gestützte Einzelbaumsegmentierung festhalten:

- Die neue KI-basierte Baumsegmentierung ist deutlich besser als die drei Baseline Verfahren. Zum Teil sind die F1 Scores der Baseline Verfahren um 35 % schlechter als Mask R-CNN.
- Die Baumsegmentierung mit Hilfe von CHM-basierten Bildern schneidet um 12 % besser ab. Damit wird in dem FiVe3D-Verfahren der verwendete Laserscanner zur wichtigsten Sensorkomponente für die Genauigkeit der Baumsegmentierung.
- Die Qualität der segmentierten Baumpolygone ist um ca. 10 % besser im Vergleich zu den untersuchten Standardverfahren.
- Die Unterscheidung von Laub- und Nadelbäumen ist von einer geringen Anzahl von Falschpositiven und Falschnegativen geprägt.
- Multispektrale Kanalkombinationen unterstützen die Baumsegmentierung nur unwesentlich.
- Die Detektion von stehendem Totholz mit Krone ist mit sehr guter Genauigkeit (OA besser als 90%!) möglich. Hierbei spielt die multispektrale Sensorinformation wiederum eine entscheidende Rolle.

4.4.3 Biomasse- und Stammvolumenmodellierung

Bezüglich der Ergebnisse der modellierten Biomasse und des Stammvolumens der Einzelbäume können die folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden:

Die Bestandesstruktur stellt sich als ein wichtiger Faktor in der Modellierung der Biomasse und des Stammvolumens heraus. Dies zeigt sich besonders am Beispiel des Projektgebiets Kinzigtal. Während Untersuchungsgebiet 1 sehr dicht bewachsen ist, stehen die Bäume im Untersuchungsgebiet 2 deutlich freier auf der Fläche. Dies verringert die Konkurrenz um Licht und führt zu ausgeprägteren Baumkronen. Es wurden also einerseits delinierte Kronenflächen eines dicht bewachsenen Bestands ins Modell eingepflegt und andererseits Kronenflächen eines locker bewachsenen Bestands. Hierbei fallen die Kronenflächen des lockeren Bestands deutlich größer aus als die des dicht bewachsenen. Dies führt dazu, dass die größeren Kronenflächen auch größere Modellierungsergebnisse erzeugen.

Im Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte sind sehr hohe RMSE-Werte zu finden. Die hohen RMSE-Werte begründen sich aus den relativ hohen BHD-Werten der Bäume. Es handelt sich um die ältesten Bäume im gesamten Projekt. Ab einem bestimmten Alter haben Bäume ihre Maximalhöhe erreicht und wachsen hauptsächlich in die Breite. Mit anderen Worten bildet sich weiterhin pro Jahr ein Jahresring,

während die Baumhöhe konstant bleibt. Dies ist für die Modelle eine große Herausforderung und führt zur Überschätzung sowohl der Biomasse als auch des Stammvolumens alter Bäume. Um die Modelle in diesem Untersuchungsgebiet zu verbessern, wären mehr Referenzdaten notwendig.

Des Weiteren fällt bei der Analyse der Modellierungsergebnisse das vergleichsweise schlechte Ergebnis in Landshut im belaubten Zustand auf. In diesem Fall hilft der Blick in die gesonderte Modellierung, bei welcher nach Untersuchungsgebieten getrennt trainiert wurde (siehe Tabelle 39). Hier zeigt sich, dass die Modellierungsergebnisse in Untersuchungsgebiet 2 die Modellierungsergebnisse der Gesamtmodellierung deutlich verschlechtern. Ein wahrscheinlicher Grund für diese niedrige Modellgüte liegt in der großen Vielfalt der dort stehenden Baumarten. Dahingegen schneiden die Modelle des hauptsächlich von Buchen dominierten Untersuchungsgebiets 1 deutlich besser ab als in dem Gesamtmodell beider Untersuchungsgebiete. Die großen RMSE-Werte sind in dieser speziellen Betrachtung der geringen Anzahl an Referenzdaten zuzuweisen.

Erfreulich sind die Modellierungsergebnisse in den Untersuchungsgebieten des Projektgebiets Kitzigtal. Beide Untersuchungsgebiete weisen eine besonders hohe Strukturvielfalt in den Baumhöhen, Baumarten und Lücken auf. In Abschnitt 4.4.2 wird im Kontext der Segmentierungsgüte darauf hingewiesen, dass die Trainingslabels nicht lückenlos aneinander anschließen und somit auch größere Lücken zwischen den Segmentierungspolygonen bestehen. Dies könnte allerdings einen positiven Einfluss auf die Biomasse- und Stammvolumenmodellierung haben, die genau auf die optimale Größe und Form dieser Labels angewiesen ist.

4.4.4 SLAM BLK2Go

Die mit dem BLK2Go erzeugten Punktwolken sehen sehr vielversprechend aus und ergänzen die Punktwolke des LAP vor allem unter der Baumkrone. Besonders Abbildung 35 zeigt, dass der LAP kaum unter die Laubdecke eindringen kann. Abbildung 34b zeigt beispielhaft einen horizontalen Schnitt durch die Punktwolke. Mithilfe eines solchen Schnitts könnte in Zukunft beispielsweise automatisiert der BHD der Bäume geschätzt werden, wodurch die Biomasse- und Stammvolumenmodellierung verbessert werden könnte.

Solche Analysen sind zwar bereits mit klassischen terrestrischen Laserscannern möglich, der Aufwand zur Aufnahme der Daten ist mit diesen Geräten jedoch aufgrund der vielen Verdeckungen und daher vielen Stationierungen des Geräts deutlich höher. Durch die Lokalisierung des BLK2Go mittels SLAM kann der Aufwandaufwand deutlich verringert werden. Es ist dabei jedoch zu beachten, dass eine Positionierung mittels SLAM Positionierungsfehler mit sich bringt, die nicht mit Mitteln zur Prozessierung von klassischen terrestrischen Laserscans behebbar sind. Aus diesem Grund ist, wie bereits in Abschnitt 3.4.4 erwähnt, eine Einschätzung der Genauigkeit solcher Systeme schwierig oder gar unmöglich.

5 Beiträge der Projektpartner

5.1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse

Die Zuwendungen wurden gemäß den Vorgaben des Zuwendungsbescheids eingesetzt. Es wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.

Es folgt eine Übersicht der Beiträge der drei Projektpartner INA, HM und FVA zu den einzelnen Arbeitspaketen. Eine Ausnahme bildet das AP 5.2 „Bekanntmachungen“, welches von allen Partnern gemeinschaftlich erledigt wurde.

5.1.1 AP 5.2: Bekanntmachungen

Es wurde auf verschiedenen Kanälen über das Projekt online berichtet. Zudem nahmen mehrere Projektpartner an Konferenzen teil, in denen (Teil-)Ergebnisse vorgestellt wurden. Eine Liste aller Veröffentlichungen und Vorträge findet sich am Ende des Berichts.

5.1.2 Teilprojekt INA

5.1.2.1 AP 2.1: Sensorfusion und AP 2.4: Sensorevaluierung

Ein Ziel des Projekts war es, Multispektralaufnahmen und LiDAR-Messungen miteinander kombinieren zu können. Um dies reproduzierbar durchführen zu können hat das INA ein modulares Montagesystem entworfen, welches die Montage verschiedener Sensoren, in diesem Fall den LiDAR Scanner LAP und die Multispektralkamera MuSe-3D, an der Drohne erlaubt. Das System ist so gestaltet, dass ein Auswechseln der Sensoren auch im Feld möglich ist, aber gleichzeitig eine mechanische Stabilität und somit geometrische Reproduzierbarkeit gewährleistet ist.

Um die Fusion der Daten weiterhin zu ermöglichen, wurde eine Schnittstelle in LAP und MuSe-3D eingebaut, die es dem MuSe-3D erlaubt, die vom LAP gemessene GNSS-Zeit zu verwenden und somit eine Zeitsynchronisation der Multispektralaufnahmen und der LiDAR-Messungen herzustellen. Ebenso kann der MuSe-3D über diese Schnittstelle die aktuelle per GNSS gemessene Position des Systems abrufen, welche dann während der Bündelblockausgleichung in AP 2.3 als ungefähre Eingangswert verwendet werden kann.

5.1.2.2 AP 2.2: Sensorkalibrierung

Als Vorbereitung für die Projektarbeiten wurden die jeweiligen Sensoren nach dem aktuellen Stand der Technik kalibriert. Sämtliche Kameras wurden mittels eines Schachbrettmusters geometrisch nach dem Verfahren von (Bradski, 2000; Z. Zhang, 2000) kalibriert. Aufgrund der Konstruktion der Kamera und der Bauweise der Objektive weisen die Bilder, die von der Multispektralkamera MuSe-3D aufgenommen werden, einen Helligkeitsabfall zum Bildrand hin auf (sog. Vignette). Um diesen Effekt zu kompensieren, wurden nach dem Verfahren von (W. Yu, 2004) als Referenzaufnahmen eine Dunkelmessung und eine Flachfeldkorrektur durchgeführt. Zusätzlich wurden während der in AP 2 durchgeführten Befliegungen kalibrierte Lambertsche Reflexionstargets ausgelegt, sodass die Multispektralkamera radiometrisch kalibriert werden konnte. Hierbei ist anzumerken, dass die Multispektralkamera eine automatische Belichtungskorrektur für jedes einzelne Bild durchführt und die

Befliegungen bei direkter Sonneneinstrahlung durchgeführt wurden, sodass es zu stark variierenden Belichtungssituationen kam.

Der LiDAR Scanner LAP wurde im Vorfeld mittels einer so-genannten Bore-Sight-Kalibrierung auf geometrische Genauigkeit geprüft.

5.1.2.3 AP 2.3: Datenaufbereitung

Zur Verarbeitung der Multispektralaufnahmen und der LiDAR-Messungen wurden für jede Befliegung SAPOS-Korrekturdaten verwendet, um durch die Post-Prozessierung der Trajektorienrohdaten eine finale Trajektorie mit einer absoluten Genauigkeit von wenigen Zentimetern in Lage und Höhe zu erhalten. Diese Trajektorie diente zum einen der Berechnung einer georeferenzierten Punktwolke aus den LiDAR-Messungen und auch als Eingangswert für die Bündelblockausgleichung, die verwendet wurde, um aus den Multispektralaufnahmen ein Orthophoto zu berechnen.

Wie bereits in AP 2.2 erwähnt wurden während der Befliegung auch kalibrierte lambertianische Reflexionstargets ausgelegt, sodass in AP 2.3 eine (qualitative) relative radiometrische Kalibrierung durchgeführt werden konnte.

5.1.3 Teilprojekt FVA

5.1.3.1 AP 1.1: Verfahrensdefinition

Mit allen Praxispartnern wurde steter Kontakt gehalten und Absprachen per E-Mail und in konkreten Fällen, besonders im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten beim Praxispartner Nationalpark Schwarzwald telefonisch, geklärt. Zudem unterstützten sie das Projektteam in Form gemeinsamer Erstbegehungen und detaillierter Informationen zu den jeweiligen Beständen, die in die Verfahrensstruktur, jedoch insbesondere die Wahl der Untersuchungsgebiete und Lage der Referenzplots aufgenommen wurden.

5.1.3.2 AP 1.2: Verfahrensbewertung

Alle Partner wurden zu einem „Kick-Off-“ und einem Auswertungsgespräch eingeladen, und die Ergebnisse wurden gemeinsam, wie in Kapitel 3.1 ausführlich beschrieben, diskutiert. Da sowohl die Projektpartner, als auch die Praxispartner auf die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern verteilt sind, fanden alle Workshops im Onlineformat statt.

5.1.3.3 AP 3.1: Definition und Lokalisation der Untersuchungsgebiete und Referenzplots

Für die Lokalisation der Untersuchungsgebiete und Referenzplots waren mehrere Dienstreisen erforderlich. Ein erster Eindruck wurde bei Erstbegehungen gewonnen, welche mittels eines Geographischen Informationssystems (GIS) zu einem Befliegungsgebiet erarbeitet wurde. Die finale Entscheidung der Lage der Untersuchungsgebiete und Referenzplots erfolgte erst am Aufnahmetag.

5.1.3.4 AP 3.2: Lagegenaue Verortung der terrestrischen Referenzplots

Die Verortung der Referenzplots wurde in einem Zug mit den Referenzaufnahmen vorgenommen.

5.1.3.5 AP 3.3: Terrestrische Aufnahme der Referenzplots und Datenaufbereitung

Die Aufnahmen vor Ort erforderten mehrere Tage Feldarbeit. Die Durchführung verlief gut, besonders dank der Unterstützung von Wissenschaftlichen Hilfskräften, Kollegen aus der FVA und aus dem Projektteam, die entsprechend eingelernt wurden. Die weitere Datenaufbereitung erfolgte hauptsächlich mit Hilfe der freien Programmiersprache R. Die Skripte zur Datenaufbereitung wurden mit R Markdown in eine leserfreundliche Dokumentation umgewandelt, sodass die einzelnen Schritte angefangen beim Einlesen der Rohdaten, über die Aufbereitung für rBDAT bis hin zur Modellierung der Einzelbaumbiomasse und -volumina auch für zukünftige Interessierte nachvollziehbar sind.

5.1.3.6 AP 4.4: Baumartenklassifikation

Die Entscheidung einer Modellierung der Biomasse und des Stammvolumens erfolgte aufgrund der Ergebnisse aus AP 1. Für die Modellierung wurden zuerst die Modelle GAM und Generalized Linear Model (GLM) miteinander verglichen. Unter fachlicher Mithilfe von Kollegen an der FVA wurde schließlich ein GAM entworfen, welches mit Referenzdaten trainiert und mit einer Kreuzvalidierung getestet wurde. Vorteil eines GAM ist, dass es sowohl lineare als auch nicht lineare Zusammenhänge einbeziehen kann.

5.1.3.7 AP 5.1: Projektkoordination

Die Projektkoordination erforderte den Überblick über alle Projekt- und Praxispartner. Für die Praxispartner ist es wichtig, eine eindeutige Ansprechperson zu haben, gleichzeitig müssen alle Absprachen mit dem Projektteam abgesprochen sein. Die Planung und Vorbereitung der Feldarbeit inklusive aller wetterbedingten Unsicherheiten begann mehrere Wochen vor der eigentlichen Feldarbeit. Aufgrund starken Windes musste beispielsweise die zweite Befliegung in Landshut mehrfach verschoben werden.

Mittels des Terminumfrage-Tools der Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) wurden regelmäßige interne Projektmeetings angesetzt. Die Meetings fanden Online über die Plattformen WEBEX oder Microsoft Teams statt. Die Inhalte der Treffen wurden protokolliert. Die Protokolle stellten eine wichtige Grundlage für die fokussierte Arbeit dar, um sich nicht mehrfach mit gleichen Themen aufzuhalten. Gegen Ende der Projektlaufzeit gab es ein Projektabschlusstreffen in Präsenz, in dem an einer gemeinsamen Veröffentlichung in einem Open Access-Journal und an diesem Bericht gearbeitet wurde.

5.1.4 Teilprojekt HM

5.1.4.1 AP 4.1: Datenaufbereitung

In den vier Projektgebieten (siehe Teilprojekt FVA) wurden zunächst Orthophotos aus den erfassten Bilddaten berechnet. Die notwendigen Aerotriangulationen erbrachten in allen vier Projektgebieten die erforderlichen Genauigkeiten, die aus der Theorie bekannt sind (Lagegenauigkeit = 1–2 x GSD; Höhengenaugigkeit = 2–3 x Lage). Nur in einem Fall reichten die Passpunkte nicht für eine Einpassung des Bildblockes aus. Auf der Basis der Punktwolken wurden Orthophotos (RGB, CIR) generiert. Deren Lagegenauigkeit wurde mit Hilfe der Laserdaten überprüft. Zusätzliche Orthophotos wurden aus den Laserdaten erzeugt. Hierbei wurden das normalisierte Oberflächenmodell, die Laserpunktdichte

sowie die Laserintensität des oberen Bereichs des Baumes verwendet. Damit standen maximal fünf Kanäle für die CNN-basierte Segmentierung zur Verfügung.

5.1.4.2 AP 4.2: Manuelles Labeln von Vergleichsdaten

Mit Hilfe der Orthophotos wurden Baumkronen von repräsentativen Einzelbäumen (lebend und tot) in ausreichender Anzahl (mindestens 500) manuell gelabelt. Hierfür wurden auch die Baumpositionen aus den zur Verfügung stehenden Referenzdaten sowie die segmentierte 3D-Punktwolke verwendet. Hiermit konnte eine optimale Platzierung der Baumkronenpolygone gewährleistet werden. In dichten Baumbeständen musste auf die Verwendung der Punktwolken verzichtet werden.

5.1.4.3 AP 4.3: Baumsegmentierung

Mit Hilfe der gelabelten Baumsegmente wurde die Instanzsegmentierung Mask R-CNN erfolgreich trainiert und validiert. In allen Untersuchungsgebieten konnte die Überlegenheit der KI-basierten Lösung gegenüber Baselinemethoden nachgewiesen werden. Bei der Einzelbaumsegmentierung betragen die Genauigkeitsunterschiede (F1 Score) zum Teil mehr als 30 %. Auch ist die Segmentierungsqualität um ca. 10 % besser.

5.1.4.4 AP 4.4: Integrierte Baumsegmentierung und -artenklassifikation

In einem Untersuchungsgebiet konnte erfolgreich eine Klassifikation von Baumarten (Nadel- und Laubbaum) und stehenden toten Bäumen durchgeführt werden. Insbesondere ist die Detektion von stehenden, toten Bäumen mit verfärbter Baumkrone mit sehr hoher Genauigkeit möglich.

5.2 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

5.2.1 Teilprojekt INA

Im Rahmen des FiVe3D-Projektes wurde ein neuer Workflow zur Fusion der Daten mehrerer verwendeter Sensoren entwickelt. Aus vorheriger Entwicklungsarbeit des IPM sind, im Rahmen unterschiedlichster Projekte, die in Abschnitt 2.3 gezeigten Kamera- und LiDAR-Systeme unabhängig voneinander hervorgegangen. Aus diesem Grund gab es bisher keinen konkreten Workflow, um durch eine einzige Drohnenbefliegung sowohl eine Laserpunktwolke als auch multispektrale Kameradaten mit den zwei Systemen gleichzeitig aufzunehmen. Daten wurden daher immer nur nacheinander, in separaten Flügen aufgezeichnet. Die Bilddaten der Multispektralkamera wurden außerdem bisher nicht georeferenziert, da das System über keine eigene GNSS- und Inertialsensorik verfügt. Zur Lösung dieses Problems wurde daher zunächst eine passende Adapterplatte gefertigt, welche die Möglichkeit bietet, die zwei Systeme zuverlässig und vor allem reproduzierbar miteinander an der Aufhängung der Drohne zu montieren. Im zweiten Schritt musste die Firmware der Multispektralkamera so modifiziert werden, dass diese mit dem Laserscanner zeitsynchronisiert werden konnte. Über die im Laserscanner LAP verbaute IMU, die der Georeferenzierung der RGB- und LiDAR-Daten des LAP dient, und die starre Verbindung über die Adapterplatte konnten so die Bilddaten der Multispektralkamera mit hochgenauen, postprozessierten Metadaten über den Aufnahmezeitpunkt und -ort versehen werden. Diese Informationen erleichtern die photogrammetrische Prozessierung im Anschluss erheblich.

Zur Vermeidung geometrischer Verzerrungen der Kameras (LAP und MuSe-3D) bei der Berechnung der Orthophotos mussten diese zudem im Labor intrinsisch kalibriert werden. Die Beobachtung einer Abschattung zu den Rändern bei der Multispektralkamera machte zudem eine Korrektur dieses Vignettierungseffekts notwendig.

5.2.2 Teilprojekt FVA

Die in AP 1 und AP 5 geleistete Arbeit bildete den Rahmen unter dem die gesamte forschungsbasierte Arbeit aufbauen konnte. Nur durch Einbindung der Praxispartner konnte dieses Projekt gelingen. Die Auswertungen und Rückmeldungen der Partner sind wichtige Anker für die Erarbeitung eines Folgeprojektes. Das Gleiche gilt für die Organisation regelmäßiger Treffen, in denen ohne Druck von dem aktuellen Arbeitsstand berichtet werden konnte. Bei aufkommenden Problemen konnte so gemeinsam an einer Lösung gearbeitet werden und zeitaufwändige Arbeiten, wie beispielsweise die Erstellung von Labels, konnten unter den Partnern aufgeteilt werden.

Die in AP 3 aufgenommenen Referenzdaten wurden basierend auf Erfahrung der FVA nach einem selbst entworfenen Aufnahmeprotokoll durchgeführt. Die Referenzdaten dienten sowohl als Trainings- als auch als Validierungsdaten für die KI-basierte Einzelbaumerkennung sowie für die Modellierung der Biomasse und des Stammvolumens. Zudem ist die manuelle Zuweisung der Referenzdaten zu den manuell gezogenen Labels eine entscheidende Aufgabe im Projekt, die die Verknüpfung der Daten mittels der „TreeID“ ermöglichte. Die Biomasse- und Stammvolumenmodellierung liefert den Praxispartnern anwendungsbezogene Ergebnisse, die das Projekt abrunden und Anschlussmöglichkeiten für Folgeprojekte eröffnen.

5.2.3 Teilprojekt HM

Die im Abschnitt 2 beschriebenen Arbeiten waren für die Erreichung der Projektziele notwendig und angemessen:

Es wurden folgende Schlussfolgerungen gezogen:

- Die KI-basierte Baumsegmentierung übertrifft die Leistungsfähigkeit von vier ausgewählten Baselinemethoden deutlich (teilweise um mehr als 30 %).
- Die Segmentierungsqualität der KI-basierten Baumsegmentierung in Form von Baumkronenpolygonen ist mindestens um 10 % besser im Vergleich zu den Ergebnissen der vier Baselinemethoden.
- Insgesamt schneidet die Kanalkombination CHM im Vergleich zu RGB und CIR und anderen Kanalkombinationen am besten ab.
- Bei Vorliegen von ausreichend Trainingsdaten können die Baumgruppen Laubbaum, Nadelbaum und stehendes Totholz mit ausgezeichneter Genauigkeit klassifiziert werden.
- Das Verfahren ist mit überschaubarem Aufwand (9 MM) auf die Waldgroßfläche übertragbar.
- Es liegt damit eine Softwarelösung vor, die für den Praxiseinsatz geeignet ist.

5.3 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit des Ergebnisses

5.3.1 Technisch-wissenschaftliche Verwertungsmöglichkeiten

5.3.1.1 Teilprojekt INA

Unterschiedliche Messvorhaben bedingen unterschiedliche Herangehensweisen an die Problemstellung. Aus diesem Grund ergibt es sich häufig, dass anwendungsspezifische, maßgeschneiderte Sensorentwicklungen daraus hervorgehen, wie in diesem Projekt im Fall der Multispektralkamera und des Laserscanners. Zum Zeitpunkt der Entwicklung des Laserscanners am IPM war es nicht notwendig, zusätzlich zur RGB-Information multispektrale Kameradaten in für Vegetationsanwendungen spezifischen Wellenlängenbereichen aufzunehmen. Durch das gegenwärtige Projekt war es hingegen notwendig, die Vorzüge beider Sensoren miteinander zu verbinden. In der Literatur gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Ansätzen, um das Problem der Fusion unterschiedlicher Datenströme anzugehen. Die in diesem Projekt entwickelten Workflows ermöglichen es uns, in Zukunft zielgerichteter selbst entwickelte, sowie unter Umständen kommerziell erworbene Sensoren gemeinsam einzusetzen. Anwendungen dieser Sensorfusion beschränken sich selbstverständlich nicht nur auf das Waldstrukturmonitoring, sondern reichen beispielsweise über Positionierungslösungen für hochgenaue Flugbahnbestimmung bis hin zum autonomen Fahren. Die im Projekt angewandten und gewonnen Erkenntnisse helfen weiteren Messaufgaben in dieser Richtung in Zukunft weiter.

5.3.1.2 Teilprojekt FVA

Die im Rahmen des AP 4.4 entwickelte Modellierung der Biomasse und des Stammvolumens inklusive ihrer Validierung und Aufreinigung sind ein wichtiger Teil der Ergebnisse, die Informationen für die Praxis vermitteln und den Forstbetrieben oder Naturschutzeinrichtungen ein realistisches Abbild ihrer Bestände liefert. Die Daten können zur gezielten Ernte oder Schutzstatus bestimmter Einzelbäume oder ganzer Bestände genutzt werden.

5.3.1.3 Teilprojekt HM

Es bestehen gute technisch-wissenschaftliche Verwertungsmöglichkeiten der im Projekt entwickelten Softwarelösung für Firmen, die Software für die Auswertung von Bilddaten und LiDAR-Daten im Waldbereich anbieten. Das Verfahren wurde bereits bei Tagungen (Dersch, 2024b; Krzystek, 2023) vorgestellt. Diese Tagungen boten eine gute Gelegenheit, die Ergebnisse an interessierte Ingenieure zu vermitteln, praktische Hinweise für neue Lösungen zu erhalten und neue Kontakte zu knüpfen, die über die Projektdauer hinaus wirksam werden.

Konkrete Interessen einer Firma für das neue Segmentierungsverfahren bestehen bereits. Weiterhin fanden erste Gespräche mit dem IPM (Leitung Objekt- und Formerfassung unter Prof. Reiterer) statt, um die Softwarelösung zu kommerzialisieren und mit neu entwickelter Sensorik zu erweitern.

5.3.2 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit

5.3.2.1 Teilprojekt INA

Die Optimierung der eingesetzten Sensorik und Kombination mit bereits existierenden, weiterentwickelten Sensoren auf dem aktuellen Stand der Technik (z.B. der vom IPM entwickelte Zwei-Wellenlängen-Laserscanner mit Aufzeichnung des kompletten Echoprofils; siehe Abschnitt 5.4.1) bieten eine vielversprechende Grundlage für eine weitere Verbesserung des hier entwickelten Workflows.

5.3.2.2 Teilprojekt FVA

Aus den Stammvolumenberechnungen können Forstbetriebe auf den Vorrat in ihrem Bestand rückschließen. Eine so detaillierte Auskunft über die Verteilung und das Wachstum der Bäume in flächendeckender Form ist vollkommen neu.

5.3.2.3 Teilprojekt HM

Die in Abschnitt 5.3.1.3 genannten Tagungen und der damit verbundene Wissenstransfer unterstützen die wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit des Projektes. Konkret wird derzeit an einem Nachfolgeprojekt in Kooperation mit den Projektpartnern gearbeitet.

5.4 Fortschritt bei anderen Stellen

5.4.1 Teilprojekt INA

Während der Bearbeitung des vorliegenden Projekts ist am IPM ein **neuartiger Zwei-Wellenlängen-Laserscanner entwickelt worden**. Durch die kompakte Bauform und das geringe Gesamtgewicht von rund 4 kg lässt sich dieser Laserscanner leicht mit gängigen UAV-Plattformen, wie zum Beispiel der hier eingesetzten Matrice 600 Pro, einsetzen. Das System basiert auf einer Pulslaufzeitmessung und emittiert kollineare, synchrone Laserpulse mit Wellenlängen von 532 nm und 1.064 nm. Außerdem werden nicht nur diskrete Pulse aufgezeichnet, sondern das **gesamte zurückgestreute Echoprofil durch das so genannte Full-Waveform Recording digitalisiert**. Die Aufnahme des gesamten Echoprofils ermöglicht eine detaillierte Analyse des Rohsignals während der Post-Prozessierung ohne einen Verlust von Informationen durch Vorprozessierungsschritte direkt auf dem Scanner. Gerade im Forstumfeld bietet ein solches System enorme Flexibilität in der Datenaufbereitung, da zusätzliche Parameter, wie beispielsweise die Baumkronenstruktur, aus dem Signal abgeleitet werden können (Pirotti, 2011; Sumnall et al., 2016). Die zusätzliche spektrale Intensitätsinformation von zwei unterschiedlichen Wellenlängen in den aufgenommenen Daten ermöglicht darüber hinaus eine tiefergehende Analyse des Zustands des Waldes (Kukkonen et al., 2019; X. Yu et al., 2017). Zukünftige Forschungsprojekte sollten sich mit den potenziellen Anwendungsgebieten, in denen solch ein System eingesetzt werden könnte, auseinandersetzen.

5.4.2 Teilprojekt FVA

Innerhalb der FVA wurde im Dezember 2023 ein neues Projekt gestartet, welches die bisher bestehende Vorratskarte Baden-Württembergs überarbeiten und verfeinern soll. In diesem Zuge können

neue Vergleichsdaten für die in diesem Projekt in Baden-Württemberg liegenden Flächen entstehen. Die hier entstandenen Daten wurden mit der BI 2022 und mit der Vorratskarte von 2021 verglichen.

5.4.3 Teilprojekt HM

Bezüglich der Hauptziele des Teilvorhabens gab es im Berichtszeitraum kaum einen signifikanten Forschungsfortschritt bei anderen Stellen. Mehrere Studien verwenden ähnliche DL-basierte Objektdetektoren wie z.B. RetinaNet, können aber in den Experimenten nicht nachweisen, dass die Segmentierungsgüte mit Hilfe von DL deutlich zunimmt. Ebenso werden teilweise spezielle Baumgebiete (wie z.B. Baumplantagen) als Untersuchungsgebiete untersucht. Im Gegensatz dazu wurden in unserem Großexperiment FiVe3D drei unterschiedliche Forstgebiete mit zum Teil stark unterschiedlichen Waldstrukturen untersucht. Zudem bestehen diese Gebiete aus sehr strukturreichen Baumbeständen mit unterschiedlichen Baumarten, Baumgrößen und -zusammensetzungen.

Eine interessante Forschungsrichtung im Bereich der Einzelbaumsegmentierung wurde kürzlich mit Transformer-basierten Ansätzen eröffnet. Dabei werden neuartige DL-basierte Architekturen verwendet, die Objekte aus Bilddaten extrahieren können und dadurch den gesamten Bildkontext analysieren können. Dies kann speziell bei größeren Objekten zu signifikanten Verbesserungen führen. Im Forstbereich hingegen konnten bis jetzt noch keine außerordentlichen Genauigkeitssteigerungen erzielt werden, jedoch besitzen diese Ansätze ein erhöhtes Genauigkeitspotential. Ein weiterer vielversprechender Ansatz ist das sogenannte semi-supervised Lernen. Hierbei können Techniken, welche den Aufwand der Datenaufbereitung in Form von Labels reduzieren, angewendet werden. Somit können z.B. Clustering-basierte Verfahren für die Erzeugung von Training-Labels mit geringerer Güte verwendet werden, um moderne DL-basierte Verfahren der Instanzsegmentierung zu trainieren.

5.5 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen

5.5.1 Teilprojekt FVA

Kranefeld, E. (2024b). TBD. *waldwissen.net*, 2024. <https://www.waldwissen.net/de/>

Kranefeld, E. (2024c). TBD. *Allgemeine Forstzeitschrift für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge*, 2024.

5.5.2 Teilprojekt INA

Kammel, F., Rathmann, L., Schmitt, A., & Reiterer, A. (2023). Combining multispectral UAV-borne and terrestrial point cloud data for time-saving forest inventory using artificial intelligence. In E. Stella (Hrsg.), *Multimodal Sensing and Artificial Intelligence: Technologies and Applications III: 27-29 June 2023, Munich, Germany* (S. 42). SPIE. <https://doi.org/10.1117/12.2673645>

5.5.3 Teilprojekt HM

Dersch, S., Kranefeld, E., Rathmann, L., Kammel, F., Adler, P., Krzystek, P., & Reiterer, A. (2024). Fernerkundung für innovative Verfahren des Waldstrukturmonitorings - Five3D [Abstract eingereicht]. *DGPF Jahrestagung*.

- Dersch, S., Schöttl, A., Krzystek, P., & Heurich, M. (2022). Novel single tree detection by transformers using uav-based multispectral imagery. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLIII-B2-2022*, 981–988. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B2-2022-981-2022>
- Dersch, S., Schöttl, A., Krzystek, P., & Heurich, M. (2023a). Semi-supervised multi-class tree crown delineation using aerial multispectral imagery and lidar data [In review]. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*.
- Dersch, S., Schöttl, A., Krzystek, P., & Heurich, M. (2023b). Towards complete tree crown delineation by instance segmentation with Mask R–CNN and DETR using UAV-based multispectral imagery and lidar data [PII: S266739322300008X]. *ISPRS Open Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 8, 100037. <https://doi.org/10.1016/j.ophoto.2023.100037>
- Hauser, S., Ruhhammer, M., Schmitt, A., & Krzystek, P. (2024). An Open Benchmark Dataset for Forest Characterization from Sentinel-1 and -2 Time Series. *Remote Sensing*, 16(3). <https://doi.org/10.3390/rs16030488>
- Hell, M., Brandmeier, M., Briechle, S., & Krzystek, P. (2022). Classification of Tree Species and Standing Dead Trees with Lidar Point Clouds Using Two Deep Neural Networks: Point-CNN and 3DmFV-Net [PII: 200]. *PFG – Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science*, 90(2), 103–121. <https://doi.org/10.1007/s41064-022-00200-4>
- Krzystek, P., Briechle, S., Dersch, S., & Molitor, N. (2023). Objektdetektion und -klassifikation mit Hilfe hochaufgelöster UAV-Daten und maschinellem Lernen: Anwendungen in Risikogebieten und im Forst. In M. Gerke & A. Alamouri (Hrsg.), *UAV 2023 – Geodaten nach Maß: Beiträge zum 217. DVW-Seminar am 23. und 24. Februar 2023 in Braunschweig* (S. 107–124). Wißner-Verlag. Verfügbar 19. Januar 2024 unter https://geodaesie.info/images/schriftenreihe/downloads/DVW_105_2023_UAV_2023_FINAL_230207.pdf
- NN. (2024). Tree delineation by instance segmentation and estimation of stem volume using drone-based multispectral imagery and lidar data. *TBD*.

5.6 Vorträge und Posterpräsentationen auf wissenschaftlichen Konferenzen

5.6.1 Teilprojekt FVA

- Kranefeld, E. (2024a). Five3D - Fernerkundung für innovative Verfahren des Waldstrukturmonitorings. <https://www.fva-bw.de/themen/wissenstransfer/fva-kolloquien>

5.6.2 Teilprojekt INA

- Kammel, F., Rathmann, L., Schmitt, A., & Reiterer, A. (2023). Combining multispectral UAV-borne and terrestrial point cloud data for time-saving forest inventory using artificial intelligence. In E. Stella (Hrsg.), *Multimodal Sensing and Artificial Intelligence: Technologies and Applications III: 27-29 June 2023, Munich, Germany* (S. 42). SPIE. <https://doi.org/10.1117/12.2673645>

5.6.3 Teilprojekt HM

- Dersch, S. (2024b). Fernerkundung für innovative Verfahren des Waldstrukturmonitorings – Five3D.
- Krzystek, P. (2023). Objektdetektion und -klassifikation mit Hilfe hochaufgelöster UAV-Daten und maschinellem Lernen: Anwendungen in Risikogebieten und im Forst.

5.7 Abschlussarbeiten

5.7.1 Teilprojekt HM

Meister, R. (2023). *Single tree segmentation with MASK R-CNN using multispectral imagery and lidar data* [Masterarbeit]. Hochschule München [Fakultät für Geoinformation] [Unveröffentlicht].

5.8 Dissertationen

5.8.1 Teilprojekt HM

Dersch, S. (2024a). *Advanced segmentation of single trees using high-resolution remote sensing data* [Dissertationsschrift]. Albert-Ludwigs-Universität [Faculty of Environment and Natural Resources] [Eingereicht am 10.01.2024].

6 Öffentlichkeitsarbeit

Das Projekt FiVe3D wurde nach Genehmigung auf der [Webseite der Fakultät für Geoinformation](#) der Hochschule München, sowie auf der [Webseite der FVA](#) veröffentlicht. Das erste Projekttreffen an der Universität Freiburg fand am 05.07.2022 statt und wurde auf [LinkedIn](#) veröffentlicht. Die erste Messkampagne fand vom 18.07. bis 21.07.2022 im Nationalpark Bayerischer Wald statt und wurde ebenfalls auf [LinkedIn](#) und auf der [Webseite der Fakultät für Geoinformation](#) der Hochschule München veröffentlicht. Ebenso gab es eine Meldung dazu auf der [Webseite des Verbands Deutscher Vermessungsingenieure \(VDV\)](#). Zum letzten Präsenztreffen der Projektpartner im Februar 2024 an der FVA in Freiburg wurde ebenfalls ein [LinkedIn-Post](#) verfasst. Das Forschungsprojekt wird zudem in einem Vortrag (Dersch, 2024b) bei der wissenschaftlichen Jahrestagung der [Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation \(DGPF\)](#) vorgestellt werden. Weiterhin sind mehrere Veröffentlichungen (NN, 2024) in verschiedenen Fachzeitschriften (z. B. Remote Sensing, AFZ) geplant.

7 Danksagung

Das gesamte Projektteam bedankt sich bei den folgenden Personen für die Unterstützung des Forschungsprojekts:

Prof. Dr. Marco Heurich (Nationalpark Bayerischer Wald):

- Bereitstellung von Geodaten und Referenzdaten in den Untersuchungsgebieten Spitzberg und Mittelsteighütte.
- Aktive Teilnahme von Mitarbeitern.

Dr. Jaroslav Červenka (Šumava National Park):

- Bereitstellung von Referenzdaten im Untersuchungsgebiet Spitzberg.

Dr. H.-J. Klemmt (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF)):

- Bereitstellung von Referenzdaten im Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte.

Simon Frey (Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik (IPM)):

- Hilfestellung bei der Anpassung der Firmware der Multispektralkamera MuSe-3D.

Andreas Sturm und Lukas Schätzle (Regierungspräsidium Freiburg):

- Bereitstellung der BI-Daten für die Flächen der Stiftung Schönau.

Daniel Stamm (Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg):

- Hilfestellung bei der Auswahl und praktischen Bereitstellung der BI-Daten für die Flächen der Stiftung Schönau.

Literaturangaben

- Agisoft LLC. (2010). MetaShape Professional Edition. Agisoft LLC. Verfügbar 16. Januar 2024 unter <https://www.agisoft.com/features/professional-edition/>
- Becker, D. (2019). *Evaluation eines UAV-gestützten Multisensorsystems für die 3D-Objekterfassung* [Masterarbeit].
- Becker, D., Stemmler, S., & Reiterer, A. (2020). Entwicklung und Evaluierung eines kompakten Multisensorsystems für den Einsatz auf Drohnen. In T. Wunderlich (Hrsg.), *Ingenieurvermessung 20: Beiträge zum 19. Internationalen Ingenieurvermessungskurs München, 2020*. Wichmann. <https://freidok.uni-freiburg.de/data/173148>
- Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.
- Briechle, S., Krzystek, P., & Vosselman, G. (2020). Classification of tree species and standing dead trees by fusing UAV-based LiDAR data and multispectral imagery in the 3D deep neural network PointNet++. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, V-2-2020*, 203–210. <https://doi.org/10.5194/isprs-annals-V-2-2020-203-2020>
- Briechle, S., Krzystek, P., & Vosselman, G. (2021). Silvi-Net – A dual-CNN approach for combined classification of tree species and standing dead trees from remote sensing data [PII: S0303243420309351]. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 98, 102292. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2020.102292>
- Dersch, S., Heurich, M., Krueger, N., & Krzystek, P. (2021). Combining graph-cut clustering with object-based stem detection for tree segmentation in highly dense airborne lidar point clouds [PII: S0924271620303233]. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 172, 207–222. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.11.016>
- Gangelhoff, J., Werner, C. S., & Reiterer, A. (2023). Lightweight dual-wavelength bathymetric LiDAR for accurate seabed mapping. In E. Stella (Hrsg.), *Multimodal Sensing and Artificial Intelligence: Technologies and Applications III: 27-29 June 2023, Munich, Germany* (S. 17). SPIE. <https://doi.org/10.1117/12.2673760>
- Girshick, R., Donahue, J., Darrell, T., & Malik, J. (2014). Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection and Semantic Segmentation. *2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 580–587. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2014.81>
- Haglöf Sweden. (2020). *Vertex Laser Geo*. Verfügbar 16. Januar 2024 unter <https://haglofsweden.com/project/laser-geo>
- Hartley, R. J. a. L., Henderson, I. L., & Jackson, C. L. (2022). BVLOS Unmanned Aircraft Operations in Forest Environments [PII: drones6070167]. *Drones*, 6(7), 167. <https://doi.org/10.3390/drones6070167>
- Krzystek, P., Serebryanyk, A., Schnörr, C., Červenka, J., & Heurich, M. (2020). Large-Scale Mapping of Tree Species and Dead Trees in Šumava National Park and Bavarian Forest National Park Using Lidar and Multispectral Imagery [PII: rs12040661]. *Remote Sensing*, 12(4), 661. <https://doi.org/10.3390/rs12040661>
- Kukkonen, M., Maltamo, M., Korhonen, L., & Packalen, P. (2019). Comparison of multispectral airborne laser scanning and stereo matching of aerial images as a single sensor solution to forest inventories by tree species [PII: S0034425719302214]. *Remote Sensing of Environment*, 231, 111208. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.05.027>

- Latifi, H., Holzwarth, S., Skidmore, A., Brůna, J., Červenka, J., Darvishzadeh, R., Hais, M., Heiden, U., Homolová, L., Krzystek, P., Schneider, T., Starý, M., Wang, T., Müller, J., & Heurich, M. (2021). A laboratory for conceiving Essential Biodiversity Variables (EBVs)—The ‘Data pool initiative for the Bohemian Forest Ecosystem’. *Methods in Ecology and Evolution*, 12(11), 2073–2083. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13695>
- Li, H., Zhang, G., & Cao, Y. (2022). Forest Area, CO2 Emission, and COVID-19 Case-Fatality Rate: A Worldwide Ecological Study Using Spatial Regression Analysis [PII: f13050736]. *Forests*, 13(5), 736. <https://doi.org/10.3390/f13050736>
- Li, W., Guo, Q., Jakubowski, M. K., & Kelly, M. (2012). A New Method for Segmenting Individual Trees from the Lidar Point Cloud. *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 78(1), 75–84. <https://doi.org/10.14358/PERS.78.1.75>
- Lösler, M. (2018). *Java Applied Geodesy 3D: Software für hybride integrierte Netzausgleichung*. Verfügbar 28. Februar 2024 unter <https://software.applied-geodesy.org/de/>
- Pirotti, F. (2011). Analysis of full-waveform LiDAR data for forestry applications: a review of investigations and methods. *iForest - Biogeosciences and Forestry*, 4(3), 100–106. <https://doi.org/10.3832/ifer0562-004>
- Potrimba, P. (2023). *What is Mask R-CNN? The ultimate guide*. Roboflow. Verfügbar 28. Februar 2024 unter <https://blog.roboflow.com/mask-rcnn/>
- PrimaVision. (2022). 3D tree segmentation from point clouds (LiDAR, DSM) for forest inventory. *PrimaVision*. Verfügbar 19. August 2022 unter http://primavision-tec.de/products/prod_tree-finder
- Reitberger, J., Schnörr, C., Krzystek, P., & Stilla, U. (2009). 3D segmentation of single trees exploiting full waveform LIDAR data [PII: S0924271609000495]. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 64(6), 561–574. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2009.04.002>
- Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2017). Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks [Journal Article]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 39(6), 1137–1149. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2016.2577031>
- Riedel, T., & Kändler, G. (2017). Nationale Treibhausgasberichterstattung: Neue Funktionen zur Schätzung der oberirdischen Biomasse am Einzelbaum. *Forstarchiv*, 31–38. <https://doi.org/10.4432/0300-4112-88-31>
- Riemer, U. (2022). *5G – FörsterInnenDrohne*. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Verfügbar 12. März 2024 unter <https://www.fva-bw.de/top-meta-navigation/fachabteilungen/biometrie-informatik/5g-foersterinnendrohne>
- Roussel, J.-R., & Auty, D. (2022). Its Watershed R package. https://rdr.io/github/Jean-Romain/lidR/man/its_watershed.html
- Roussel, J.-R., Auty, D., Coops, N. C., Tompalski, P., Goodbody, T. R., Meador, A. S., Bourdon, J.-F., de Boissieu, F., & Achim, A. (2020). lidR: An R package for analysis of Airborne Laser Scanning (ALS) data [PII: S0034425720304314]. *Remote Sensing of Environment*, 251, 112061. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112061>
- Ryan, R. E., & Pagnutti, M. (2009). Enhanced Absolute and Relative Radiometric Calibration for Digital Aerial Cameras. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:2821867>
- Silva, C. A., Hudak, A. T., Vierling, L. A., Loudermilk, E. L., O'Brien, J. J., Hiers, J. K., Jack, S. B., Gonzalez-Benecke, C., Lee, H., Falkowski, M. J., & Khosravipour, A. (2016). Imputation of Individual Longleaf Pine (*Pinus palustris* Mill.) Tree Attributes from Field and LiDAR Data.

- Canadian Journal of Remote Sensing*, 42(5), 554–573. <https://doi.org/10.1080/07038992.2016.1196582>
- Skaloud, J., & Lichti, D. (2006). Rigorous approach to bore-sight self-calibration in airborne laser scanning [PII: S0924271606000682]. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 61(1), 47–59. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2006.07.003>
- Stemmler, S. (2021a). Development of a high-speed, high-resolution multispectral camera system for airborne applications. In S. Negahdaripour, E. Stella, D. Ceglarek & C. Möller (Hrsg.), *Multimodal Sensing and Artificial Intelligence: Technologies and Applications II* (S. 36). SPIE. <https://doi.org/10.1117/12.2591990>
- Stemmler, S. (2021b). Multispektral- und 3D-Monitoring der Vegetation durch UAVs (E! 11340 MuSe-3D). Abschlussbericht. <https://doi.org/10.24406/publica-fhg-416700>
- Sumnall, M. J., Hill, R. A., & Hinsley, S. A. (2016). Comparison of small-footprint discrete return and full waveform airborne lidar data for estimating multiple forest variables [PII: S0034425715300857]. *Remote Sensing of Environment*, 173, 214–223. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.07.027>
- TerraSolid. (2020). Terra scan. *TerraSolid*. Verfügbar 16. Januar 2024 unter <https://terrasolid.com/products/terrascan/>
- Vonderach, C., Kublin, E., Bösch, B., & Kändler, G. (2022). rBDAT: Implementation of BDAT Tree Taper Fortran Functions. Verfügbar 23. Januar 2024 unter <https://CRAN.R-project.org/package=rBDAT>
- Weier, J., & Herring, D. (2000). *Measuring Vegetation (NDVI & EVI) : Feature Articles*. NASA Earth Observatory. Verfügbar 7. März 2024 unter <https://www.earthobservatory.nasa.gov/features/MeasuringVegetation>
- Wood, S. N. (2017). *Generalized additive models: An introduction with R* (Second edition) [Wood, Simon N. (VerfasserIn)]. CRC Press Taylor & Francis Group. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=4862399>
- Wu, Y., Kirillov, A., Massa, F., Lo, W.-Y., & Girshick, R. (2019). Detectron2. *Facebook Research*. <https://github.com/facebookresearch/detectron2>
- Yu, W. (2004). Practical anti-vignetting methods for digital cameras. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 50(4), 975–983. <https://doi.org/10.1109/TCE.2004.1362487>
- Yu, X., Hyypä, J., Litkey, P., Kaartinen, H., Vastaranta, M., & Holopainen, M. (2017). Single-Sensor Solution to Tree Species Classification Using Multispectral Airborne Laser Scanning [PII: rs9020108]. *Remote Sensing*, 9(2), 108. <https://doi.org/10.3390/rs9020108>
- Zhang, X. (2018). *Simple Understanding of Mask RCNN*. Verfügbar 16. Januar 2024 unter <https://alittlepain833.medium.com/simple-understanding-of-mask-rcnn-134b5b330e95>
- Zhang, Z. (2000). A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(11), 1330–1334. <https://doi.org/10.1109/34.888718>
- Zhou, X., Liu, C., Xue, Y., Akbar, A., Jia, S., Zhou, Y., & Zeng, D. (2022). Radiometric calibration of a large-array commodity CMOS multispectral camera for UAV-borne remote sensing [PII: S1569843222001613]. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 112, 102968. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102968>

Anlagen/Anhang

Abbildung A.1: Segmentierungsergebnisse Untersuchungsgebiet Spitzberg im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald.

Abbildung A.2: Segmentierungsergebnisse Untersuchungsgebiet Mittelsteighütte im Projektgebiet Nationalpark Bayerischer Wald.

Abbildung A.3: Segmentierungsergebnisse Untersuchungsgebiet 1 im Projektgebiet Landshut unbelaubt.

Abbildung A.4: Segmentierungsergebnisse Untersuchungsgebiet 1 im Projektgebiet Landshut belaut.

Abbildung A.5: Segmentierungsergebnisse Untersuchungsgebiet 2 im Projektgebiet Landshut belaut.

Abbildung A.6: Segmentierungsergebnisse Untersuchungsgebiet 1 im Projektgebiet Kinzigtal.

Abbildung A.7: Segmentierungsergebnisse Untersuchungsgebiet 2 im Projektgebiet Kinzigtal.